

ISSN 1669-7456 (Edición Impresa)
ISSN 1853-1296 (Edición Online)

La Zaranda

de ideas
Revista de Jóvenes Investigadores en Arqueología

Número 7
Buenos Aires - 2011

Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de la Cultura,
las Artes y las Ciencias del Ministerio de Cultura del GCBA.

FONDO METROPOLITANO
de la Cultura, las Artes y las Ciencias

Buenos Aires
Gobierno de la Ciudad

Directores

Agustín Acevedo
Estudiante Lic. en Ciencias Antropológicas, FFyL, UBA
Asociación de Investigaciones Antropológicas

Dolores Carniglia
Estudiante Lic. en Ciencias Antropológicas, FFyL, UBA
Museo Etnográfico "J. B. Ambrosetti"

Erico Gaál
Estudiante Lic. en Ciencias Antropológicas, FFyL, UBA
Museo Etnográfico "J. B. Ambrosetti"

Comité Editorial

Melina P. Bednarz
Estudiante Lic. en Ciencias Antropológicas, FFyL, UBA
Centro de Arqueología Urbana

Silvia Chinen
Estudiante Lic. en Ciencias Antropológicas, FFyL, UBA
Red de Investigadores sobre Genocidio y Política Indígena
UBACYT

Nicolás C. Ciarlo
Lic. en Ciencias Antropológicas, FFyL, UBA
CONICET
Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano
Facultad de Ingeniería, UBA

Ivana L. Ozán
Lic. en Ciencias Antropológicas, FFyL, UBA
CONICET, DIPA, IMHICIHU

Ariadna Svoboda
Lic. en Ciencias Antropológicas, FFyL, UBA, CONICET, CENPAT
Instituto de Arqueología

Miriam Wagner
Lic. en Ciencias Antropológicas, FFyL, UBA
Estudiante Edición, FFyL, UBA
Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano

Comité Académico

Dr. Alejandro Acosta
CONICET - INAPL

Dr. Elvira Inés Baffi
CONICET - Departamento de Ciencias Antropológicas, FFyL, UBA

Dr. Ramiro Barberena
CONICET, DIPA, IMHICIHU

Dr. Luis Alberto Borrero
CONICET, DIPA, IMHICIHU

Dra. Adriana Callegari
Instituto de Arqueología, FFyL, UBA

Lic. María Magdalena Frère
Instituto de Arqueología, FFyL, UBA

Dr. Luis González
CONICET - Departamento de Ciencias Antropológicas, FFyL, UBA

Dr. María Isabel González
Instituto de Arqueología, FFyL, UBA

Dr. Daniel Loponte
CONICET - INAPL

Dr. Liliana M. Manzi
CONICET, DIPA, IMHICIHU - UBA

Dr. Javier Nastri
CONICET - Museo Etnográfico "J. B. Ambrosetti", FFyL, UBA

Dr. Axel Nielsen
CONICET - INAPL - UNC

Dr. Daniel Olivera
CONICET - INAPL - UBA

Dr. José Antonio Pérez Gollán
CONICET - Director del Museo Histórico Nacional

Dra. Paola S. Ramundo
CONICET - FFyL, UBA

Dra. Myriam Tarragó
CONICET - Directora del Museo Etnográfico "J. B. Ambrosetti", FFyL, UBA

Dra. Beatriz N. Ventura
CONICET - Instituto de Arqueología, FFyL, UBA

Dra. Verónica I. Williams
CONICET - Instituto de Arqueología, FFyL, UBA

Dr. Hugo D. Yacobaccio
CONICET - Instituto de Arqueología, FFyL, UBA

La Zaranda de Ideas. Revista de Jóvenes Investigadores en Arqueología es una publicación anual, propiedad de la Sociedad Argentina de Antropología (SAA), que tiene como objetivo la publicación de los resultados de las investigaciones de estudiantes de grado y egresados recientes de carreras de arqueología o disciplinas afines. Publica artículos e informes de investigación originales y notas que son evaluados en consulta con dos evaluadores, pudiendo ser alguno de los integrantes del Comité Académico, o bien evaluadores ad hoc. Las entrevistas y otros contenidos de la revista son evaluados por los editores.

La Zaranda está incluida en el Catálogo de LATINDEX (Folio N° 15292).

El contenido de la revista está indexado por *Anthropological Literature* (Harvard University, Hollis Catalog N° 010132040).

También se encuentra registrado por DIALNET.

Forma parte del "Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas" (Resolución 952/10 CONICET)

Impreso en la Argentina

(2011) Número 7 - ISSN 1669-7456 (edición impresa) - ISSN 1853-1296 (edición online)

Hecho el depósito que marca la Ley 11.723

La Zaranda de Ideas. Revista de Jóvenes Investigadores en Arqueología
Sociedad Argentina de Antropología
Presidente: Dra. Verónica I. Williams
Moreno 350 (1091) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
la_zaranda@yahoo.com.ar - www.lazarandadeideas.com.ar

Auspicios Institucionales

Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación. Resolución N° 1715.
Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Resolución N° 249/2004.
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires (UBA). Resolución N° 3300.
Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario (UNR). Resolución N° 969/2004.
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Jujuy (UNJu). Resolución N° D-164/04.
Instituto de Arqueología y Museo, Facultad de Ciencias Naturales e I.M.L. Universidad Nacional de Tucumán (UNT). 08/06/04.
Museo Etnográfico "Juan Bautista Ambrosetti", Facultad de Filosofía y Letras, UBA. 17/05/04.
Asociación de Arqueólogos Profesionales de la República Argentina (AAPRA). 5/9/04.
Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Salta (UNSa). Resolución 1261/05.
Instituto de Arqueología, FFyL, UBA. 3/11/08.

Evaluadores del Número 7

Dra. Gisela Cassiodoro

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET)
Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano
Universidad de Buenos Aires

Dra. Judith Charlin

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET)
Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas
Universidad de Buenos Aires

Dr. Horacio Chiavazza

Instituto de Arqueología, Universidad Nacional de Cuyo
Museo del Área Fundacional, Municipalidad de Mendoza

Dr. Eduardo Crivelli

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET)
Centro de Investigaciones en Antropología Filosófica y Cultural
Universidad de Buenos Aires

Dra. Solange Fernández do Rio

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET)
Instituto Interdisciplinario de Tilcara
Universidad de Buenos Aires

Lic. Julián P. Gómez Augier

Instituto de Geociencias y Medio Ambiente (INGEMA)
Instituto de Arqueología y Museo
Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Muguel Lillo
Universidad Nacional de Tucumán.

Dra. M. Grosso

Programa de Arqueología Subacuática
Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano

Dra. Débora Kligmann

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET)
Instituto de Arqueología
Universidad de Buenos Aires

Dr. Carlos Landa

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET)
Instituto de Arqueología
Universidad de Buenos Aires

Dra. Marina Marchegiani

Museo Etnográfico "Juan B. Ambrosetti"
FFyL, Universidad de Buenos Aires

Dra. Valeria Palamarczuk

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET)
Museo Etnográfico "Juan B. Ambrosetti"
FFyL, Universidad de Buenos Aires

Dra. Verónica Seldes

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET)
Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano

Dr. Hugo Yacobaccio

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET)
Instituto de Arqueología
Universidad de Buenos Aires

Dr. Andrés Zarankin

Universidad Federal de Mina Gerais.

Índice

Editorial	07
Artículos	
Materias primas líticas y cronologías de puntas pedunculadas tipo Fell V entre las cuencas de los ríos Chico -curso inferior y medio- y Santa Cruz (Provincia de Santa Cruz) <i>Natalia A. Cirigliano</i>	09
Análisis espacial del Cerrito Colorado de La Ciénaga de Arriba (Departamento de Belén, Catamarca) <i>Raúl González Dubox, Federico Wynveldt, Valentín Val y Manuel López Mateo</i>	23
Cuartel Terranova, análisis de la configuración espacial en relación a las estrategias de represión y control de detenidos y torturados <i>Nicole Fuenzalida Bahamondes</i>	49
El orden socioeconómico del Grupo A de la Baja Nubia (4000 AC – 2800 AC) <i>Carolina Quintana</i>	65
Notas	
Aplicación de análisis polínicos a casos arqueológicos: perspectivas actuales, precauciones metodológicas, y algunas cuestiones interpretativas <i>Brenda I. Oxman</i>	81
Haciendo arqueología de la arqueología: las tareas de revisión del material arqueológico de Quilmes (Provincia de Buenos Aires) diez años después <i>Vázquez Florencia y Verónica Marti</i>	91
Informes de Investigación	
Aprovechamiento del espacio agrícola en la cuenca del Río Huasamayo (Departamento Tilcara, Provincia de Jujuy, Argentina) <i>Natividad M. González</i>	97
Entrevista	
Experimentos y precepciones del pasado: entrevista con el Dr. Bruce Bradley <i>Mariana Vigna, Natalia Mazzia, Celeste Weitzel y Mariano Colombo</i>	115
Misceláneas	
Recursos de Internet: Trabajos de tecnología lítica disponibles en la red <i>por Erico G. Gaál</i>	127

EDITORIAL

En este séptimo año, como en cada uno de los otros, hemos crecido un poco más. El producto de nuestro incesante trabajo ha sido reconocido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que nos ha declarado “Proyecto de interés cultural” en el marco del Régimen de Promoción Cultural (Ley de Mecenazgo). Asimismo, ingresamos a la plataforma de Fundación Dialnet de la Universidad de La Rioja, España. Este catálogo es un proyecto de divulgación científica on-line enfocado a revistas de todas partes del mundo. Luego, y por segunda vez, el Fondo Metropolitano de la Cultura nos benefició con un subsidio que permitió imprimir, junto con el ingreso de los seminarios, estos ejemplares.

Uno de los aspectos más relevantes de este ciclo 2011 es la decisión de dar un paso grande para la revista: el ingreso a la plataforma *Scielo*. En esta dirección nos encontramos trabajando intensamente con el objetivo que *La Zaranda* N°8 pueda ser parte de aquel sistema de gran visibilidad internacional. Sin duda este salto resultará de un gran beneficio para lectores, autores y editores.

Respecto a los cursos dictados este año, nos sobran palabras de agradecimiento a los docentes que generosamente nos han brindado su tiempo y conocimiento para que *La Zaranda* pueda ofrecer a estudiantes y graduados “ventanas” a temas de arqueología poco desarrollados en la currícula de la carrera. Además, los cursos representan para nosotros no sólo medios para solventar los costos de impresión, sino también son vehículos de difusión en donde los jóvenes investigadores entran en contacto con la revista y “el mundo de la publicación científica”. Por todo esto, agradecemos a Débora Kligmann por el curso “Introducción a la microarqueología: definiciones, técnicas de recuperación, análisis y aplicaciones” y a Agustín Cordero por “Introducción a la arqueozoología”. Las clases se dictaron en el Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas (IMHICIHU-CONICET), asique también les debemos un especial reconocimiento a Ariel Guance y a Luis Borrero por facilitarnos el espacio.

Continuando con los agradecimientos: Melina Bednarz y Nicolás Ciarlo. Ellos son “viejos” miembros del Comité Editorial que finalizan en el 2011 su ciclo en la revista. *La Zaranda* se ha beneficiado muchísimo de su trabajo, su compromiso, sus ideas, su tenacidad... el resto de los miembros del Comité esperamos que ellos también hayan aprendido en su paso por este estimulante proyecto que es *La Zaranda*. Pero como seguimos necesitando muchas manos para continuar, tres personas se incorporaron: Nancy Morano, Anabella Vasini y Miriam Vommaro... Bienvenidas!

Como siempre repetimos, *La Zaranda* no sería tal sin las contribuciones que recibimos de los jóvenes investigadores y el inmenso trabajo de los evaluadores, gracias a ellos también.

MATERIAS PRIMAS LÍTICAS Y CRONOLOGÍAS DE PUNTAS PEDUNCULADAS TIPO FELL V ENTRE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS CHICO -CURSO INFERIOR Y MEDIO- Y SANTA CRUZ (PROVINCIA DE SANTA CRUZ)

Natalia A. Cirigliano¹

RESUMEN

El objetivo de este trabajo es evaluar la variabilidad en materias primas líticas de puntas de proyectil pedunculadas semejantes a las atribuidas por Bird (1993) al período V de su secuencia cultural entre las cuencas de los ríos Chico y Santa Cruz (Provincia de Santa Cruz). A su vez se busca determinar la temporalidad de las mismas a partir de los antecedentes de investigación arqueológica y las referencias escritas, localizándolas a nivel general entre los ca. 1000 y 1700 años DC, previo a la introducción del equino en Patagonia. Los análisis sobre las materias primas utilizadas para la confección de estas puntas, también nos permitieron señalar que los grupos humanos que utilizaron los espacios ubicados hacia el este tuvieron acceso más directo a materias primas no locales -como la obsidiana negra- que los grupos ubicados más hacia el oeste, al norte del Lago Argentino.

Palabras clave: Provincia de Santa Cruz; Pre-ecuestre; Puntas de proyectil; Recursos líticos; Accesibilidad.

ABSTRACT

The aim of this study is to evaluate the raw material variability of archaeological projectile points similar to the ones recovered by Bird (1993) in the period V of his cultural sequence. The analyzed area is located between Chico and Santa Cruz rivers (Province of Santa Cruz). In turn, the present work attempts to determine the timing of those projectile points from archaeological researches and historical documentation. As a consequence of this endeavour, the points are located between ca. 1000 and 1700 AC, which is prior to the introduction of horses in Patagonia. Finally, the raw material analysis of these points allowed us to state that east groups had more direct access to the non-local raw materials -such as black obsidian- than people located further west, in the north of Lago Argentino.

Key words: Santa Cruz Province; Pre-horse time; Projectile points; Lithic resources; Accessibility.

¹IMHICIHU-CONICET - naticirigliano@hotmail.com

Recibido en mayo de 2011; aceptado en julio de 2011.

Cirigliano, Natalia A. 2011. Materias primas líticas y cronologías de puntas pedunculadas tipo Fell V entre las cuencas de los ríos Chico -curso inferior y medio- y Santa Cruz (provincia de Santa Cruz). *La Zaranda de Ideas. Revista de Jóvenes Investigadores en Arqueología* 7: 9-22. Buenos Aires.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se enmarca dentro de un proyecto cuyo fin es estudiar los cambios en la circulación y movilidad humana de los grupos cazadores-recolectores que ocuparon las cuencas de los ríos Chico y Santa Cruz durante los últimos 2000 años.

La información cronológica procedente de contextos arqueológicos para las puntas de proyectil semejantes a las atribuidas por Bird (1993) al período V de su secuencia cultural es escasa para el sur de Patagonia (entre otros; Gradin *et al.* 1979; Massone 1979, 1989-1990; Nami 1984; Sanguinetti de Bórmida 1984; Gómez Otero 1986-1987, 1989-1990; Franco 2002; García Guraieb *et al.* 2007), pero constituye la única disponible hasta el momento. Debido a ello, hemos complementado el presente trabajo con testimonios brindados por fuentes secundarias escritas relativas a la utilización de armas (entre otros; Sarmiento de Gamboa 1768 [1580]; Barne 1969; Pigaffeta 2001 [1519-1522]; Musters 2005 [1871]; Bourne 2006 [1853]; Viedma 2006 [1783]; Narborough 2007 [1694]). Cabe mencionar que, si bien los documentos existentes conforman una base de datos a tener en cuenta por la información que ofrecen, estos deben ser tomados con precaución, ya que no siempre hay correspondencia entre lo expresado en las fuentes y lo hallado en los sitios arqueológicos (ver Manzi 2000; Moreno 2008; entre otros).

Este trabajo busca evaluar la variabilidad de materias primas líticas en puntas semejantes a las atribuidas por Bird al período V de su secuencia cultural, así como también explorar su temporalidad. Para ello, utilizaremos puntas de proyectil recuperadas en el espacio ubicado entre las cuencas de los ríos Chico y Santa Cruz (Figura 1). Por otra parte, nos interesa complementar esta información con la que brindan las fuentes históricas.

Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio (sombreada con gris): (1) Río Chico de Santa Cruz; (2) Río Santa Cruz; (3) Río La Leona; (4) Lago Argentino. Otras referencias geográficas: (5) Río Gallegos; (6) Río Chico; (7) Estrecho de Magallanes; (8) Cabo Virgenes; (9) Bahía San Gregorio; (10) Puerto San Julián; (11) Lago Salitroso y (12) Río Pinturas.

ANTECEDENTES

A continuación se detallarán los antecedentes referidos a la estructura de los recursos líticos, las cronologías en que este tipo de puntas se recuperaron al sur de Patagonia y la información brindada por las fuentes escritas.

Disponibilidad de materias primas líticas

Los estudios de materias primas líticas pueden ofrecer información sobre la circulación y movilidad de los grupos humanos que habitaron nuestra área de estudio en el pasado. En este sentido, cabe mencionar que el aprovisionamiento de materias primas pudo haber sido directo o indirecto. Las puntas pedunculadas recuperadas en la región y asignadas al período V de Bird fueron manufacturadas en diferentes variedades de rocas: dacita, calcedonia, sílice y obsidiana. Esta información, sumada al conocimiento de las fuentes de materias primas líticas ya existente

en la región, brindará información relevante acerca del comportamiento de los grupos cazadores-recolectores. Cabe mencionar aquí, que adoptaremos el criterio de Meltzer (1989) para la determinación de materias primas locales y no locales.

La disponibilidad de materias primas líticas entre las cuencas de los ríos Chico y Santa Cruz no es homogénea. Por un lado, al norte del río Chico se encuentran ignimbritas, tobas, maderas silicificadas en forma de bloques y filones de cuarzo, con sectores silicificados de calcedonia y jaspe. Esta descripción corresponde al sector sur del Macizo del Deseado (entre otros; Panza y Marín 1998). Por otro lado, al norte del río Santa Cruz encontramos predominantemente basaltos (Russo y Flores 1972; Franco 2002) y dacitas en forma de nódulos (Franco 2002; Franco y Cirigliano 2009), además de algunas rocas silíceas tales como calcedonias translúcidas de pequeños tamaños y maderas silicificadas (Franco y Cirigliano 2009) procedentes de fuentes secundarias. Al oeste de este espacio -norte del Lago Argentino- se han localizado maderas petrificadas (Franco 2002), calcedonias (Piatnizky 1938, en Franco 2002:426), basaltos y dacitas (Franco 2002). En esta última área existen fuentes primarias de dacita, madera silicificada y calcedonia (Franco 2002). Asimismo, basaltos y dacitas pueden recuperarse en forma de nódulos en ríos y morenas (Franco 2002).

Cabe señalar, la presencia de obsidiana negra riolítica en Pampa del Asador (entre otros; Espinosa y Goñi 1999; Stern 1999), al noroeste de nuestra área de estudio. La misma se encuentra ubicada a ca. 158 km al norte del río Chico y ca. 200 km, en línea recta, de la cuenca superior del río Santa Cruz.

La información arqueológica estratigráfica

Junius Bird (1938, 1993) señaló la presencia de puntas bifaciales pequeñas -Fell V, Magallanes

Figura 2. Puntas asignadas al período Fell o Magallanes V (*sensu* Bird 1993:116).

V o tipo Ona- en Patagonia sur, a las que enmarcó dentro del período cultural V de su secuencia (Figura 2). De acuerdo con la información publicada por Bird, estas tendrían menos de 3 cm de largo (Bird 1993:116) y fueron datadas en ca. 680 años AP en cueva Fell (Bird 1993:Tabla 17). Puntas de proyectil pedunculadas de tamaños pequeños tipo “Ona” (Bird 1993:40) también fueron recuperadas en la estratigrafía de otros sitios al sur de Patagonia (entre otros; Gradin *et al.* 1979; Massone 1979, 1989-90; Nami 1984; Sanguinetti de Bórmida 1984; Gómez Otero 1986-87, 1989-1990; Franco 2002; García Guraieb *et al.* 2007). La presencia de este tipo de puntas fue señalada también por Aschero (1987) y Gradin (2000) para el área de Patagonia central y río Santa Cruz respectivamente. A continuación detallamos de sur a norte los sitios en los cuales se recuperaron este tipo de puntas (Tabla 1).

En el área de la costa del estrecho de Magallanes, Massone (1979) señaló en el nivel 5 de Bahía Munición 3, la presencia de puntas pequeñas pedunculadas -tipo V de Fell- datadas en ca. 800 años AP. Por otro lado, en el nivel I del sitio Dungeness 2 se hallaron puntas pedunculadas del período V de Bird, en coexistencia con puntas del período IV fechadas en ca. 360 años AP.

En la zona del Campo Volcánico de Pali Aike, Massone (1989-90) identificó en la unidad II de la laguna Thomas Gould la existencia de puntas pedunculadas de los períodos culturales IV y

Sitio	Fechas AP	Fechas AC/DC
CF	685 ± 90 años (Bird 1993:Tabla 17)	cal DC 1265 ± 90 (Bird 1993:Tabla 17) cal DC 1222- 1438 años ¹ . (McCormac <i>et al.</i> 2004; Stuvier y Reimer 1986-2010, 1993)
BM3	800 años (Massone 1979)	cal DC 1150 años (Massone 1979)
D2	360 ± 90 años (Massone 1979)	cal DC 1590 años (Massone 1979) cal DC 1417- 1697 años ² (McCormac <i>et al.</i> 2004; Stuvier y Reimer 1986-2010, 1993)
LTG Ull S	470 años ± 130 (Massone 1989-90)	cal DC 1480 años (Massone 1989-90) cal DC 1284- 1684 años ³ (McCormac <i>et al.</i> 2004; Stuvier y Reimer 1986-2010, 1993)
LTG Ull I	250 años ± 120 (Massone 1989-90)	cal DC 1700 años (Massone 1989-90) cal DC 1487-1952 años ⁴ (McCormac <i>et al.</i> 2004; Stuvier y Reimer 1986-2010, 1993)
EV	3600 ± 100 (Sanguinetti de Bórmida 1984)	cal AC 2114-1623 años ⁵ (McCormac <i>et al.</i> 2004; Stuvier y Reimer 1986-2010, 1993)
AJA1	850 ± 40 años (Gómez Otero 1989-90)	cal DC 1175- 1281 años ⁶ (McCormac <i>et al.</i> 2004; Stuvier y Reimer 1986-2010, 1993)
APA	740 ± 180 años (Gómez Otero 1986-87)	cal DC 1210 años (Gómez Otero 1986-87) cal DC 985- 1514 años ⁷ (McCormac <i>et al.</i> 2004; Stuvier y Reimer 1986-2010, 1993)
APQ	650 ± 40 años (Franco 2002)	cal DC 1296-1407 años ⁸ (McCormac <i>et al.</i> 2004; Stuvier y Reimer 1986-2010, 1993)
SAC 20-3	380 ± 40 años (García Guraieb <i>et al.</i> 2007)	cal DC 1460- 1632 años ⁹ (McCormac <i>et al.</i> 2004; Stuvier y Reimer 1986-2010, 1993)

Tabla 1. Sitios que presentan puntas tipo Fell V (*sensu* Bird 1938; 1993) en contextos datados. Referencias: CF: Cueva Fell -período V-; BM3: Bahía Munición 3 -nivel 5-; D2: Dungeness 2 -nivel 1-; LTG Ull S: Laguna Thomas Gould -unidad II, parte superior-; LTG Ull I: Laguna Thomas Gould -unidad II, parte inferior-; EV: El Volcán; AJA1: Alero Juni Aike 1; APA: Alero Potrok-Aike y APQ: Alero Piedra Quemada.

V de la secuencia propuesta por Bird (1938), con un fechado comprendido entre ca. 470 y 250 años AP.

En cercanías de la cuenca del río Chico se localizó el sitio El Volcán, en el que Sanguinetti de Bórmida (1984) recuperó puntas tipo Fell V con cronologías de ca. 3600 años AP. Al sur de la cuenca de río Gallegos, Gómez Otero (1986-87, 1989-90) señaló en los sitios Potrok Aike y Juni Aike I, la presencia de puntas correspondientes al período V de Bird fechadas en ca. 750 y 850 años AP respectivamente.

Por su lado, Gradin (2000) ubicó cronológicamente estas puntas en aproximadamente 1000 o 1200 años atrás para el área del río Santa Cruz. Cabe mencionar

que al sur de este río, en el sitio Río Bote I, se recuperó en estratigrafía un fragmento de punta atribuida a la tipo Fell V, aún sin fechado disponible. Por otro lado, al norte del Lago Argentino, cinco puntas pedunculadas pequeñas fueron identificadas en el sitio Alero Piedra Quemada (Carballo Marina *et al.* 1999; Franco 2002) con una cronología de ca. 650 años AP (Franco 2002).

En un entierro en el lago Salitroso se localizó el sitio SAC 20-3. Se trata de un chenque, en el que el individuo 2 fue datado en ca. 380 años AP. Este posee un fragmento de punta de proyectil lítica incrustada en la apófisis de la séptima dorsal (García Guraieb *et al.* 2007). También se recuperaron asociadas a este individuo otras puntas de proyectil (García Guraieb *et*

al. 2007). Al menos dos de estas últimas puntas fueron descritas por los investigadores como pedunculadas, con largos de 12 y 7 mm y con espesores de 2.5 y 3 mm, respectivamente. Morfológicamente, podrían ser atribuidas a las tipo periodo V de Bird (ver García Guraieb et al. 2007: Figura 6).

Aschero (1984) indicó que puntas pedunculadas pequeñas fueron halladas en Patagonia central durante el Patagoniense II o Tehuelchense con una cronología de entre 600 y 700 años DC. En el nivel cultural Río Pinturas V, en el área del río Pinturas se han recuperado puntas pedunculadas triangulares pequeñas, algunas veces asociada a tiestos cerámicos (Gradin et al. 1979). Si bien no hay cronologías para este nivel en el área, existe una datación ofrecida por Gradin procedente de conjuntos semejantes recuperados en Cerro Shehuen en Chubut (a 300 km) de ca. 1250 años AP o 700 años DC (Gradin 1978, en Gradin et al. 1979:218).

La información que brindan las fuentes escritas

Según Martinic (1995), el caballo hace su aparición en Patagonia sur a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Este constituyó un nuevo recurso que fue aprovechado de múltiples maneras: como alimento, materia prima para la confección de vestimenta y toldos, elemento dentro del ritual mágico religioso, símbolo de prestigio social, bien de cambio y como medio de transporte (entre otros; Martinic 1995; Bernal y Sanchez Proaño 2001). El uso de estos animales para la caza trajo aparejado también cambios en la tecnología. Algunos investigadores sugieren que, previamente a la introducción del caballo, los indígenas de Patagonia hacían uso mayoritariamente del arco y la flecha y que luego, con la adopción de dicho animal, estos fueron sustituidos por boleadoras como arma de caza (entre otros; Boschín y Nacuzzi 1979; Massone 1979; Martinic 1995; Miotti 1998).

Las fuentes escritas para el área de estudio y zonas aledañas (entre otros; Sarmiento de Gamboa 1768 [1580]; Barne 1969; Pigaffeta 2001 [1519-1522]; Musters 2005 [1871]; Bourne 2006 [1853]; Viedma 2006 [1783]; Narborough 2007 [1694]) señalaron cuáles fueron las armas de caza utilizadas por las poblaciones indígenas para momentos pre-ecuestre y ecuestre. A continuación detallamos la documentación escrita siguiendo un orden cronológico.

La información obtenida para el período pre-ecuestre la ofrecen Pigaffeta, Narborough y Sarmiento de Gamboa para las zonas de San Julián y San Gregorio. Estos viajeros señalaron la presencia de arcos y flechas entre los grupos indígenas, a la vez que indicaron la ausencia del caballo entre estas poblaciones.

Los datos sobre la zona más próxima a nuestra área de estudio son los de Bahía San Julián. De este sector del espacio contamos con la información brindada por Pigaffeta (2001 [1519-1522]) -tripulante de la expedición de Hernando de Magallanes- en 1520 DC. Este señaló que: "Nuestro gigante tenía los pies cubiertos con una especie de calzado, hecho con piel del mismo animal; de su tripa procede también la cuerda de un arco corto y grueso que llevaba en la mano, y, además, un mazo de flechas de caña, no muy largas, adornadas con plumas por el mango, como las que nosotros usamos; en el extremo opuesto, en vez de hierro, tienen, como las flechas turcas, un pedazo de pedernal blanco y negro, que cortan y pulen valiéndose de otra piedra." (Pigaffeta 2001:42 [1519-1522]).

En febrero de 1580 en bahía San Gregorio, Sarmiento de Gamboa dejó constancia del encuentro que tuvo con un grupo de indígenas: "Ese mesmo día domingo ya tarde abonanzó algo el viento y se asentó la mar, y luego parecieron otra vez Naturales en tierra dando voces y capeando; y por ver que querían, y saber algo de aquella tierra, Pedro Sarmiento fué en el batel y otros diez y ocho hombres.

Y llegados á tierra, se mostraron solo quatro Indios con arcos y flechas en las manos...” (Sarmiento de Gamboa 1768:264 [1580]).

En junio de 1670, Narborough (2007 [1694]) también señaló la presencia de indígenas con este sistema de armas en el área de San Julián: “Tres de los indios fueron hacia el señor Wood con sus arcos y flechas en la mano...” (Narborough 2007:110 [1694]).

Para el período ecuestre contamos con los relatos de Barne (1969), Bourne (2006 [1853]), Musters (2005 [1871]), Viedma (2006 [1783]), entre otros. Barne, miembro de la tripulación del bergantín San Martín (alias la tartana San Antonio), señaló hacia el año 1753 en el área de Bahía San Julián que: “...se hallaron con 150 indios a caballo... No tenían otras armas que bolas, y de los arcos de hierro de los barriles y pipas, que quedaron el viaje antecedente, habían hecho cuchillos y sables.” (Barne 1969:88- 89).

También para el área de Bahía San Julián, Viedma registró en 1780 lo siguiente: “A las 8 de la mañana se presentaron en la playa como unos 200 indios de ambos sexos, los más de ellos a caballo... Todos ellos no tenían más armas que las bolas y lazos” (Viedma 2006:65 [1783]).

Ese mismo año, Viedma hizo también una mención sobre las tolderías cercanas a la playa: “A media legua de la playa entramos en una cañada bien ancha. A un cuarto de legua más llegamos a la toldería de los indios, donde procuré registrar si tenían armas, y no vi más que lazos y bolas, y una especie de puñales en forma de corazón, sin cabo, con los cuales desuellan los guanacos.” (Viedma 2006:66 [1783]).

Coan y Arms, quienes convivieron con indígenas en bahía San Gregorio durante 1833 y 1834 señalaron el uso de arcos y flechas por un grupo de nativos compuestos por patagones

y fueguinos (Coan 2007 [1886]). Coan indicó que: “Lorice y su clan son extraños de Tierra del Fuego y que los patagones del norte no se asocian con ellos...” (Coan 2007:75 [1886]). Los Suppalios, como él los llama, fueron con los que convivieron las primeras tres semanas. Estos, según Coan, residían entre Puerto Hambre y bahía San Gregorio, y hacían uso de algunos pocos caballos, boleadoras, arcos y flechas (Coan 2007 [1886]).

Bourne (2006 [1853]), apresado en 1849 por un grupo de Patagones en cercanías de Cabo Vírgenes señaló que estos no usaban arcos y flechas, mazas o lanzas, sino que acarreaban cuchillos y boleadoras. Musters (2005 [1871]), quien recorrió desde Punta Arenas hasta Carmen de Patagones en 1869, mencionó por su parte que sus compañeros de viaje hacían uso de boleadoras y cuchillos para la caza. Según este, los indios del extremo sur se habían hecho jinetes después de la introducción del equino por parte de los españoles en el Río de la Plata y parecían haber cambiado sus arcos y flechas por boleadoras.

El dato siguiente se atribuye a los tehuelches septentrionales y fue recopilado al norte y fuera de nuestra área de estudio. Bórmida y Casamiquela (1958-1959), a partir de datos brindados por un único informante en 1956, señalaron en relación con el uso de armas lo siguiente: “No conocían honda, arco, flecha ni venablo. Como arma contundente usaban la bola perdida, arrojadiza... Además usaban boleadoras ‘avestruceras’ de dos (manija y bola) y ‘potreras’ (para caballo y guanaco) de a tres y de tamaños más grandes.” (Bórmida y Casamiquela 1958-1959:172).

Un dato curioso que Bórmida y Casamiquela señalaron y que cabe mencionar, pues podría sugerir la reclamación de puntas hacia la segunda mitad del siglo XIX, es el siguiente: “Los chicos utilizaban un pequeño arco, de menos de medio metro de longitud, y flechas con puntas halladas en los paraderos que

sujetaban en una hendidura y ataban con nervio, ‘vena’ o tiento...La utilizaban para cazar pajaritos, propósito que lograban muy de vez en cuando.” (Bórmida y Casamiquela 1958-1959:172).

Sobre la base de la recopilación de antecedentes proporcionados por las investigaciones arqueológicas y por las fuentes escritas en diferentes sectores del espacio, se buscó explorar la variabilidad temporal de las puntas para proponer un marco cronológico para estas. Coincidimos con las observaciones de Boschín y Nacuzzi (1979), Massone (1979), Martinic (1995) y Miotti (1998) en que los grupos que habitaron el área de Patagonia sur pudieron utilizar como armas para momentos pedestres arcos, flechas y boleadoras; mientras que para momentos ecuestres el primer sistema de arma es probablemente abandonado por el segundo.

LA MUESTRA

Las puntas de proyectil pedunculadas pequeñas presentan la particularidad de ser delgadas, triangulares y con aletas. Debido a que existe variabilidad dentro de la muestra, restringimos el análisis en nuestra área a aquéllas que presentan espesores de cuello y pedúnculo menores a 4 mm¹⁰. Estas son en general, las que presentan dimensiones menores y pueden ser atribuidas a puntas Fell V con mayor margen de certeza. Los largos oscilan entre 17 y 35 mm y fueron recuperadas mediante recolecciones selectivas, transectas y/o excavaciones (Figura 3) en el marco de trabajos arqueológicos (entre otros; Carballo Marina *et al.* 1999; Franco 2002, 2008a, 2008b; Franco, Cardillo, Otaola, Arregui y Gaál 2007; Franco, Otaola y Cardillo 2007). Los sectores en que estas puntas fueron recuperadas son (desde la cuenca del río Chico hasta la margen norte de la cuenca del río Santa Cruz y de oeste a este) los siguientes: La Gruta, arroyo El Turbio, Cañadón de los Potros, cotas bajas

Figura 3. Algunos ejemplos de puntas recuperadas entre las cuencas de los ríos Chico y Santa Cruz asignadas al periodo V de la secuencia cultural de Bird (1993).

al norte del Lago Argentino, cerro La Meseta, La Laurita-El Rincón y cañadón El Lechuza (Tabla 2). Se trata de diferentes tipos de ambientes, incluyendo espacios al aire libre y en aleros, ambientes próximos a lagos (e.g. cotas bajas al norte del Lago Argentino), bajos lagunares (e.g. La Gruta) o cañadones (e.g. El Lechuza).

Las puntas pedunculadas tipo Fell V utilizadas para el presente trabajo suman un total de 16 ejemplares. La mayoría (n= 11) fueron recuperadas en superficie. Las únicas halladas en contexto estratigráfico son las correspondientes al sitio Alero Piedra Quemada. Se analizaron tanto las puntas enteras (n=2) como fragmentadas (n=14) siguiendo la tipología propuesta por Aschero (1975, 1983).

Área	Sectores	Puntas
Norte del río Chico	La Gruta	2
Norte del río Santa Cruz	La Meseta	1
	La Laurita-El Rincón	2
	El Lechuza	2
Norte del Lago Argentino	Arroyo El Turbio	1
	Cañadón de Los Potros	6
	Costas bajas	2
Total		16

Tabla 2. Sectores con puntas de proyectil tipo Bird V.

Este trabajo constituye una aproximación preliminar al tema debido al bajo número de puntas de proyectil recuperadas en contextos estratigráficos y superficiales. En este sentido, asumimos que los coleccionistas recogen por igual las puntas en una u otra materia prima, lo que deberá ser analizado en un futuro con sus muestras.

RESULTADOS

Observamos que las dataciones calibradas de los sitios que presentan puntas tipo Fell V en Patagonia sur están comprendidas a nivel general entre los ca. 1000 y 1700 años DC. Sólo uno de los fechados correspondiente al sitio El Volcán presenta una cronología comprendida entre los ca. 2100 y 1600 años AC, lo cual se contrapone con el resto de los fechados calibrados. Cabe mencionar también la existencia de un fechado concerniente a la parte inferior de la Unidad II de la Laguna Thomas Gould, el cual se encuentra comprendido entre ca. 1480 y 1950 años DC. Señalamos que Massone (1989-90) le atribuye a esta una cronología de 1700 años DC. En esta unidad se recuperaron puntas pedunculadas tipo IV y V, raspadores, raederas y lascas manufacturadas en materias primas líticas. Se hallaron también restos óseos de guanaco, ñandú, roedores y zorro. Entendemos que la conjunción de estos materiales podría sugerir que probablemente se trate de momentos pre-ecuestres, si bien esto debería ser confirmado por futuras investigaciones.

Cabe destacar además que la fecha de 1700 años DC coincide con la información que brindan la mayoría de las fuentes escritas, las cuales señalan la presencia de puntas antes del año 1670 DC y la ausencia de las mismas entre los grupos patagones con posterioridad al año 1753 DC. Se indica que un caso aparte es el ya mencionado por Coan y Arms, quienes señalan la utilización

de puntas de proyectil entre la zona de bahía San Gregorio y Puerto Hambre para momentos históricos ecuestres (Coan 2007 [1886]).

Materias primas y tendencias de utilización

Las puntas asignadas morfológicamente al período V de la secuencia cultural de Bird están manufacturadas con diversas materias primas de origen local y no local. Entre estas se recuperó dacita, sílice, calcedonia y obsidiana (Figura 4).

Como se mencionó anteriormente, un dato que puede informarnos sobre la circulación humana o de artefactos ya confeccionados es la materia prima. Esta es un posible indicador de la procedencia, aunque es necesario evaluar cuál es la forma de adquisición. En el caso de la obsidiana negra, los análisis geoquímicos realizados en Patagonia muestran que proviene de la fuente de Pampa del Asador (entre otros; Stern 1999). Por otra parte, algunas de las materias primas silíceas provendrían del área del Macizo del Deseado (Franco y Cirigliano 2009; Franco *et. al.* 2009; Franco *et al.* 2011). Debido a la posibilidad de conocer el lugar de procedencia, se analizará la variabilidad de materias primas en las áreas en las cuales puntas tipo Fell V fueron recuperadas. Éstas son de oeste a este y de sur a norte las siguientes:

Figura 4. Materias primas de puntas asignadas al período V de la secuencia cultural de Bird (1993).

1. Área norte del lago Argentino

Se localiza al oeste del río La Leona. En este espacio se ha recuperado un total de nueve puntas de proyectil. De éstas, seis están manufacturadas en dacita (66,66%), dos en calcedonia (22,22 %) y una en obsidiana negra (11,11%). En el sector de Cañadón de los Potros se encuentra el sitio Alero Piedra Quemada. En este afloramiento de arenisca se hallaron cinco puntas asignadas al período V de Bird en contexto estratigráfico (Franco 2002). Una de ellas se encuentra confeccionada en obsidiana negra, la cual macroscópicamente es semejante a las materias primas recuperadas en el área de Pampa del Asador. El resto de las puntas halladas en este sitio corresponden a dacitas, materia prima que se encuentra disponible en el área (Franco 2002).

Entre los materiales de superficie también fueron recuperadas cuatro puntas en los sectores de arroyo El Turbio, cotas bajas al norte del Lago Argentino y Cañadón de los Potros. Dos de ellas se encuentran confeccionadas en dacita y dos en calcedonia. Hasta el momento, estas variedades de calcedonia no se han encontrado presentes en el área en forma natural (Franco 2002).

2. Área norte del río Santa Cruz

Incluimos en este acápite las muestras recuperadas al este del río La Leona. Aquí se registran los siguientes sectores con puntas: cerro La Meseta, La Laurita-El Rincón y cañadón El Lechuza. Se recuperaron un total de cinco ejemplares en superficie. Tres de ellos se encuentran manufacturados en obsidiana negra (60%) macroscópicamente semejante a las de Pampa del Asador; uno en dacita (20%), el cual se encuentra disponible en el área; y otro en jaspe o sílice rojo (20%). Cabe la posibilidad que esta última materia prima proceda del área del Macizo del Deseado (cf. Franco et al. 2011). En trabajos previos

se ha sugerido que materias primas como el jaspe podrían haber sido introducidas al área en forma de artefactos ya confeccionados (Franco, Otaola y Cardillo 2007).

3. Área norte del río Chico

Hasta el momento las únicas dos puntas pedunculadas tipo Fell V halladas en el área proceden del sector de la Gruta. Están confeccionadas en obsidiana negra (100%), la cual habría provenido de la zona de Pampa del Asador.

Estudios precedentes han señalado la alta frecuencia de obsidiana negra en el norte del río Santa Cruz, al este del río La Leona (Franco, Otaola y Cardillo 2007). En coincidencia con ello, observamos que la mayor frecuencia de puntas de obsidiana negra se registra al norte del río Santa Cruz (60%) y al norte del río Chico (100%). La presencia de obsidiana, podría relacionarse -al menos al norte del río Santa Cruz- con la escasez y el pequeño tamaño de nódulos de materia prima silíceo en ese área (Franco y Cirigliano 2009). Esto está en concordancia con lo que señalaron Franco, Otaola y Cardillo (2007) quienes propusieron que al este del río La Leona existiría un acceso más directo a esta materia prima por parte de los grupos cazadores-recolectores. Esto también podría extenderse al área norte del río Chico, lo cual es consistente con su ubicación más cercana a la fuente de Pampa del Asador (ca. 158 km) en relación con el resto de los sectores (ca. 200 km) contemplados en el presente trabajo.

En el espacio ubicado al norte del Lago Argentino, la baja frecuencia de puntas de obsidiana (11,11%), en relación con las manufacturadas con materias primas locales como la dacita, puede sugerir un acceso indirecto a esta materia prima o una mayor dificultad en el acceso directo a la misma, lo cual podría haber llevado a utilizar en mayor medida los recursos líticos locales.

Investigaciones previas habrían sugerido que el uso del área ubicada al norte del Lago Argentino, y sobre todo en cotas altas, habría sido marginal (Franco 2002). Ello llevaría a pensar en grupos humanos moviéndose hacia estos espacios con instrumentos ya confeccionados como raspadores y puntas de proyectil (Franco 2002). Los datos obtenidos del análisis -si bien este no es concluyente, dado el bajo número de la muestra-, podrían sostener la hipótesis de puntas de obsidiana que se transportaban desde otros sectores del espacio, tal vez desde el este del río La Leona. Cabe señalar que la punta de obsidiana recuperada en estratigrafía del sitio Alero Piedra Quemada habría sido posiblemente fragmentada en un intento de reactivación (Franco 2002). Se ha sugerido que el transporte de artefactos formatizados al norte del Lago Argentino podría indicar la priorización de la movilidad de los grupos humanos para explotar el área con fines específicos como ser entre otros, el procesamiento de chulengos (Franco y Borrero 1995).

El alto porcentaje de puntas manufacturadas en materias primas de origen local (66,66% para el área del Lago Argentino, al oeste del río La Leona; 20% para el río Santa Cruz, al este del río La Leona; 0% para el norte de río Chico) podría relacionarse con la accesibilidad a la obsidiana por parte de los grupos humanos ubicados en cada una de estas áreas. La mayor facilidad de acceso a la obsidiana al norte del río Chico y en el sector ubicado al este del río La Leona, sería concordante con su mayor tasa de descarte en estos espacios.

CONCLUSIÓN

Mediante la recopilación de antecedentes arqueológicos e históricos se ofreció un posible marco temporal para las puntas pedunculadas pequeñas, semejantes a las Fell V en nuestra área de estudio. Dicho marco comprende el período entre los ca. 1000 y 1700 años DC, previo a la introducción del equino en Patagonia.

Cabe aclarar que no estamos afirmando que este sistema de armas fuese abandonado de manera abrupta con la incorporación del caballo por parte de las poblaciones indígenas. Al contrario, consideramos que el cambio se habría dado de manera paulatina y gradual.

Los resultados de este trabajo sugieren que los grupos humanos ubicados al norte de los ríos Chico y Santa Cruz habrían tenido un acceso más directo a la fuente de materia prima de obsidiana Pampa del Asador, debido a la mayor frecuencia de puntas de proyectil confeccionadas con este material, lo que es concordante con análisis previos. Para el espacio ubicado al norte del Lago Argentino, los datos sugieren que las puntas de obsidiana podrían haber sido transportadas ya confeccionadas desde otros sectores del espacio, tal vez desde el este del río La Leona (cf. Franco 2002; Franco, Otaola y Cardillo 2007). Esto último también podría aplicarse a la punta de jaspe o sílice rojo recuperada al norte del río Santa Cruz -oeste del río La Leona- confeccionada probablemente con una roca procedente del área del Macizo del Deseado. Lo mencionado nos lleva a concluir que existen evidencias de una estrategia conservada de puntas confeccionadas en materia prima no local (e.g. la obsidiana o sílice rojo) de excelente calidad para la talla. Estas podrían ser transportadas como parte del equipamiento personal (Binford 2007) de los individuos. Cabe también señalar, que los sitios en estratigrafía con cronologías semejantes al Alero Piedra Quemada ubicados al norte del Lago Argentino, presentan artefactos manufacturados en obsidiana procedentes de Pampa del Asador en muy baja frecuencia (Franco 2002).

Observamos que las puntas de proyectil confeccionadas en materias primas de origen local son predominantes al norte del Lago Argentino. La mayor proporción de estas podría deberse por un lado a la dificultad de acceso desde el este (e.g. río La Leona) de materia prima como la obsidiana; y por otro lado, a la explotación de este área con

fines específicos como ser el procesamiento de chulengos (Franco y Borrero 1995), lo cual podría llevar a utilizar en mayor medida los recursos líticos locales. Este caso se daría cuando no alcancen los instrumentos transportados desde otras zonas para las actividades específicas a desarrollar.

Con respecto al momento ecuestre, sugerimos que la presencia del equino en nuestra área de estudio pudo haber afectado los sistemas de armas de los grupos cazadores-recolectores que ocuparon este espacio. Mandrini (2000) señaló para el área de la llanura pampeana -al norte y fuera de nuestra área de estudio-, que las boleadoras y las lanzas pudieron llegar a reemplazar casi enteramente al arco y la flecha dado la dificultad para manipular este último a galope. Creemos que la introducción del equino entre los Patagones generó novedosas formas de caza (ver Pozzi 1931), en donde las boleadoras constituirían un artefacto eficaz al poder ser utilizadas con una sola mano para la captura de animales. Este cambio en el sistema de armas también es sugerido por las fuentes escritas, en las cuales se menciona el uso de boleadoras, cuchillos y armas de fuego para momentos ecuestres (entre otros, Fitz Roy 2009 [1839]; Musters 2005 [1871]).

Cabe mencionar que este trabajo constituye una aproximación preliminar al tema y que debe ser tomado con precaución debido a la baja frecuencia de puntas de proyectil en contextos estratigráficos y a las recolecciones selectivas de las mismas por parte de coleccionistas. Esperamos ampliar las conclusiones y tendencias observadas en el futuro con la información que brinden los sitios para momentos históricos. De esta manera, nos proponemos comparar el uso de los espacio por parte de los grupos humanos para momentos ecuestres y pre ecuestres.

NOTAS

1. Para el fechado 685 ± 90 AP el rango de edad es de 1222-1438 cal DC ($p=1$) (calibrado a 2 sigmas con el programa calib 6.0 [Stuiver y Reimer 1993]).
2. Para el fechado 360 ± 90 AP el rango de edad es de 1417-1697 cal DC ($p=.897$) (calibrado a 2 sigmas con el programa calib 6.0 [Stuiver y Reimer 1993]).
3. Para el fechado 470 ± 130 AP el rango de edad es de 1284-1684 cal DC ($p=.963$) (calibrado a 2 sigmas con el programa calib 6.0 [Stuiver y Reimer 1993]).
4. Para el fechado 250 ± 120 AP el rango de edad es de 1487-1952 cal DC ($p=1$) (calibrado a 2 sigmas con el programa calib 6.0 [Stuiver y Reimer 1993]).
5. Para el fechado 3600 ± 100 AP el rango de edad es de 2114-1623 cal AC ($p=.992$) (calibrado a 2 sigmas con el programa calib 6.0 [Stuiver y Reimer 1993]).
6. Para el fechado 850 ± 40 AP el rango de edad es de 1175-1281 cal DC ($p=.976$) (calibrado a 2 sigmas con el programa calib 6.0 [Stuiver y Reimer 1993]).
7. Para el fechado 740 ± 180 AP el rango de edad es de 985-1514 cal DC ($p=.968$) (calibrado a 2 sigmas con el programa calib 6.0 [Stuiver y Reimer 1993]).
8. Para el fechado 650 ± 40 AP el rango de edad es de 1296-1407 cal DC ($p=1$) (calibrado a 2 sigmas con el programa calib 6.0 [Stuiver y Reimer 1993]).
9. Para el fechado 380 ± 40 AP el rango de edad es de 1460-1632 cal DC ($p=1$) (calibrado a 2 sigmas con el programa calib 6.0 [Stuiver y Reimer 1993]).
10. Las puntas que presentan espesores de cuello y pedúnculo mayores entre las cuencas de los ríos Chico y Santa Cruz pueden ser atribuidas morfológicamente a las puntas Fell IV (Bird 1993).

AGRADECIMIENTOS

El presente trabajo se enmarca dentro de una beca CONICET (Tipo I). Proyectos UBACyT

FI 19, PIP 11420090100356, PICT 19-26040. Se agradece muy especialmente a Nora Franco por su ayuda, correcciones y comentarios. A todos los que participaron en los trabajos de campo en que se obtuvieron estas muestras. A Ivana L. Ozán, Marcelo Vitores y Bárbara Mazza. A Judith Charlin, un evaluador anónimo y editores que con sus comentarios enriquecieron este trabajo. A las Direcciones de Cultura de Gobernador Gregores, Comandante Luis Piedra Buena y Puerto Santa Cruz. A Marcelo Cebeira, Liliana Costas y Betty Knoop. A Minera Triton S. A. y al Mag. C. Baetti.

BIBLIOGRAFÍA

- Aschero, C. A.
1975. Ensayo para una clasificación morfológica de artefactos líticos aplicada a estudios tipológicos comparativos. Ms. En archivo, Informe presentado al CONICET.
- Aschero, C. A.
1983. Revisión del ensayo para una clasificación morfológica de artefactos líticos aplicada a estudios tipológicos comparativos. Ms. En archivo, Informe presentado al CONICET.
- Aschero, C. A.
1987. Tradiciones culturales en la Patagonia Central: Una perspectiva ergológica. *Primeras Jornadas de Arqueología de la Patagonia*, pp. 17-26. Gobierno de la Provincia del Chubut.
- Barne, J.
1969. Viaje que hizo el San Martín desde Buenos Aires al puerto de San Julián, el año de 1752: y del de un indio paraguayo, que de dicho puerto vino por tierra hasta Buenos Aires. Viajes y Expediciones a los Campos de Buenos Aires y a las Costas de la Patagonia. *Colección Pedro de Angelis*. Tomo IV:66-94. Plus Ultra, Buenos Aires
- Bernal, I. y M. Sanchez Proaño
2001. *Los Tehuelches*. Galerna-Búsqueda de Ayllu. Buenos Aires.
- Binford, L.
2007 [1980] Humo de sauce y colas de perros: sistemas de asentamiento de los cazadores-recolectores y la formación de sitios arqueológicos. Una crítica a la arqueología evolucionista. En *Clásicos de Teoría Arqueológica Contemporánea*, Traducido por L. Orquera y editado por V. Horwitz, pp. 439-464. Sociedad Argentina de Antropología.
- Bird, J.
1938. Antiquity and migrations of the early inhabitants of Patagonia. *Geographical Review* XXVIII:250-275.
1993. Viajes y Arqueología en Chile Austral. 2da ed. Ediciones Universidad de Magallanes, Punta Arenas, Magallanes, Chile.
- Borrero, L. A. y N. V. Franco
2000. Cuenca superior del río Santa Cruz: perspectivas temporales. En *Desde el país de los gigantes. Perspectivas arqueológicas en Patagonia*, tomo II:345-356. Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Río Gallegos.
- Bourne, B. F.
2006 [1853]. *Cautivo en la Patagonia. Un norteamericano en la tierra de los "gigantes" (1849)*. Ediciones Continente, Buenos Aires.
- Bormida, M. y R. Casamiquela
1958-1959. Etnografía Gununa Kunna. Testimonio de los últimos tehuelches septentrionales. *Runa IX* (1-2):153-193.
- Boschín, M. T. y L. R. Nacuzzi
1979. Ensayo metodológico para la reconstrucción etnohistórica. Su aplicación a la comprensión del modelo tehuelche meridional. Colegio de Graduados en Antropología. Serie Monográfica N° 4. Buenos Aires.
- Carballo, M., F., L. A. Borrero, N. V. Franco, J. B. Belardi, V. D. Horwitz, A. S. Muñoz, P. Campan, F. M. Martín, F. Borella, M. F. García, F. Muñoz, F. Savanti y J. L. Lanata.
1999. Arqueología de la costa del lago Argentino, río La Leona y pampas altas intermedias (Provincia de Santa Cruz, Argentina). *Praehistoria* 3:13-33. Revista del Programa de Estudios Prehistóricos. CONICET. Argentina.
- Coan, T.
2007 [1886]. *Aventuras en Patagonia. Un viaje de exploración de dos misioneros norteamericanos. Noviembre 1833 – Marzo 1834*. Zangier & Urruty Publications. Museo Marítimo de Ushuaia.
- Espinosa, S. L. y R. A. Goñi
1999. ¡Viven!: una fuente de obsidiana en la provincia de Santa Cruz. *Soplando en el Viento... Actas de las III jornadas de Arqueología de la Patagonia*, pp. 177-188. INAPL y Universidad Nacional del Comahue, Neuquén-Buenos Aires.
- Fitz Roy, R.
2009 [1839]. *Viajes del Adventure y el Beagle. Primera expedición hidrográfica a las costas del Sur*

- de Sudamérica. Mayo 1826-octubre 1830, Tomo I. Zangier & Urruty Publications. Museo Marítimo de Ushuaia.
- Franco, N.V.
2002. Estrategias de utilización de recursos líticos en la Cuenca superior del río Santa Cruz. Tesis doctoral, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
- 2008a. Proyecto PIP-5209 (CONICET): Entre ríos y mesetas: ocupaciones humanas prehistóricas en el área de los ríos Chico y Santa Cruz (Santa Cruz, Argentina). En archivo, proyecto presentado al CONICET
- 2008b. Proyecto UBACyT (FI19). Los cazadores-recolectores y la organización del espacio. El caso de la cuenca del río Santa Cruz. En archivo, proyecto presentado a la UBA.
- Franco, N.V. y L.A. Borrero
1995. Bifaces, Guanacos and Other Resources. The Evolution of Patagonian Populations. Trabajo presentado al 60va. Annual Meeting, Society for American Archaeology, Minneapolis.
- Franco, N.V., M. Cardillo, C. Otaola, N. Arregui y E. Gáal
2007. Tendencias preliminares en el registro arqueológico del curso medio y superior de arroyo El Lechuza, provincia de Santa Cruz, Argentina. *Intersecciones en Antropología* 8:271-285.
- Franco, N.V., C. Otaola y M. Cardillo
2007. Resultados de los trabajos exploratorios realizados en la margen norte del río Santa Cruz (provincia de Santa Cruz, Argentina). En *Arqueología de Fuego-Patagonia. Levantando Piedras, desenterrando huesos... y develando arcanos*, editado por F. Morello, M. Martinic, A. Prieto y G. Bahamonde, pp. 541-553. Ediciones CEQUA. Punta Arenas, Chile.
- Franco, N.V. y N. Cirigliano.
2009. Materias primas y movilidad humana entre las cuencas de los ríos Santa Cruz y Chico (provincia de Santa Cruz, Argentina). Primeros resultados. En *Arqueología de Patagonia: una mirada desde el último confin*, Tomo I, compilado por M. Salemme, F. Santiago, M. Álvarez, E. Piana, M. Vazquez y M. Mansur, pp. 361-368. Editorial Utopías. Ushuaia.
- Franco, N.V., P. Ambrústolo, F. Skarbut, N. Cirigliano y M. Martucci.
2009. La evaluación de la circulación de los recursos líticos a grandes escalas: algunos ejemplos entre los ríos Deseado y Santa Cruz (Patagonia Argentina). *Libro de Resúmenes XVIII Congreso Nacional de Arqueología Chilena*, pp. 61-63. Museo de Historia Natural de Valparaíso, Sociedad Chilena de Arqueología, Valparaíso, Chile
- Franco, N.V., P. Ambrústolo, F. Skarbut, N. Cirigliano y M. Martucci.
2011. El Macizo del Deseado como fuente de aprovisionamiento de rocas silíceas. Variaciones en la disponibilidad y circulación: algunos ejemplos. Enviado a la revista *Cazadores Recolectores del Cono Sur*.
- García Guraieb, S., R. Goñi y L. Bosio.
2007. Lesiones traumáticas en un entierro del lago Salitroso (Santa Cruz, Argentina). *Arqueología de Fuego-Patagonia. Levantando piedras, desenterrando huesos... y develando arcanos*, editado por F. Morello, M. Martinic, A. Prieto y G. Bahamonde, pp. 375-380. Ediciones Cequa. Punta Arenas, Chile.
- Gómez Otero, J.
1986/87. Investigaciones arqueológicas en el Alero Potrok-aike, provincia de Santa Cruz. *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XVII (1)*:173-200.
- 1989-90. Cazadores tardíos en la zona fronteriza del paralelo 52 sur. I. El paraje de Juni Aike. *Anales del Instituto de la Patagonia (Serie Ciencias Sociales)* 19:47-71.
- Gradin J. C.
2000. *Más allá y más acá del río Santa Cruz*. Nuevo Offset. Buenos Aires.
- Gradin, J. C., C. A. Aschero y A. M. Aguerre
1979. Arqueología del área río Pinturas (provincia de Santa Cruz). *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XIII*:183-227.
- Mandrini, R. J
2000. De la caza al pastoreo. Transformaciones económicas y cambios sociopolíticos entre los indios del oriente de la llanura pampeana. *Nómadas y sedentarios en el Norte de México*, pp 693-711. Universidad Nacional Autónoma de México, México.
- Manzi, L. M.
2000. ¿Por qué los arqueólogos insisten en leer crónicas? Los Selk'nam a través de los registros documentales. Desde el país de los gigantes. *Perspectivas arqueológicas en Patagonia*, tomo I:223-242. Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Río Gallegos.
- Martinic, M.
1995. *Los Aónikenk, historia y cultura*. Ediciones Universidad de Magallanes, Punta Arenas.
- Massone, M. M.
1979. Panorama etnohistórico y arqueológico de la ocupación tehuelche y prototehuelche en la costa del estrecho de Magallanes. *Anales del Instituto de la Patagonia (Serie Ciencias Sociales)* 10:63-108.

- 1989-1990. Investigaciones Arqueológicas en la Laguna Thomas Gould (1980-1982). En Homenaje al Dr. Junius Bird. *Anales del Instituto de la Patagonia* (Serie Ciencias Sociales) 19:87-99.
- McCormac, F.G., A.G. Hogg, P.G. Blackwell, C.E. Buck, T.F.G. Higham, y P.J. Reimer
2004. SHCal04 Southern Hemisphere Calibration 0 - 11.0 cal kyr BP. *Radiocarbon* 46:1087-1092
- Meltzer, D. J.
1989. Was Stone Exchanged Among Eastern North American Paleoindians?. En *Eastern Paleoindian lithic resource use*, editado por C. J. Ellis y J. Lothrop, pp. 11-39. Westview Press, Boulder.
- Miotti, L.
1998. *Zooarqueología de la meseta central y costa de Santa Cruz. Un enfoque de las estrategias adaptativas aborígenes y los paleoambientes*. Museo Municipal de Historia natural. Secretaría de Gobierno. Departamento de San Rafael. Provincia de Mendoza, República Argentina
- Moreno, J. E.
2008. *Arqueología y etnohistoria de la Costa Patagónica Central en el Holoceno Tardío*. Fondo Editorial Provincial. Secretaría de Cultura de Chubut.
- Musters, G. C.
2005 [1871]. *Vida entre los Patagones*. El Elefante Blanco, Buenos Aires.
- Nami, H.
1984. Análisis tipológico de los instrumentos provenientes del sitio "El Volcán" C. 4. Cuenca del río Chico, Provincia de Santa Cruz. *PREP Informes de Investigación* 1:55-81.
- Narborough, J.
2007[1694]. El viaje de Sir John Narbrough al Mar del Sur. En *Un relato de diversos viajes y descubrimientos recientes*. Colección Reservada del Museo del fin del mundo. Eudeba, Buenos Aires.
- Panza, J. L. y G. Marín
1998. *Hoja Geológica 4969-I "Gobernador Gregores" Provincia de Santa Cruz*. Buenos Aires, Argentina.
- Pigafetta, A.
2001[1519-1522]. *Primer viaje alrededor del mundo*. Ira ed. El Elefante Blanco, Buenos Aires.
- Pozzi, J.
1931. Apunte sobre la vida material de los indios tehuelches. *Solar* :331-348.
- Russo, A. y M.A. Flores
1972. Patagonia Austral Extra Andina. En *Geología Regional Argentina*, editado por A. F. Leanza, pp. 707-725. Acad. Nacional Ciencias, Córdoba.
- Sanguinetti de Bórmida, A.
1984. Noticias sobre el sitio "El Volcán", su relación con el poblamiento tardío de las cuencas de los ríos Gallegos y Chico (Provincia de Santa Cruz, Argentina). *PREP: Informes de Investigación* 1:5-34.
- Sarmiento de Gamboa, P.
1768 [1580]. *Viage al Estrecho de Magallanes por el Capitán Pedro Sarmiento de Gamboa, En los años de 1579, y 1580. Y Noticia de la expedición que después hizo para poblarle*. Imprenta Real de la Gazeta, Madrid.
- Stern, C. R.
1999. Black obsidian from Central -South Patagonia: Chemical Characteristics, Sources and Regional Distribution of Artifacts. En *Soplando en el Viento... Actas de las III jornadas de Arqueología de la Patagonia*, pp. 221-234. INAPL y Universidad Nacional del Comahue, Neuquén-Buenos Aires.
- Stuiver, M. y P.J. Reimer
1986/2010. *Radiocarbon Calibration Program Calib Rev 6.0.0*. <http://calib.qub.ac.uk/calib/> (Acceso 01 de marzo de 2011).
- Stuiver, M. y P.J. Reimer
1993. Radiocarbon Calibration Program. *Calib Rev 6.0. Radiocarbon* 35:215-230.
- Viedma, A.
1972 [1783]. Diario de Viedma. *Colección Pedro De Angelis*, Tomo VIII, volumen B, pp. 845-936. Plus Ultra, Buenos Aires.
- Viedma, A. y B. Villarino
2006. *Diarios de navegación. Expediciones por las costas y ríos patagónicos (1780-1783)*. Ediciones Continente, Buenos Aires.

¹Natalia Andrea Cirigliano es Profesora de Enseñanza Media y Superior en Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Su investigación actual se encuentra focalizada en los cambios en la circulación y movilidad humana de grupos cazadores-recolectores que ocuparon las cuencas de los ríos Chico y Santa Cruz durante los últimos 2000 años. Este trabajo forma parte de sus investigaciones realizadas en el marco de la beca doctoral de CONICET.

ANÁLISIS ESPACIAL DEL CERRITO COLORADO DE LA CIÉNAGA DE ARRIBA (DEPARTAMENTO DE BELÉN, CATAMARCA)

Raúl González Dubox¹, Federico Wynveldt², Valentín Val³ y Manuel López Mateo⁴

RESUMEN

Se analizan las características espaciales del Cerrito Colorado de La Ciénaga de Arriba (Departamento de Belén) y la información cronológica generada para el sitio, con el fin de indagar en la experiencia y la percepción del espacio, en el marco de los estudios del paisaje socio-político del Valle de Hualfín para el período de Desarrollos Regionales. Este sitio fue clásicamente asignado a la fase II de la Cultura Belén. El emplazamiento en altura, la visibilidad, la inaccesibilidad y ciertos rasgos defensivos llevan a interpretar al sitio como un poblado protegido, con límites físicos (y simbólicos) para el acceso, como murallas y muros a modo de parapetos. Se sugiere que el Cerrito pudo haber sido ocupado transitoriamente, cuando los pobladores de la zona, dispersos por los campos aledaños, se sentían amenazados.

Palabras clave: Cerrito Colorado; Valle de Hualfín; Desarrollos Regionales; Paisaje socio-político; Análisis espacial.

ABSTRACT

We analyze the spatial characteristics of Colorado Cerrito, La Ciénaga de Arriba (Department of Belén) and the chronological information available for the site. The aim is to investigate the experience and perception under the socio-political landscape's studies about Hualfín Valley, period of "Regional Developments". Traditionally, this site was assigned in the phase II of Belén Culture. According to the high altitude, its visibility, the inaccessibility, and defensive features, one can interpret the site as a protected village with physical (and symbolic) boundaries such as walls and parapets. It is also suggested that the Cerrito was perhaps occupied temporarily, when local people, scattered throughout the surrounding fields, felt threatened.

Key words: Cerrito Colorado; Hualfín Valley; Regional Developments Period; Socio-political landscape; Spatial analysis.

¹Laboratorio de Análisis Cerámico, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP - raulquital@yahoo.com.ar

²Laboratorio de Análisis Cerámico, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP - wynveldtf@fcnym.unlp.edu.ar

³Laboratorio de Análisis Cerámico, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP - a.valentin.val@gmail.com

⁴Laboratorio de Análisis Cerámico, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP - lopezmateomanuel@gmail.com

Recibido en marzo de 2011; aceptado en agosto de 2011.

González Dubox, Raúl, Federico Wynveldt, Valentín Val y Manuel López Mateo. 2011. Análisis espacial del Cerrito Colorado de la Ciénaga de Arriba (Departamento de Belén, Catamarca). *La Zaranda de Ideas. Revista de Jóvenes Investigadores en Arqueología* 7: 23-48. Buenos Aires.

INTRODUCCIÓN

Durante una prospección arqueológica realizada en el año 2005 en los alrededores de la localidad de La Ciénaga de Arriba (Figura 1), en el marco del proyecto “Investigaciones arqueológicas en la localidad de La Ciénaga (Departamento de Belén, Catamarca)” dirigido por la Dra. Bárbara Balesta, se descubrió en “la banda” (cruzando el río Hualfín desde el actual poblado) un importante conjunto de sitios arqueológicos con construcciones de piedra, morteros y acumulaciones de fragmentos cerámicos. Si bien se tenía conocimiento de los trabajos del Dr. Alberto Rex González en esta área durante la década del '50, particularmente en el denominado “Cerrito Colorado” (González 1955), la ausencia de

mapas o descripciones detalladas del mismo y la inexistencia de trabajos posteriores en esta zona en particular habían impedido en un principio la localización inmediata del sitio.

Sin embargo, en una de nuestras visitas al lugar pudimos observar una serie de murallas sobre las laderas de una lomada de color rosado, y desde una perspectiva más próxima, distintas estructuras emplazadas a diferentes alturas. Luego de ascender los 150 m de la loma pudimos constatar la presencia de varios recintos de distintas dimensiones, en su mayoría de morfología cuadrada o subcuadrada, siguiendo en orden de importancia las formas rectangulares o sub-rectangulares, trapezoidales y poligonales. Estas estructuras se hallaban aisladas y dispersas en los distintos

Figura 1. Mapa del valle de Hualfín (Departamento de Belén, Catamarca) con la ubicación de la localidad de La Ciénaga y el Cerrito Colorado.

“espolones” o “lenguas” más o menos planos que conforman la cima. También notamos algunas evidencias de excavaciones completas de recintos, que asociamos inmediatamente con los trabajos de González, además de los clásicos “huaqueos” (pozos presuntamente realizados por lugareños en el centro o en los rincones de las estructuras). A partir de aquel “redescubrimiento” se llevaron a cabo nuevas prospecciones y el levantamiento topográfico del sitio.

En este artículo se analizan las características topográficas y arquitectónicas y la información cronológica del sitio con el fin de indagar en distintos aspectos relativos a la experiencia espacial. Esta se refiere, por un lado, a las prácticas materiales vinculadas a dicho espacio, y por el otro, a su percepción, es decir la interacción sensorial de aquel con los actores desde el punto de vista de construcción y uso como actores políticos (Smith 2003). De esta manera, se pretende incorporar uno de los sitios arqueológicos considerados por González como clásicos para la definición de la secuencia cronológica del NOA (González 1955) a los estudios del paisaje socio-político del Valle de Hualfín (Wynveldt y Balesta 2009).

ESPACIO Y PAISAJE

Los conceptos de *espacio* y *paisaje* en arqueología han sido tratados, implícita o explícitamente, desde dos perspectivas diferentes: como categorías absolutas por un lado, y subjetivas por el otro; ambas posturas han sido criticadas en diversos puntos (Wynveldt y Balesta 2009). Un enfoque alternativo es la línea de Smith (2003) quien desarrolla el concepto de “paisaje político” y propone una posición relacional para entender el espacio como inmerso únicamente en el reino práctico de lo social. Dado que no todos los individuos tienen la misma capacidad para comprometerse en la producción de los espacios en el nivel de la experiencia o de la percepción, y considerando

que existe una desigualdad en la producción de significados adjudicados a espacios particulares, hay por consiguiente una disparidad de poder. En base a estos supuestos, Smith define tres dimensiones prácticas del paisaje: el espacio físico del ambiente, el espacio percibido de los sentidos y el espacio representacional de la imaginación, como dominios interconectados de la vida social.

La experiencia espacial (prácticas materiales) describe el flujo de cuerpos y cosas a través del espacio físico, y las técnicas y tecnologías de la construcción. La percepción espacial describe la interacción sensorial entre actores y espacios físicos. Es un espacio de signos, señales, claves y códigos que no se reduce a un sistema de codificaciones y decodificaciones, sino que también considera al espacio evocador como un dominio analítico en el que los términos afectivos describen interacciones entre los seres humanos y su ambiente. Finalmente, la imaginación espacial surge enteramente en los discursos sobre el espacio, como los correspondientes al dominio analítico de las representaciones, desde mapas y paisajes pictóricos hasta la teoría y la filosofía espacial. Con el objeto de dar unidad a estas tres dimensiones del espacio sugiere el uso del concepto de paisaje, no simplemente como expresión de una organización política, sino como orden político en sí mismo. El objetivo principal que Smith propone para su estudio es comprender cómo funcionan las relaciones políticas a través de los paisajes, porque si el espacio no sólo es prioritario en las relaciones políticas, sino que es creado por ellas, se debe examinar a los espacios como actos políticos (Smith 2003). Desde esta perspectiva se propone aquí abordar el análisis de distintos aspectos de la experiencia y la percepción espacial en el Cerrito Colorado, como una manera de aproximarse a una reconstrucción del paisaje socio-político del Valle de Hualfín para los momentos tardíos de la ocupación prehispánica.

EL CERRITO COLORADO: UN “SITIO TIPO”

En uno de los trabajos más trascendentes para la historia de la arqueología del NOA, A. Rex González afirmaba: “Una de las necesidades más imperiosas de la arqueología argentina es establecer las cronologías relativas y absolutas de sus áreas más importantes. Sin ellas carecemos por completo de la perspectiva histórica de los acontecimientos culturales habidos en dichas áreas” (González 1955:7). Justamente en ese artículo González proponía la primera secuencia cronológica relativa para el NOA, basada en sus investigaciones en el Valle de Hualfín, más tarde discutida, revisada y replanteada por el mismo González y distintos autores a partir de nuevos aportes empíricos e interpretativos (Núñez Regueiro 1974; González y Cowgill 1975; Cigliano et al. 1976; González 1977, 1979; Tartusi y Núñez Regueiro 1993). Los objetivos de las excavaciones de González apuntaban principalmente a la recuperación y la clasificación de determinados materiales para conformar los “contextos culturales” correspondientes y ubicarlos luego en alguno de los períodos propuestos. El desarrollo de las culturas agroalfareras fue dividido en cuatro períodos -Temprano, Medio, Tardío e Inka-, que a su vez se dividían en fases. En el Valle de Hualfín, la presencia del tipo cerámico Belén Negro sobre Rojo y el patrón de asentamiento caracterizado por construcciones sobre la cima de lomadas eran los principales indicadores para la adscripción temporal y cultural de los sitios dentro de su esquema cronológico general: Período Tardío/Cultura Belén.

Entre los considerados “sitios tipo” para la definición de las fases de cada período se incluyó al Cerrito Colorado, específicamente como perteneciente a la fase II de la Cultura Belén (González 1955). Esta fase, según González, se caracteriza arquitectónicamente por la presencia de poblados en la cima de lomadas, con recintos de piedra aislados, a diferencia de la fase I, en la que no existían

poblados sobre lomas ni arquitectura en piedra, sino casas-pozo comunales. Si bien posteriormente se agrega que a fines de la fase II comienza a aparecer un patrón semi-urbano, con una mayor aglomeración de estructuras (González y Pérez 1972), la fase III, caracterizada por las influencias inkaicas en el NOA, no es definida a partir de rasgos arquitectónicos sino a través de ciertas características estilísticas de la cerámica (González 1955).

En 1975 González y Cowgill presentaron un artículo en el cual se incluían tres fechados radiocarbónicos del Cerrito Colorado (Tabla I) realizados sobre muestras de excavación extraídas en 1952 de dos recintos. Las edades, obtenidas en tres laboratorios diferentes a fines de los años '50, fueron las siguientes: 580 ± 80 AP (U-154), 400 ± 100 AP (L-476C) y 240 ± 80 AP (Y-560) (González y Cowgill 1975). Conjuntamente fueron publicados varios fechados radiocarbónicos para diversos sitios Belén. La comparación entre las fases culturales y las edades radiocarbónicas mostraron algunas contradicciones, por lo cual los autores decidieron mantener la secuencia original sin cambios sustanciales: Belén I (1100-1300 AD), Belén II (1300-1480 AD) y Belén III (1480-1535 AD). Posteriormente, en el marco de los proyectos del Laboratorio de Análisis Cerámico se realizó un nuevo fechado en el LATYR con los propios materiales de González del Cerrito Colorado, obteniéndose una edad de 420 ± 70 AP (LP-1810).

DISCUSIÓN CRONOLÓGICA

En un trabajo anterior (Wynveldt 2009) se discutieron distintos problemas ligados a los fechados radiocarbónicos correspondientes a sitios del período Tardío del Valle de Hualfín, sobre todo en relación a aquellos realizados con anterioridad a la década del '70. En esos tiempos del desarrollo del método se cometieron distintos errores experimentales en su aplicación y en la extracción de las

Sitio	Código	Muestra	Edad 14C (AP)	Calibración AD (Curva SHcal04)				
				1 Sigma			2 Sigma	
Cerrito Colorado, "Casa 3"	U-154	Algarrobo y jarilla	580 ± 80	1318-1352 (0,3)	1384-1447 (0,7)		1283-1497 (1,0)	
Cerrito Colorado, "Casa 3"	LP-1810	Carbón vegetal	420 ± 70	1448-1512 (0,52)	1570-1622 (0,39)		1426-1643 (1,0)	
Cerrito Colorado, "Casa 8"	L-476C	Carbón vegetal	400 ± 100	1454-1626 (1,0)			1395-1689 (0,93)	
Cerrito Colorado, "Casa 3"	Y-560	Carbón vegetal	240 ± 80	1631-1710 (0,34)	1720-1811 (0,45)	1837-1951 (0,2)	1506-1587 (0,12)	1617-1952 (0,88)

Tabla 1. Fechados radiocarbónicos calibrados del Cerrito Colorado de La Ciénaga de Arriba. Los números de "Casa" corresponden a la numeración original de González, y no se relacionan con la numeración de recintos presentada en este artículo.

muestras, además de la inexistencia de inter-comparaciones que permitieran establecer ciertos parámetros entre los laboratorios.

Los tres fechados del Cerrito Colorado que realizó González corresponden a los años 1958-1960, es decir que estarían dentro de ese marco de dudas. Uno de los inconvenientes del muestreo en algunos de estos fechados pudo tener que ver con el efecto *Old Wood*, es decir, la elección de troncos de gran porte que podrían corresponder a madera vieja, generando una fecha más antigua al uso real dado por la gente cuya ocupación se intenta datar (Figini *et al.* 1983). Por otro lado, la contaminación del material puede alterar la datación, por lo cual, una muestra ya extraída y depositada mucho tiempo en condiciones de humedad, por ejemplo, puede provocar una fecha más moderna que la de la muestra original. Finalmente, como ya se mencionó, la falta de intercomparación pudo hacer pasar inadvertido un error del laboratorio en el que se generase un efecto de envejecimiento o rejuvenecimiento de todos sus fechados. Este último problema González intentó evitarlo enviando sus muestras a distintos laboratorios, incluso dividiendo una misma muestra. Si bien la estrategia permitió notar qué laboratorios eran más coherentes entre sí, para el caso de los sitios "Belén" se perdió la posibilidad

de observar una secuencia completa obtenida en un mismo laboratorio, que probablemente habría mostrado, al menos, una coherencia interna.

Con respecto al análisis particular de estos fechados, el más antiguo, U154 (580 ± 80 AP), fue obtenido de una muestra extraída de un fogón de la "Casa 3" (según la numeración de González), combinándose madera de algarrobo y jarilla. La medición fue efectuada en 1959, en el laboratorio de Uppsala (Olsson 1960). Si bien la jarilla es una planta adecuada para una datación precisa, el algarrobo pudo envejecer la muestra. Sin embargo, el fechado resulta coherente con lo esperado para la datación de un sitio "Belén", y más específicamente, coincide con la fase II propuesta por González.

Con respecto a Y-560 (240 ± 80 AP), también correspondiente a la "Casa 3" y no existen precisiones acerca de qué vegetal componía la muestra. En un comentario sobre este fechado, obtenido en 1959 en el laboratorio de Yale, se considera que la edad proporcionada por U-154 es más aceptable para la fase Belén II, a la que se asocia el sitio (Stuiver *et al.* 1960). González se preocupó por la incoherencia, no sólo entre este fechado y U-154, que según afirmó, deberían dar fechas próximas entre sí, sino también en relación a la discrepancia intra-laboratorio con Y-559 (590 ± 50 AP) de Corral de Ramas, un sitio adscrito a la fase I de Belén.

Como González negó toda posibilidad de que el Cerrito Colorado pudiera corresponder a una época post-hispánica, evidentemente no lo aceptó como válido.

El último fechado realizado por González en el sitio es L-476C (400 ± 100 AP). La muestra fue extraída de otra estructura (la “Casa 8” en la numeración de González), y estaba compuesta por carbón del piso del recinto (Olson y Broecker 1961). El fechado, como parte de toda una serie, fue obtenido entre 1958 y 1960 en el Observatorio Geológico de Lamont.

Considerando los problemas planteados acerca de la metodología de datación radiocarbónica y la extracción de muestras apropiadas, en 2007 se obtuvo un nuevo fechado, LP-1810 (420 ± 70 AP), a partir de una muestra de pequeñas ramas carbonizadas de la “Casa 3” de González. A pesar del tiempo transcurrido entre la extracción y la datación, el resultado fue relativamente coherente con U-154, correspondiente al mismo recinto y es casi idéntico a L-476C.

En el mismo sentido apunta el análisis estadístico de significación realizado con el programa Calib Rec 6.0.1, a partir del cual pudo comprobarse que para un nivel de significación del 95% las edades son diferentes cuando se incluye Y-560 ($T = 9,05$; X^2 para $0,05 = 7,81$), pero son iguales cuando se lo excluye ($T = 2,89$; X^2 para $0,05 = 5,99$).

La calibración de estos fechados, exceptuando Y-560 que puede ser al menos cuestionado al considerar que el contexto arqueológico sería prehispánico, muestra que las mayores probabilidades de los rangos se ubican alrededor de los siglos XV y XVI. Si se comparan estos resultados con los últimos fechados realizados en la zona de La Ciénaga para sitios tardíos, como el Cerro Colorado de La Ciénaga de Abajo, Lajas Rojas y Loma de Ichanga, puede observarse que existe una importante coincidencia (Wynveldt y

López Mateo 2010). En este sentido, puede afirmarse que estos sitios tuvieron ocupaciones contemporáneas hacia fines del Período de Desarrollos Regionales, y probablemente durante la conquista incaica.

ANÁLISIS ESPACIAL DEL CERRITO COLORADO

Partiendo de la propuesta teórica mencionada, se consideraron una serie de variables arqueológicas para el análisis del sitio que permitieran abordar el espacio teniendo en cuenta las prácticas materiales ligadas a él y su percepción. Estas variables son: topografía, modo de emplazamiento, visibilidad, circulación intrasitio, cantidad y particularidades de los recintos, su distribución, superficie y comunicación con el exterior y con otras estructuras, los materiales de construcción y las técnicas constructivas utilizadas.

Se empleó para la definición de los componentes arquitectónicos una serie de términos propuestos por uno de nosotros en anteriores trabajos (Wynveldt 2005, 2009). El primero de estos términos es el de *recinto*, adoptado en lugar de los de “habitación”, “unidad habitacional” o “unidad de vivienda”, ya que estos últimos están ligados a una funcionalidad determinada que no puede ser definida sin el estudio completo de los contextos arqueológicos. Tomamos aquí como definición de “recinto” a un espacio continuo, sin segmentaciones internas, comprendido dentro de determinados límites, en este caso constituidos por paredes de piedra, con aberturas en forma de puerta o sin ellas. Otro concepto utilizado es el de *abertura*, considerado aquí como una discontinuidad abrupta en la pared de un recinto o en cualquier muro. Las puertas son aberturas construidas a fin de permitir el acceso a un recinto; en ciertas circunstancias se reconocen fácilmente por la presencia de detalles constructivos como jambas, compuestas por lajas alineadas

perpendicularmente a la orientación de la pared, y pisos de piedra a lo largo de un pasillo; además, generalmente no superan el metro de ancho. Otras aberturas son más difíciles de interpretar, ya que podrían constituir tanto una característica propia de la estructura como la destrucción parcial o total de una pared.

Además, pueden hallarse diferentes tipos de pircas o muros conformando las paredes de los recintos. La pirca simple está formada por una única línea de piedras, y la doble se compone de dos líneas de piedra, con o sin un espacio con relleno de pedregullo entre ellas. En muchos casos se descubre que las pircas simples conforman lo que denominamos "pirca en terraplén", que consiste en una pared subterránea construida en un sector cavado en la tierra hacia el interior del recinto, que se realizaba con el fin de nivelar el piso en sectores irregulares del terreno.

El Cerrito Colorado muestra una topografía accidentada (Figura 2), con una pared de "jasi" en su lado este, un cordón del mismo tipo de formación por sus flancos sur y suroeste, y laderas algo más suaves, aunque de muy difícil acceso hacia el oeste y norte (Figura 3). También presenta quebradas profundas desde la cima hacia el oeste. El campo visual logrado desde lo más alto de la lomada es óptimo, e incluye líneas de observación hacia el este y toda la Sierra de Belén, el Cerro Colorado y la Puerta de San José al sur. En dirección al suroeste, se observa La Toma, todo el faldeo occidental del Valle -desde Pozo de Piedra hasta Azampay- y hacia el norte se pueden divisar las lomas de Palo Blanco. Contrariamente, desde el pie el campo visual se ve ocluido sobre todo por distintas líneas de lomas ubicadas al oeste y norte.

En cuanto a la cantidad de recintos identificados (19), el Cerrito Colorado presenta

Figura 2. Imagen satelital del Cerrito Colorado de La Ciénaga de Arriba, con la indicación de la división en sectores.

Figura 3. Vistas del Cerrito Colorado.

un número bajo en relación a otros sitios del valle (Wynveldt 2009). Además, todos se encuentran aislados. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que existen pircas aisladas o grupos de dos o tres paredes formando ángulos, que dan la pauta de la presencia de una mayor cantidad de recintos. Se observan también, alrededor de algunos de ellos, espacios aterrizados formados por muros de contención. Por otro lado, se hallaron dos cistas circulares posiblemente funerarias.

Únicamente con fines descriptivos hemos segmentado al sitio en cinco sectores a los que denominamos: A (recintos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

y 12), B (recintos 8, 9, 10 y 11), C (recintos 13 y 14), D (15, 16, 17, 18 y 19) y E (sólo muros y estructuras de contención). El sector A corresponde a la cima, los sectores B, C y E a tres “espolones” o “lenguas” que descienden más o menos abruptamente hacia la base de la loma; y el sector D, a la base misma, adyacente al acceso al sitio. En la Tabla 2 se presenta la información de los recintos por sector.

Sector A

Como se mencionó, este sector corresponde a la cima del Cerrito (1600 m) y sus proximidades, tomando como límite inferior

la cota correspondiente a los 1550 m. Se identificaron aquí ocho recintos (N 1 a 7 y N 12). Los recintos 1, 2 y 3, junto con varias otras estructuras que muy probablemente también fueran recintos y/o muros de contención, se encuentran en el sector más alto, y los recintos 4 a 7 se emplazan en una posición inferior sobre la ladera occidental (Figura 4). Algo alejado, hacia el este y a menor altura que el grupo anterior, está el recinto 12 junto a otros posibles recintos y una muralla que

marca el borde del espolón por el que se accede actualmente, constituyendo el límite con el sector C (Figura 5).

Sector B

Comprende al espolón que desciende en sentido noroeste, siendo sus límites superior e inferior 1530 m y 1450 m respectivamente. En este sector se identifican cuatro recintos, el N 8 en la parte más alta, cercano al límite superior

Figura 4. Sector A. Grupo de recintos de la cima en el extremo oriental del sitio.

Figura 5. Grupo de estructuras de la porción oeste del Sector A y parte superior del espolón correspondiente al Sector C.

y otros tres (N 9, 10 y 11) ubicados cerca del límite inferior, apenas por encima de los 1450 m (Figura 6). Además, hay cuatro probables recintos y varios muros de contención. A la salida de los cuatro recintos identificados existen espacios planos, con sectores aterrizados, que si bien no tienen límites precisos están contenidos por distintas estructuras. El recinto 11 presenta una particularidad no observada en otros (al menos

en lo que a nivel superficial se refiere) y es la línea de pirca que divide en dos su espacio interno.

Sector C

Descendiendo levemente hacia el sudeste encontramos un espolón de menor tamaño con gran cantidad de estructuras de contención y murallas de longitudes variables, y dos recintos (N 13 y 14). El límite superior de este sector es la cota correspondiente a 1520 m en cuyas adyacencias se encuentra el recinto 13 (1540 m) (Figura 5). En su límite inferior se halla la cota 1450 m, incluyendo el recinto 14 (Figura 7). El recinto 13 presenta diferencias importantes en relación al resto de los recintos y estructuras ya que es un pequeño espacio emplazado al borde del precipicio, con una doble pirca hacia el lado externo y una abertura con un

Figura 6. Sector B.

pequeño deflector. Dado su emplazamiento y sus reducidas dimensiones, pudo constituir un parapeto o atalaya en la vía de acceso a los recintos de la cima.

Sector D

Al pie del Cerrito (1450 m) se encuentra un sector con cinco recintos (15, 16, 17, 18 y 19), todos cuadrangulares y aislados, en un gran espacio plano, en parte aterrizado por medio de estructuras de contención. Exceptuando el recinto 16 que es muy pequeño y no muestra un acceso con abertura en la pirca, el resto presentan pasillos de entre 1,1 m y 1,3 m de longitud, y fueron construidos mayormente con rodados de basalto y rocas metamórficas, a diferencia de los recintos construidos en las laderas y cima cuyo material es el granito.

Sector E

En este sector, ubicado al oeste del C, encontramos varias picras que podrían interpretarse como muros de contención, ubicados a distintas cotas, quizás sirviendo como sendas para el tránsito y en algunos casos como murallas defensivas. En este sector no se observan recintos ni otro tipo de estructuras que las mencionadas líneas de pirca en terraplén (Figura 7).

RESULTADOS

A partir del análisis de las variables propuestas pudieron obtenerse diversos resultados vinculados a la construcción y uso del espacio del Cerrito Colorado. La mayoría de

Figura 7. Sectores D y E, y porción inferior del sector C.

	Recinto	Área (m ²)	Forma	Pirca			Orientación Abertura	Comunicación	Cota (msnm)
				Simple %	Doble %	Terraplén %			
Sector A	1	55	rectangular	-	100	-	Norte	Aterrazado	1600
	2	6	cuadrada	-	50	50	Norte	Aterrazado	1590
	3	16,6	sub-cuadrada	-	-	100	Este	Exterior	1590
	4	20	sub-rectangular	-	50	50	Sudeste	Aterrazado	1555
	5	35	rectangular	-	30	70	Noroeste	Exterior	1555
	6	24	trapezoidal	85	15	-	Sudeste	Aterrazado	1560
	7	?	?	-	55	45	Este	Exterior	1560
	12	16,4	sub-cuadrada	-	10	90	?	Aterrazado	1550
Sector B	8	107	poligonal	50?	30	20?	Sudoeste	Aterrazado	1530
	9	26	cuadrada	25	75	-	Noroeste	Aterrazado	1465
	10	21	sub-cuadrada	-	100	-	Sudeste	Aterrazado	1460
	11	8	sub-cuadrada	75	25	-	Sudeste	Aterrazado	1455
Sector C	13	1,7	sub-rectangular	100	-	-	Sur	Exterior	1510
	14	10,7	trapezoidal	-	-	100	?	Exterior	1455
Sector D	15	16,9?	rectangular	-	-	100	Sudeste	Aterrazado	1450
	16	6	cuadrada	100	-	-	-	-	1450
	17	15,5	cuadrada	100	-	-	Este	Exterior (llano)	1450
	18	9,2	rectangular	50	50	-	Noroeste	Exterior (llano)	1450
	19	15,1	cuadrada	100	-	-	Noreste	Exterior (llano)	1450

Tabla 2. Características principales de los recintos, de acuerdo a su ubicación por sector.

los recintos es de forma cuadrada, siguiéndole en orden de importancia, la rectangular y la trapezoidal (Figura 8). En cuanto a los materiales de construcción, en el Cerrito Colorado se utilizaron preferentemente bloques de granito que afloran en superficie (Figura 9) y también rodados de rocas metamórficas y volcánicas, aunque estas últimas predominan en las construcciones de la base.

Si bien la modalidad de construcción principal es la pirca simple y la pirca en terraplén (Figura 10), seguramente una excavación sistemática del sitio redundaría en una mayoría de pircas en terraplén. Este tipo de pirca fue empleado especialmente en sectores irregulares del terreno para nivelar el piso de los recintos, y ciertamente el terreno del Cerrito se caracteriza por su irregularidad y por la friabilidad del sedimento. Las pircas dobles abundan en los sectores de

acceso a los recintos, conformando los pasillos y siendo parte al mismo tiempo de paredes o murallas próximas a los abismos, como refuerzo para la contención del terreno.

En cuanto a la superficie de los recintos, la mayoría se ubica entre los 9 y 25 m², es decir entre los 3 y 5 m de lado (Tabla 3). En relación a la comunicación de los recintos con otros espacios, la mayoría se vincula con sectores aterrazados (57,9%), es decir, espacios abiertos donde una o más pircas de contención más o menos próximas al recinto permiten mantener un piso nivelado, evitando la acción de la erosión (Tabla 3). El resto de los recintos se comunica directamente con el exterior. Por otra parte, con respecto a la orientación de los accesos a los recintos, no hay tendencias significativas, aunque el mayor porcentaje apunta el sudeste (Figura 11).

Figura 8. Clasificación de los recintos de acuerdo a la forma.

En relación a la distribución de los recintos, hemos dividido arbitrariamente al sitio en cinco sectores: la cima, tres espolones y los recintos al pie. Si bien dentro del sitio no existen espacios restringidos para el acceso a los recintos, la movilidad debió estar afectada por la topografía, que implicó ciertas dificultades

para acceder a los distintos sectores del sitio. Las murallas y muros de contención debieron facilitar la movilidad a través de dichos sectores a quienes conocieran los senderos. Teniendo en cuenta las características topográficas, el acceso al sitio pudo darse a través de los dos principales espolones que ascienden en sentido noroeste-sudeste (sectores B y C). Al Sector B resulta algo más complicado acceder desde la base, aunque una vez en él, se hace posible circular con relativa facilidad hasta el espacio más próximo a la cima; no obstante, el terreno se hace bastante intransitable. El Sector C es fácilmente accesible desde la mesada ubicada al oeste, aunque iniciado el ascenso las dificultades son muy grandes, más allá de los muros y pircas que conforman algunos espacios planos sobre los cuales pisar. Luego de ascender abruptamente, al llegar al recinto

Figura 9. Recinto 5, construido con pircas y en terraplén, con bloques de granito. Siendo que las paredes se encuentran prácticamente descubiertas podría tratarse de uno de los recintos excavados por González.

Figura 10. Clasificación de los recintos de acuerdo al tipo de pirca.

Figura 11. Orientación de las aberturas de los recintos.

12 se accede fácilmente a la cima. Como se mencionó anteriormente, la vista panorámica lograda desde la cima del sitio hacia todo el valle es excelente, a diferencia de la visual obtenida desde el pie.

LA EXPERIENCIA Y LA PERCEPCIÓN DEL ESPACIO EN EL CERRITO COLORADO

A partir del análisis de las características espaciales del Cerrito Colorado es posible avanzar en la interpretación de distintos aspectos de la experiencia y la percepción vinculados a la construcción y uso del espacio de estos sitios. Por un lado, la *experiencia espacial* está referida a las prácticas materiales vinculadas al espacio. Deben diferenciarse las prácticas relacionadas con la *construcción del espacio* físico de aquellas que atañen al *flujo de cuerpos* a través del mismo. Estos dos tipos de prácticas se vinculan entre sí, ya que el espacio construido no es estanco, sino que sufre modificaciones en la experiencia. En definitiva, las estructuras analizadas serían

		%	N	Recintos
Superficie	hasta 9m ²	22.2	4	2, 11, 13 y 16
	entre 9,1 y 16m ²	22.2	4	14, 17, 18 y 19
	entre 16,1 y 25m ²	33.3	6	3, 4, 6, 12, 10 y 15
	entre 25,1 y 36 m ²	11.1	2	5 y 9
	entre 36,1 y 49m ²	0	0	-
	entre 49,1 y 64m ²	5.6	1	1
	entre 64,1 y 81m ²	0	0	-
	entre 81,1 y 100m ²	0	0	-
	más de 100m ²	5.6	1	8
Total	100	18		
Comunicación	Exterior	36.8	7	3, 7, 13, 14, 17, 18 y 19
	Aterrazado	57.9	11	1, 2, 4, 5, 6, 12, 8, 9, 10, 11 y 15
	Recinto	0.0	0	-
	Sin comunicación	5.3	1	16
	Total	100	19	

Tabla 3. Clasificación de los recintos de acuerdo a su superficie y al tipo de comunicación de sus accesos.

únicamente un reflejo (parcial) de los últimos momentos en el uso de ese espacio, con las probables alteraciones o innovaciones que puede haber traído aparejadas. Por otro lado, la información sobre los contextos domésticos y los datos cronológicos conducen a una mejor comprensión de la utilización de estos espacios.

Del análisis de la construcción del espacio intrasitio se puede interpretar, en primer lugar, que fue proyectado sin introducir modificaciones importantes en la superficie natural. Esta organización del espacio se montó a partir de la construcción de pircas en terraplén combinadas con otras sobre-elevadas para la nivelación del piso de los recintos en los sectores más irregulares, además de instalarse muros de contención en las áreas más erosionables o en sectores muy transitados, como los patios aterrizados a la salida de los recintos. Por otra parte, los materiales utilizados para las construcciones fueron seleccionados entre las rocas que afloran en el propio sitio. En lo que concierne a la distribución de las construcciones en el espacio, los recintos aparecen dispersos y sin formar conjuntos, ni siquiera de a pares. Puede sugerirse que la construcción de cada recinto -al menos de aquellos de medianas dimensiones- y las estructuras inmediatamente externas fue llevada a cabo por los mismos individuos que luego los utilizarían, quizás con la colaboración de otros miembros de la comunidad.

En cuanto al tamaño de las construcciones existe una interesante variedad. Algunos recintos tienen grandes dimensiones, mientras que la mayoría son pequeños espacios cuadrangulares con un angosto pasillo. Esta diferencia también se observa en el cercano Cerro Colorado de La Ciénaga de Abajo, aunque la configuración de los conjuntos sea en este caso mucho más compleja. En cambio, otro de los sitios de la zona de estudio, como es la Loma de Ichanga que presenta una configuración espacial similar

al Cerrito Colorado por la dispersión de los recintos (Balesta y Wynveldt 2009), tiene únicamente recintos de pequeñas o medianas dimensiones.

En los recintos cuyas paredes se encuentran descubiertas en toda su altura fue posible observar una técnica constructiva típica de los sitios tardíos de la región. En la base de la pared se colocaron lajas (en este caso, bloques alargados y más o menos planos de granito) en sentido vertical, y por encima y en los intersticios dejados por aquellas, se ubicaron piedras redondeadas más pequeñas llevando la pared hasta aproximadamente el metro de altura. Cabe señalar que en su mayor parte estas paredes son semi-subterráneas y seguramente debieron continuarse hacia arriba con el agregado de algún material perecedero (como adobe o quincha).

Con respecto al flujo de los cuerpos en el espacio físico, el Cerrito presenta en principio una importante restricción al acceso de los recintos de la cima, dada sobre todo por el emplazamiento en una lomada con pendientes muy pronunciadas, pero también por algunas murallas, muros y parapetos ubicados en sus laderas. En cambio, los recintos que se hallan al pie debieron ser más fácilmente accesibles desde las áreas próximas al sitio. Por otro lado, los espacios generados por las diversas estructuras, sobre todo las murallas de contención, debieron permitir la circulación para el ascenso y descenso de los pobladores, aunque no sería fácil para quienes no conocieran sus recorridos. En relación al flujo de cuerpos en los espacios vinculados a los recintos, el acceso a algunos de ellos está relativamente restringido por los aterrizados con murallas de contención que, si bien son suficientemente abiertos como para transitar por ellos libremente, debieron ser utilizados -quizás a modo de patios- únicamente por quienes se refugiaban en los recintos. Este hecho debió generar cierta restricción a la circulación hacia el interior.

Considerando que la gran mayoría de las investigaciones, tanto clásicas como actuales, sobre el Período de Desarrollos Regionales coinciden en que en esos momentos existió un contexto de beligerancia que abarcó gran parte del área andina (Nielsen 2002; Arkush 2006) incluyendo el NOA (Núñez Regueiro 1974; Raffino 1988; Sempé 1999; Acuto 2007; Nielsen 2007, entre otros), cabe preguntarse hasta qué punto algunas de las características espaciales y arquitectónicas observadas en el Cerrito Colorado pueden interpretarse como elementos que afectaran el flujo de cuerpos en función de la defensa del sitio.

En primer lugar, el emplazamiento en altura en sí mismo constituye obviamente una muy importante barrera para el acceso, pero además existen barreras artificiales. Varias estructuras del Sector C pueden interpretarse como verdaderos parapetos emplazados a distintas alturas, alternando con murallas. Uno de ellos es el pequeño recinto 13 desde el cual se obtiene una muy buena visibilidad de todo el entorno inmediato al sitio, además de constituir potencialmente una línea de avanzada ante eventuales ataques. Otros son simples muros detrás de los cuales los defensores pudieron protegerse y contraatacar. Algunas de las murallas presentan ángulos en ciertos sectores que constituyen potencialmente una ventaja para la defensa, ya que dan protección en más de un flanco, permitiendo un mayor ángulo de disparo. Y no debe descartarse la posible inclusión de barreras construidas con vegetación espinosa, hoy día empleadas muy eficazmente por los pobladores locales para delimitar sus campos y protegerlos de los animales.

Entre las barreras naturales, los ríos no parecen haber sido impedimentos para el acceso, ya que el Río Hualfín se encuentra a cierta distancia, por lo cual quienes se aproximaran al sitio podían elegir el lugar más apropiado para su cruce con previsión, mientras que otros cauces próximos como el Río de las Torres o

el de la Villa, que cruza frente a la ladera norte del Cerrito en sentido este-oeste se mantienen secos durante todo el año, excepto en ocasiones muy aisladas. Una barrera natural para el acceso al sitio pudieron ser las innumerables cárcavas que año tras año se profundizan al pie del sitio, generando dificultades para llegar a la base de los espolones.

En cuanto a la *percepción espacial*, entendida como la interacción sensorial entre actores y espacios físicos, nos interesa particularmente indagar en dos conceptos: el de *límite*, donde el límite físico funciona como reflejo de un límite conceptual (Fleming 1982; Dark 1995; Balesta 2000), y el de *visibilidad*, vinculado a aspectos como la vigilancia y la defensibilidad.

El límite es un elemento importante en la conceptualización, y consecuentemente en la percepción de espacios diferentes, como puede ser la diferenciación entre un espacio “interno” y otro “externo”. En el mismo sentido, las murallas al ser percibidas significaron a la vez que un límite físico, un límite conceptual para los ocupantes del Cerrito Colorado o para quienes se aproximaran al sitio, por ejemplo, eventuales atacantes en tiempos de conflicto. Seguramente, el factor disuasivo, es decir, el límite simbólico que impone la sola presencia de las murallas, debió conformar una verdadera barrera psicológica. Sin embargo, a diferencia de otros sitios probablemente contemporáneos, no existen murallas de circunvalación que marquen tajantemente y de manera continua un “adentro” y un “afuera” -al menos desde las construcciones de piedra-. Aunque sí puede señalarse que la localización de los recintos del sector D “al pie” y “por delante” de las murallas y muros del espolón del sector C marca una diferencia en relación a los recintos que hallan “arriba” y “por detrás” de las murallas. Evidentemente, más allá de la obvia distinción en el emplazamiento, estos espacios debieron ser percibidos como diferentes en función del límite intermedio (físico y conceptual) que supone la presencia de las estructuras

del sector C: los recintos del sector D serían espacios “desprotegidos” frente a aquellos “protegidos” de la cima.

La percepción de límites físicos en el espacio intrasitio también debió tener su correlato conceptual, sobre todo en cuanto a la diferenciación entre espacios restringidos o no restringidos, representando entonces significaciones diferentes que incidían en las acciones de los ocupantes o de quienes llegaban hasta la cima. Y, considerando el juego de restricción y accesibilidad, esta incidencia posiblemente estuviera vinculada con qué espacios podían transitarse, qué límites podían traspasarse, y quiénes podían o no circular libremente a través de ellos. Es el caso mencionado anteriormente para los recintos y los espacios aterrizados adyacentes. Mientras que muchas actividades diurnas podían ser desarrolladas a la vista de todos en los patios, otras, como las realizadas en la mayor parte de los recintos (refugio para la vida nocturna, descanso, alimentación, protección de las inclemencias del tiempo) debían tener una restricción al acceso comunal.

La visibilidad es otro de los aspectos a considerar para el análisis de la percepción espacial. En este sentido, el emplazamiento en altura le da a esta variable una significación particular, vinculada a la observación del entorno o a la vigilancia. Es interesante el hecho de que exista inter-visibilidad entre el Cerrito Colorado y varios sitios tardíos del valle (Cerro Colorado de La Ciénaga de Abajo, Loma de Ichanga, Loma de Palo Blanco, Loma de los Antiguos de Azampay, Huasayacu, Loma de La Toma, entre otros) ya que las líneas de visión entre ellos pudieron haber proporcionado apoyos para defensas mutuas en caso de alertas por la presencia de grupos foráneos, permitiendo una inmediata comunicación de la información sobre el movimiento de gente en el valle y las acciones que debieran realizarse de acuerdo a cada situación.

¿RECINTOS DISPERSOS PARA GENTE DISPERSA?

Continuando con la idea sobre el análisis de la percepción espacial como la instancia de interacción sensorial entre actores y espacios físicos, resulta interesante avanzar en la línea de Acuto (2007), quien analiza muchos de los sitios tardíos de la Puna de Jujuy, la quebrada de Humahuaca, la quebrada del Toro y el valle Calchaquí Norte y Medio. Estos se caracterizan por grandes extensiones de estructuras aglomeradas, formando un patrón celular en el que la residencia doméstica era la unidad arquitectónica básica en la organización espacial. Allí la circulación se realizaba por sendas que incluían las propias paredes de las estructuras, atravesando los complejos residenciales. Esta organización de los poblados tardíos ponía en proximidad física a sus habitantes, pudiéndose oír las conversaciones o reconocer auditivamente el tipo de actividades realizadas, oler lo que otros preparaban en la cocina, ver lo que los vecinos hacían, en síntesis, compartir las experiencias de toda la comunidad (Acuto 2007). Como se pudo apreciar en este trabajo, en el Cerrito Colorado los recintos se encuentran dispersos y aislados, no existiendo paredes compartidas. Evidentemente tanto la percepción como la experiencia espacial por parte de sus moradores debió ser bien distinta a la de los pobladores de aquellos sitios con patrón celular. Una cuestión que surge de esta diferencia es considerar qué es lo que llevó a la gente a disponer los recintos en el espacio de esa manera.

Dada la falta de evidencias de núcleos concentrados de población en sectores bajos en todo el Valle de Hualfín cabe preguntarse si, en cambio, existió un patrón rural disperso. En las proximidades del Cerrito Colorado no se hallaron hasta el momento restos que indiquen claramente la presencia de viviendas tardías, a excepción quizás de los recintos del Sector D ubicados al pie y también de los más bajos del Sector B². Sin embargo, sí se

encontró una buena cantidad de estructuras aisladas o en pequeños grupos en distintas áreas bajas de La Ciénaga. Un ejemplo son los seis sitios hallados hasta el momento a lo largo de las terrazas del río Ichanga, a sólo 2 km al oeste del Cerrito, uno conformado por tres recintos independientes de medianas dimensiones, otro por dos estructuras, una pequeña y otra de gran tamaño, y los restantes por recintos más o menos aislados. Además, en las lomadas que se encuentran entre el río Ichanga y La Ciénaga de Arriba, se ubicó aislado un conjunto formado por un recinto pequeño con un "patio" adosado³. Subiendo por el mismo cauce, en una de las altas mesadas que flanquean el río, se emplaza la Loma de Ichanga, un sitio conformado por unos 15 recintos dispersos, entre los cuales se excavó el único conjunto con estructuras asociadas, que corresponden a un recinto cerrado y un patio (Balesta y Wynveldt 2010)⁴. Si bien se requiere más información contextual sobre algunos de estos sitios dispersos para determinar de manera precisa su cronología e identificar sus probables funcionalidades, se ha sostenido que la estructura conformada por un recinto relativamente pequeño asociado a un espacio mayor, que es una constante en los sitios tardíos del Valle de Hualfín, representaría un área de vivienda (Wynveldt y Balesta 2009). Por otra parte, debe considerarse que es muy probable que en las terrazas más bajas del río Hualfín, distantes apenas 1 km al oeste de la base del Cerrito Colorado y hoy ocupadas por una línea continua de fincas, se hallaran asentamientos tardíos dedicados a la agricultura.

Asumiendo que gran parte de la población tardía del valle debió ser campesina, dispuesta en pequeños grupos -tal vez familias- con una forma de vida relativamente aislada al menos en lo que respecta al espacio físico, la distribución dispersa de las construcciones en el Cerrito Colorado quizás sea un reflejo de tal situación. En efecto, podemos sugerir a modo de hipótesis que a diferencia de aquellos grandes poblados aglomerados de los valles del norte del NOA

-y de algunos otros núcleos bien próximos- el Cerrito Colorado fue un asentamiento provisorio ocupado cuando los habitantes de la zona, probablemente agricultores y pastores esparcidos por los campos en las proximidades del sitio, se sintieran amenazados. Dentro de ese lugar protegido común, el flujo de cuerpos y la percepción de los espacios y sus límites debieron estar, de alguna manera, estructurados por esa modalidad familiar y campesina. Esta idea deberá ser contrastada con nuevos datos procedentes de sitios de sectores bajos aledaños al Cerrito Colorado y con nuevas excavaciones en este mismo y emblemático sitio arqueológico.

NOTAS

1. "Jasi" es la denominación local que se da a las formaciones sedimentarias de color rosado o rojizo que abundan en la región.
2. Existen en los alrededores del sitio distintas estructuras poco comunes en los sitios tardíos del valle: al pie del Cerrito se extienden dos mesadas de baja altura que presentan, por un lado, una pequeñas pircas semicirculares, y por el otro, grandes paredes rectas destruidas en parte o tapadas, para las cuales no se obtuvo aun información acerca de su probable funcionalidad; además, se halló un montículo natural pircado en su base, con una posible rampa de acceso y un gran mortero de granito en la cima (Balesta y Zagorodny 2010).
3. Toda esta información fue obtenida en las últimas prospecciones y excavaciones realizadas en la zona de Ichanga, por lo cual se encuentra aún en proceso de análisis.
4. Otro ejemplo de estructuras aisladas en sectores bajos son los recintos denominados "Lajas Rojas", emplazados al pie del Cerro Colorado de La Ciénaga de Abajo, un pukara ubicado a sólo 2,5 km del Cerrito. Sin embargo, para su análisis debe considerarse que el espacio del Cerro Colorado muestra una conceptualización muy diferente,

que se refleja en conjuntos de recintos asociados emplazados en distintos sectores o "barrios", además de presentar una mayor disponibilidad de recursos defensivos. Estas variantes quizás deriven de diferencias dadas al interior de la sociedad, siendo este sitio un espacio aglomerado y más protegido que el resto, donde posiblemente habitaran grupos con ciertos privilegios en relación al común de la población (Wynveldt y López Mateo 2010).

AGRADECIMIENTOS

A César Carrizo, del Museo Cóndor Huasi de Belén, por su colaboración en las prospecciones realizadas en La Ciénaga de Arriba (y en tantos otros lugares del Valle de Hualfin), así como en las diferentes tareas arqueológicas llevadas a cabo por el LAC en el campo. A la Dra. Bárbara Balesta, por la atenta lectura del manuscrito original.

BIBLIOGRAFÍA

- Acuto, F.A.
2007. Fragmentación vs. integración comunal: repensando el Período Tardío del Noroeste Argentino. *Estudios Atacameños* 34:71-95.
2008. Materialidad, espacialidad y vida social: Reinterpretando el Período Tardío de los Andes del Sur. En *Sed Non Satiata II: Acercamientos sociales en arqueología latinoamericana*, editado por F.A. Acuto y A. Zarankin, pp. 157-192. Universidad Nacional de Catamarca y Universidad de Los Andes. Catamarca y Bogotá. C.A.
- Acuto, F. A., M. Kergaravat, A. Ferrari, C. Amuedo, E. Gilardenghi y M. Tello
2011. Estrategias de movilidad e inmovilidad: Peregrinaje y dominación en el Imperio Inca. En *Movilidad y Migraciones*, editado por A. Guance, pp. 227-240. CONICET - IMHICIHU, Buenos Aires. C.A.
- Arkush, E. N.
2006. Collapse, Conflict, Conquest. The transformation of warfare in the Late Perhispanic Andean Highlands. En *The archaeology of warfare: prehistories of raiding and conquest*, editado por E. N. Arkush y M. W. Allen, pp. 286-335. University Press of Florida, Gainesville.
- Balesta, B
2000. *La significación en la funebria de La Ciénaga*. Tesis de doctorado inédita. Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata.
- Balesta, B. y F. Wynveldt
2010. La Loma de Ichanga: visibilidad, defensibilidad y abandono en el valle de Hualfin (Depto. de Belén, Prov. de Catamarca, Argentina). *Revista Española de Antropología Americana* 40(1):53-71.
- Balesta, B. y N. Zagorodny (editoras)
2010. *Aldeas protegidas, conflicto y abandono. Investigaciones arqueológicas en La Ciénaga*. Al Margen, La Plata.
- Cigliano, E. M.; R. A. Raffino y H. Calandra
1976. La aldea formativa de Las Cuevas (provincia de Salta). *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología* 10: 73-140.
- Dark, K. R.
1995. *Theoretical Archaeology*. Duckwoth. Cornell University Press, Ithaca.
- Figini, A. J.; R. A. Huarte, G. J. Gómez, J. E. Carbonari y A. C. Zubiaga.
1983. *Método de datación radiocarbónica y sus fuentes de error*. LATYR Publicaciones, Museo de La Plata, La Plata.
- Fleming, A.
1982. Social boundaries and land boundaries. En *Ranking, Resource and Exchange*, editado por C. Renfrew y S. Shennan, pp. 52-55. Cambridge University Press, Cambridge.
- González, A. R.
1955. Contextos culturales y cronología relativa en el área central del NO argentino (nota preliminar). *Anales de Arqueología y Etnología* 11:7-32.
1977. *Arte Precolombino de la Argentina*. Filmediciones Valero. Buenos Aires.
1979. Dinámica Cultural del N. O. Argentino. Evolución e Historia en las culturas del N. O. argentino. *Antiquitas*. Boletín de la Asociación Amiga del Instituto de Arqueología. Facultad de Historia y Letras de la Universidad del Salvador. N° 28-29. Buenos Aires.
- González, A. R. y G. L. Cowgill
1975. Cronología arqueológica del Valle de Hualfin, Pcia. de Catamarca, Argentina. Obtenida mediante el uso de computadoras. *Actas del Primer Congreso de Arqueología Argentina: 383-395*. Universidad Nacional de Rosario, Rosario.

- González, A. R. y M. C. Sempé
2007. El proyecto del Valle del Hualfín y la cultura Belén. Cincuenta años de investigaciones sistemáticas. *Actas del XVI Congreso Nacional de Arqueología Argentina*, Tomo I: 513-519. Universidad Nacional de Jujuy, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. San Salvador de Jujuy.
- Nielsen, A. E.
2002. Asentamientos, conflicto y cambio social en el Altiplano de Lípez (Potosí, Bolivia). *Revista Española de Antropología Americana* 32:179-205.
2007. Armas significantes: Tramas culturales, Guerra y Cambio Social en el Sur Andino Prehispánico. *Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino* 12(1):9-41.
- Núñez Regueiro, V.
1974. Conceptos instrumentales y marco teórico en relación al análisis del desarrollo cultural del noroeste argentino. *Revista del Instituto de Antropología* 5:169-190.
- Olson, E. A. y W. S. Broecker
1961. *Lamont Natural Radiocarbon Measurements VII*. *Radiocarbon* 3:141-175.
- Olsson, I.
1960. Uppsala Natural Radiocarbon Measurements II. *American Journal of Science Radiocarbon Supplement* 2:112-128.
- Raffino, R. A.
1988. *Poblaciones Indígenas en Argentina*. TEA. Buenos Aires.
1999. La cultura Belén. *Actas del XII Congreso Nacional de Arqueología Argentina*, Tomo 2: 250-258. Universidad Nacional de La Plata, La Plata.
- Smith, A. T.
2003. *The Political Landscape*. University of California Press, Los Angeles.
- Stuiver, M.; E. S. Deevey y L. J. Gjalinski
1960. Yale Natural Radiocarbon Measurements V. *American Journal of Science Radiocarbon Supplement* 2:49-61.
- Tartusi, M. y V. Núñez Regueiro
1993. Los centros ceremoniales del NOA. *Publicaciones del Instituto de Arqueología* N° 5, Serie: Ensayos N° 1, Universidad Nacional de Tucumán.
- Troncoso, A.
2008. Arquitectura imaginaria y ritualidad del movimiento: Arte rupestre y espacio en el Cerro Paidahuen, Chile Central. En *Sed Non Satiata II: Acercamientos sociales en arqueología latinoamericana*, editado por F. A. Acuto y A. Zarankin, pp. 277-301. Universidad Nacional de Catamarca y Universidad de Los Andes. Catamarca y Bogotá. C. A.
- Wynveldt, F.
2005. Análisis espacial de los conjuntos arquitectónicos de la Loma de los Antiguos de Azampay (Departamento de Belén, Catamarca). En *Azampay: Presente y pasado de un pueblito catamarqueño*, editado por M. C. Sempé, S. Salceda y M. Maffia, pp. 381-411. Al Margen. La Plata.
2009. *La Loma de los Antiguos de Azampay. Un sitio defensivo del valle de Hualfín (Catamarca, Argentina)*. Sociedad Argentina de Antropología, Buenos Aires.
- Wynveldt, F. y B. Balesta
2009. Paisaje socio-político y beligerancia en el Valle de Hualfín (Catamarca, Argentina)". *Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología* 8: 143-167.
- Wynveldt, F. y M. López Mateo
2010. Pueblos protegidos, murallas y divisaderos: un paisaje arqueológico defensivo en La Ciénaga. En *Aldeas protegidas, conflicto y abandono. Investigaciones arqueológicas en La Ciénaga*, editado por B. Balesta y N. Zagorodny, pp. 277-324. Al Margen, La Plata.

COMENTARIO I

Claudio Javier Patané Aróoz⁵
Escuela de Arqueología, UNCa

Este artículo presenta importante información obtenida a través de nuevas indagaciones realizadas en el Valle de Hualfín con implicancias directas en actuales debates arqueológicos relacionados al estudio de los profundos cambios sociales generados por condiciones de conflictos interétnicos en el marco de un período de tiempo específico del sur andino prehispánico. Por medio del empleo de enfoques actuales estos estudios procuran, a través de diferentes líneas de investigación, ajustar teórica y empíricamente nuestra habilidad para determinar la presencia-ausencia de conflictos, identificar acciones colectivas y factores subyacentes en procesos sociales internos, la lógica de principios organizativos materializados

en relaciones espaciales implícitas en el uso del paisaje natural y construido y optimizar los controles cronológicos de estos fenómenos sociales.

Los autores, tomando como caso de estudio un sitio con rasgos defensivos, presentan un minucioso y detallado estudio. Analizan las características espaciales del sitio, vinculando su construcción y uso con diferentes escenarios de percepción y experiencias colectivas internas y las posibilidades generadas con el medio físico. Discuten aspectos relacionados a la cronología y proponen fundamentos para interpretar la particular dispersión de los recintos en el sitio. Asimismo, proponen la identificación de respuestas grupales ante potenciales amenazas de conflictos en el área, generadas a través de acciones estratégicas coordinadas a nivel social interno, como también por resultado de la interacción externa con otras comunidades ante estas situaciones.

De este modo, el artículo enriquece previos argumentos ofrecidos en publicaciones originadas desde este Proyecto de Investigación. Aspectos fundamentales derivados de esos trabajos les permiten sostener que, al menos en este sector del Valle y para un momento de ocupación delimitado entre los siglos XV y XVI, las situaciones de conflictos creadas ya sea por invasores externos o bien por ramificaciones de tensiones locales existentes tuvieron efectos profundos y reconfiguradores en las prácticas sociales locales. Tomado en conjunto, esto constituye una aproximación en dirección a responder preguntas relevantes como: ¿qué causas crearon y mantuvieron conflictos? ¿quiénes participaron en ellos? ¿dónde es visible el conflicto? ¿qué se está defendiendo y cómo se organizan para hacerlo? ¿qué se percibe como amenaza? y fundamentalmente ¿cómo percibimos arqueológicamente estos indicadores?

Destaco que los aportes de este trabajo son sumamente útiles en tanto contribuyen a la construcción de marcos de referencia y comparación, destinados a lograr una más completa perspectiva de comprensión diacrónica regional y macro-regional sobre el impacto de los conflictos en las sociedades. La información presentada, por lo tanto, no sólo es relevante para el Valle de Hualfín en tanto posibilita nuevos alcances destinados a ampliar el entendimiento sobre procesos complejos que caracterizaron a toda una época.

COMENTARIO 2

Catriel Greco⁶

Museo "Juan B. Ambrosetti", CONICET,

Este es un trabajo de los que me gusta leer, debido a que se incluye de lleno dentro de una actual discusión teórica sobre la política de las sociedades prehispánicas de la región, al tiempo que aporta información de base, clara y detallada, como para sustentar la propia reflexión y permitir que otros retomen esos datos en futuros análisis. Hay aquí varios tópicos que despiertan mi interés, pero me centraré en algunos de ellos para comentar en esta oportunidad.

La revisión de los fechados particulares y en conjunto de Cerrito Colorado constituye una verdadera metodología de "puesta en valor" de los resultados originales de A. R. González. Este autor, como bien es destacado en este trabajo, se había propuesto comprobar sus propias estimaciones así como contrastar al método radiocarbónico en sí mismo, de ahí que intervengan distintos laboratorios en un mismo caso, con las complicaciones que ello trae a la hora de una revisión. Una investigación tan importante dejó abiertas las puertas a modificaciones del modelo en base a nuevos datos, algo que sucedió poco.

Más aún, como es sabido esta secuencia de Hualfín se trasladó a áreas vecinas, en donde progresivamente se fueron abandonando algunas de las fases, posiblemente por la dificultad de asociar fechas con un determinado patrón de asentamiento. Por razones prácticas se continuó analizando el período Tardío o de Desarrollos Regionales como un bloque, asumiendo sincronidad en los fenómenos a lo largo del mismo. Sin embargo, algunos de ellos, como las características defensivas de los poblados o la alta concentración demográfica parecen comenzar a mediados/fines y no en la larga historia de este período. El problema está en que, visto en macroescala, las fechas y patrones pueden ser diferentes que en la particularidad de un sitio.

En este sentido, las características defensivas articuladas con recintos dispersos del Cerrito Colorado llevan a repensar, redefinir, complejizar o abandonar las tipologías de sitios. La articulación entre fenómenos locales y tendencias de mayor escala me hacen pensar en la dificultad de establecer los inicios de un determinado fenómeno y la necesidad de clasificación para la comparación de la variabilidad del mismo. Si Cerrito Colorado era entonces un sitio “tipo” de una tal fase Belén II, hoy reencontrado y revisada su cronología... ¿podría ser una de las variantes de los tipos de sitio del Belén III? Aunque esta pregunta puede no estar en la agenda de los autores, la variabilidad espacial y los cambios durante el período tardío pueden ser ahora vueltos a considerar, y el Cerrito Colorado podría volver a ser condenado al arquetipo.

COMENTARIO 3

Claudia Amuedo⁷
FFyL, UBA

El artículo de González Dubox y colaboradores sobre el estudio de las características espaciales del Cerrito Colorado

de la Ciénaga de Arriba (Departamento de Belén, Catamarca) es un interesante trabajo gracias a la gran capacidad que tuvieron los autores para hacer partícipe a los lectores del espacio vivido. Es una tarea muy compleja, y las descripciones y planos realizados habilitan al lector a comprender la distribución del sitio y el manejo del paisaje. Ninguna imagen le hace honor a la inclinación de una pendiente o a los vericuetos de un sendero.

En relación a la hipótesis sugerida sobre uso del sitio, pensado como lugar protegido donde las familias campesinas del tardío pudieron refugiarse, me surgen las siguientes reflexiones:

- El clima constante de beligerancia considerado para momentos tardíos en la zona hace pensar en la posibilidad de una organización temporal de las tareas cotidianas en estos refugios, en los patios y dentro de los recintos. ¿Existe evidencia para plantear el orden residencial del sitio? Es decir, ya sea por estar habitado permanentemente o de manera temporal, deben existir correlaciones en el arreglo espacial y del registro superficial con los otros sitios contemporáneos mencionados que habiliten la idea de estar ante recintos y patios, y no arquitectura de otro orden.

- Según la descripción hecha por los autores hay una gran producción del espacio. Con esto no me refiero a inversión energética, ni a la cuantificación de movilización de mano de obra, sino a la proyección de un espacio habitacional en un relieve irregular con esfuerzos puestos en la nivelación, contención de zonas erosionables con murallas y refuerzo de las más transitadas. Esto me recordó a otros casos, como por ejemplo el del Cerro Paidahuén (cuenca superior del río Aconcagua, Chile Central), sitio trabajado por Andrés Troncoso (2008) quien plantea que la espacialidad operacionaliza una arquitectura fundada en

el movimiento de los cuerpos, trazando un eje de desplazamiento. De esta manera la experiencia y la percepción en el movimiento del paisaje están controladas y dirigidas por un espacio proyectado y construido para ello (Acuto et al. 2011). Siguiendo con estas ideas, ¿no es posible pensar que la circulación por el Cerrito Colorado operaba bajo una lógica ligada al ascenso de grupos pequeños en el peregrinaje hacia la cima? ¿No es posible pensar al sitio como un centro de congregación y peregrinaje de las poblaciones campesinas?

- Se identificaron 19 recintos en Cerrito Colorado. Todos ellos rodeados por espacios aterrizados, aplanados artificialmente y con muros de contención. En el sector A se destaca la posición, dimensión y técnica constructiva del Recinto I. Este se ubica en la cima del cerro, con un tamaño que por lo menos duplica al resto de los recintos representados en las figuras (exceptuando el Recinto 8), siendo el único construido en su totalidad con una técnica de muro doble ¿Cómo es considerada esa diferencia en la accesibilidad, en el emplazamiento y en el tamaño? ¿Pudo tratarse de un espacio de congregación restringido?

- Por otro lado, las líneas teóricas sobre las que se fundamenta el trabajo proponen ver “cómo funcionan las relaciones políticas a través del paisaje”, ya que éste encarna y reproduce un orden político. Sin embargo, no se comprende cómo la experiencia y la percepción desigual del espacio, en este caso el Cerrito Colorado y sus diferentes niveles, crean y recrean este orden político. El patrón disperso de las poblaciones campesinas se materializa en Cerrito Colorado en un relieve vertical, donde diferentes grupos familiares ocupan refugios a diferentes cotas altitudinales. Se me ocurre pensar ¿qué relaciones políticas se ponen en juego y en riesgo o se reconfiguran en este movimiento del espacio vivido?

RESPUESTA

González Dubox Raúl
Federico Wynveldt
Valentín Val
Manuel López Mateo
FCNyM, UNLP

Ante todo, agradecemos los valiosos comentarios referidos a nuestro artículo. Tanto las críticas como los elogios nos llevan a la reflexión acerca de los diversos problemas que se nos plantean frente a un registro arqueológico tan importante para la historia de las investigaciones en el Valle de Hualfín. Creemos, junto con la comentarista Claudia Amuedo, que esta es una buena oportunidad para la discusión y la generación de inquietudes en relación a las diferentes propuestas.

En principio, debemos mencionar que las preguntas que plantea Patané Aráoz en su comentario (“¿qué causas crearon y mantuvieron conflictos? ¿quiénes participaron en ellos? ¿dónde es visible el conflicto? ¿qué se está defendiendo y cómo se organizan para hacerlo? ¿qué se percibe como amenaza?, y fundamentalmente ¿cómo percibimos arqueológicamente estos indicadores?”) son efectivamente las líneas que intentamos seguir al abordar el estudio de los sitios protegidos.

Compartimos la idea de Greco acerca de que las tipologías de sitios deben ser repensadas o incluso, según el caso, abandonadas. Para nuestros casos sostenemos que, al menos, deberían ser redefinidas a nivel local y desde allí intentar una comparación a mayor escala -como sugiere Patané Aráoz- manteniendo la perspectiva macro-regional sobre los fenómenos sociales (en este caso, con énfasis en los conflictos). Para el Valle de Hualfín son varios los sitios con recintos dispersos y rasgos que consideramos defensivos (“fase II”), e incluso son contemporáneos y vecinos de sitios aglomerados o con influencias inkaicas (“fase III”). Por otro lado, no ha habido aportes

para la confirmación de la existencia de una “fase I”. En este sentido, la pregunta final de Greco (“¿podría ser el Cerrito Colorado una de las variantes de los tipos de sitio del Belén III?”), como él mismo deja entrever, no tiene respuesta. Más bien, abre un abanico a otras problemáticas, a saber: ante la falta de profundidad temporal en el Tardío del valle ¿cómo y dónde se estructura “lo Belén”?; ¿qué implica la contemporaneidad entre sitios “tipo” de “fases” distintas, es decir, la coexistencia de poblados protegidos con muy diferentes grados de aglomeración?; siendo que en esos poblados no existen prácticamente indicios de influencia inka ¿desde cuándo y a partir de qué evidencias podría definirse una fase Belén Inka? Estas son algunas de las interesantes cuestiones que se nos plantean, tanto como producto de la propia reflexión sobre la información disponible, como también, en este caso, de las observaciones y sugerencias de los evaluadores y comentaristas.

Respecto a las observaciones de Amuedo, cabe hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, creemos que el planteo de ocupaciones residenciales para los recintos del Cerrito Colorado está fundado en distintas evidencias: la estructura “recinto y patio”, como se menciona en el texto, ha sido excavada en otros sitios contemporáneos, obteniéndose evidencias típicamente domésticas (cerámica Belén y de otros tipos tardíos, cerámica ordinaria con evidencias de exposición al fuego, restos de manufactura lítica, artefactos líticos tallados y de molienda, restos óseos de distintas especies animales, marlos de maíz y semillas de otras especies vegetales, fogones, etc.) (Wynveldt 2009; Wynveldt y Balesta 2009; Balesta y Wynveldt 2010). Por otra parte, la información existente sobre las excavaciones de González de 1952 en el Cerrito Colorado, si bien es muy escasa (González y Sempé 2007), no hace mención a contextos arqueológicos que puedan suponerse diferentes a las ocupaciones domésticas mencionadas.

Sin embargo, el hecho de asumir la ocupación residencial del sitio no implica descartar la posibilidad de que algunas estructuras pudieran haber tenido otros fines. Un ejemplo que destaca Amuedo es el Recinto I, ubicado en la cima y diferenciado del resto por su mayor tamaño y su morfología alargada. Si bien en el artículo no hemos presentado algunas de las ideas que manejamos acerca del probable rol de este recinto (por falta de espacio y evidencias que las sustenten hasta hasta el momento), es tentadora la hipótesis del ceremonialismo, la congregación y/o el punto de peregrinaje. Harían falta excavaciones (y hallazgos) en la cima que pudieran apoyarla. Pero incluso la ratificación de esta idea no excluiría el hecho de que la mayoría de las construcciones serían recintos y patios para uso residencial. En este sentido, podría pensarse que en ciertos momentos el sitio fue usado efectivamente como refugio y que tendría en la cima un espacio ceremonial, y en otros tiempos, quizás cuando los conflictos se disipaban, ese mismo espacio seguiría funcionando como lugar de peregrinaje y congregación. Tampoco puede descartarse que los recintos de mayor tamaño correspondieran a corrales o depósitos. Las tres alternativas son viables considerando que tanto el ganado como las cosechas debieron tener sus espacios asignados para evitar saqueos, mientras que las prácticas rituales seguramente no podían suspenderse, menos aún en tiempos de peligro.

Otra observación interesante que presenta Amuedo sobre nuestro artículo es la falta de una explicación acerca de cómo la experiencia y la percepción espacial crean y recrean el orden político en el espacio mismo del Cerrito Colorado. En primer lugar, más allá de nuestra propuesta teórica, creemos que hace falta más información de excavaciones que refuerce las diferencias intra-sitio para comenzar a profundizar en ciertos aspectos políticos del asentamiento tales como la desigualdad social o de poder interna. Nuestro equipo de trabajo está avanzando en las

investigaciones sobre una importante variedad de sitios protegidos tardíos, entre los cuales existen varios que presentan un patrón disperso similar al del Cerrito Colorado y que también exhiben ciertas diferencias espaciales en altura y tipos constructivos. Para estos poblados dispersos con algunas diferenciaciones internas es evidente que hubo quienes tuvieron la posibilidad de ubicarse en los sectores más protegidos, mientras que otros grupos o familias habrían quedado más expuestos a eventuales ataques. Por otro lado, como se mencionó en la Nota 4 del artículo, hay algunos otros poblados más aglomerados, más defendidos y en general más complejos -como el Cerro Colorado de La Ciénaga de Abajo- que nos permiten ya identificar diferencias de orden político entre grupos del valle.

Finalmente, muchas de las respuestas a las variadas preguntas con las que Amuedo concluye su comentario no pueden ser abordadas con la información disponible, otras implicarían un artículo complementario y otras, como las probables dinámicas de ocupación del sitio, han sido ya brevemente comentadas. En relación a las evidencias de conflicto, sí tenemos argumentos junto con la mayoría de los investigadores de gran parte del NOA, para sostener al menos la sensación de inseguridad que sufrieron las sociedades tardías en algún momento de su historia (Wynveldt y Balesta 2010). De acuerdo con los fechados radiocarbónicos obtenidos para nuestra región (Wynveldt 2009) existen ocupaciones pre y post-incaicas en sitios con distinto grado de protección, que evidentemente fueron construidos para evitar o prevenir eventuales ataques. Esperamos que las próximas investigaciones nos revelen mayores certezas acerca de si estos conflictos llevaron en ciertos casos a una violencia física directa o si las precauciones tomadas fueron suficientes para desalentar a los potenciales agresores.

¹Raúl Gonzalez Dubox es estudiante de la carrera de Licenciatura en Antropología y Guía del Museo de La Plata, de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente participa del proyecto de jóvenes investigadores subsidiado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica de la Nación acerca de los conflictos y la violencia durante el Período de Desarrollos Regionales/Inka en el Valle de Hualfín, bajo la dirección del Dr. Federico Wynveldt. Dirección de contacto: raulquitrail@yahoo.com.ar

²Federico Wynveldt es egresado de la carrera de Licenciatura en Antropología y Doctor en Ciencias Naturales, de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es docente-investigador de la UNLP y dirige un proyecto de jóvenes investigadores subsidiado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica de la Nación acerca de los conflictos y la violencia durante el Período de Desarrollos Regionales/Inka en el Valle de Hualfín. Dirección de contacto: wynveldtf@fcnym.unlp.edu.ar

³Valentín Val es egresado de la carrera de Licenciatura en Antropología de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente participa del proyecto "Investigaciones arqueológicas en La Ciénaga, Pcia. de Catamarca" acreditado por la UNLP y subsidiado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica de la Nación dirigido por la Dra. Bárbara Balesta. Dirección de contacto: a.valentin.val@gmail.com

⁴Manuel Lopez Mateo es egresado de la carrera de Licenciatura en Antropología de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente participa del proyecto "Investigaciones arqueológicas en La Ciénaga, Pcia. de Catamarca" acreditado por la UNLP y subsidiado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica de la Nación dirigido por la Dra. Bárbara Balesta. Dirección de contacto: lopezmateomanuel@gmail.com

⁵Catriel Greco es Licenciado en Ciencias Antropológicas con orientación en Arqueología (FFyL, UBA). Actualmente es becario doctoral de CONICET, con lugar de trabajo en el Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti y prepara su tesis doctoral sobre técnicas de datación

y cronología prehispánica en el valle de Santa María, Catamarca. Antiguo editor de La Zaranda de Ideas. E-mail: catriel_greco@yahoo.com.ar

⁶**Claudio Javier Patané Aráoz** es Licenciado en Arqueología (Escuela de Arqueología, Universidad Nacional de Catamarca). Ha participado en diversas investigaciones en el área de Tafí del Valle, en donde realizó su tesis de licenciatura. Actualmente es candidato doctoral (Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba), investigando la Fortaleza Inkaica Pukara del Aconquija (Departamento, Andalgalá, Catamarca), bajo la Dirección del Dr. Néstor Kriscautzky y Co-Dirección del Dr. Martín Orgaz. Sus temas de interés centrales son el análisis de la Expansión Imperial Inkaica en el NOA, Fortalezas, Fronteras y Articulación con las Comunidades Locales. E-mail: patanearaoz@yahoo.com

⁷**Claudia Amuedo** es Licenciada en Antropología con orientación en arqueología de la (FFyL, UBA). Sus trabajos están orientados a la investigación de las prácticas mortuorias y sus relaciones con la vida cotidiana de las comunidades del Período Tardío e Inka del Valle Calchaquí Norte (Salta). Actualmente se encuentra realizando su posgrado sobre las prácticas de uso y transformación de los recursos vegetales (alimentos, bebidas, psicoactivos y/o medicinales) en los momentos tardíos y los posibles cambios con la llegada del inka. E-mail: claudiaamuedo@gmail.com

CUARTEL TERRANOVA, ANÁLISIS DE LA CONFIGURACIÓN ESPACIAL EN RELACIÓN A LAS ESTRATEGIAS DE REPRESIÓN Y CONTROL DE DETENIDOS Y TORTURADOS.

Nicole Fuenzalida Bahamondes¹

RESUMEN

A partir del análisis de la configuración espacial y arquitectónica del Cuartel Terranova se busca identificar la manera en que el espacio funcionó como herramienta de control político en la Dictadura Militar (1973-1990). Bajo los lineamientos de la Arqueología de la Arquitectura y Estudios Proxémicos se investiga la importancia que tiene la cultura material en el condicionamiento de las prácticas sociales, en particular en sistemas totalitarios. Se demuestra la validez social de la perspectiva arqueológica en su actuación como instrumento metodológico, útil en la recuperación de restos materiales en estos contextos políticos, logrando la recuperación del pasado reprimido y olvidado. Por otro lado, el proceso de la investigación contribuye al desarrollo político-científico de la disciplina, debido a que al igual que en otros aspectos de la sociedad, la Dictadura produce en ámbitos de producción de conocimiento un estancamiento y represión que se evidencian incluso hoy en día. En definitiva, se plantea la intención de constituir una práctica reflexiva y políticamente comprometida, a partir de los lineamientos de la Arqueología de la Represión.

Palabras clave: Arqueología de la Represión; Arqueología de la Arquitectura; Dictadura; Control Político; Análisis Espacial.

ABSTRACT

Considering the spatial and architectural configuration of Cuartel Terranova, it wants to demonstrate how the space configuration has been a tool of the political control in the Military Dictatorship (1973-1990). Theoretically, the study follows the concepts of the Archaeology of Architecture and Proxemic Studies which highlight the importance of material culture in social practices, particularly in totalitarian systems. It is shown the social validity of this archaeological perspective as a methodology useful to recovering material remains in certain political contexts. In this sense, archaeology is able to recovering a repressed and forgotten past. Moreover, this research contributes to the political-scientific development of archaeological studies, because the dictatorships have also retarded and repressed the discipline. Hence, it is intended to contribute towards a reflexive practice and politically engaged, following the guidelines of the Archaeology of Repression.

Key words: Archaeology of Repression; Archaeology of Architecture; Dictatorship; Political Control; Spatial Analysis.

¹Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Antropología - nmn_fb@hotmail.com

Recibido en marzo de 2011; aceptado en junio de 2011.

Fuenzalida Bahamondes, Nicole. 2011. Cuartel Terranova, análisis de la configuración espacial en relación a las estrategias de represión y control de detenidos y torturados. *La Zaranda de Ideas. Revista de Jóvenes Investigadores en Arqueología* 7: 49-63. Buenos Aires.

INTRODUCCIÓN

Para la comunidad en general la arqueología representa una actividad intelectual exótica, ligada a las imágenes de Indiana Jones o a los buscadores de tesoros en lugares recónditos. Estas ideas poseen un asidero verídico en tanto que por mucho tiempo la arqueología se ha centrado en el estudio de sociedades prehistóricas, configurándose como una ciencia aséptica y bastante distante de las contingencias ideológicas actuales. En los últimos tiempos esto ha ido cambiando como resultado de movimientos sociales y cambios epistemológicos que han permitido la interacción de los investigadores con grupos y comunidades locales.

Este es el caso de la Arqueología Social que adquirió en Latinoamérica un perfil particular, en el que distintos puntos de vista acordaron que el conocimiento en sí es transformador (Bate 1974, 1998; Lumbreras 1974; Montané 1980; Gándara 1992; Vargas y Sanoja 1995). Esta asunción conllevó, necesariamente, un compromiso político y económico ineludible (Vargas y Sanoja 1995; Benavides 2001). Sin embargo, sus expresiones no salieron del ámbito académico. Hoy en día la situación no parece cambiar demasiado. Las discusiones, estudios, trabajos e investigaciones permanecen en el claustro institucional, quedando abierta la necesidad de vincular la práctica arqueológica a las necesidades del público general. Evidentemente, hay excepciones que en general se vinculan a las temáticas de desarrollo del patrimonio y a la participación indígena, rural y ciudadana. Esta investigación representa la intención primaria de encontrar legitimidad a la práctica arqueológica como actividad científica dirigida a la utilidad social de sus producciones en el presente. Esta perspectiva implica una actitud crítica ante el *status quo* ya que supone una concepción de la propia disciplina como Ciencia Social que puede y debe abrir espacios para una concientización nueva sobre la historia reciente y política contemporánea.

A partir de esto, una de las principales motivaciones que posee esta investigación es la de abrir un espacio de discusión en torno al tema de la represión política y al terrorismo de Estado acontecido en Chile bajo la Dictadura Militar (1973-1990). Como en otros países del Cono Sur Sudamericano, la represión de las décadas del '70 y '80 se ejercía por medio de aparatos disciplinarios sumamente especializados que desarrollaban una serie de estrategias y tecnologías tendientes a la persecución, detención, tortura y aniquilación de los movimientos populares. Una de las expresiones más reveladoras de estas formas de represión la constituyeron los centros clandestinos de detención y tortura, donde la arquitectura y la organización espacial jugaron un rol esencial en la garantía del funcionamiento punitivo (Zarankin y Niro 2006; Di Vruno et al. 2008; Sepúlveda et al. 2010). La arqueología situada en la contemporaneidad puede/debe estudiar la materialidad asociada a la represión política: restos óseos, artefactos producidos en las cárceles, lugares donde se ejercía la opresión, entre otros. En estos contextos, la arqueología puede ofrecer un discurso que visibiliza las identidades negadas en la historia oficial.

Nuestra investigación pretende reflexionar sobre la relación existente entre la cultura material y las estrategias de represión y control totalitarias. No obstante, se debe realizar una advertencia: el lector se encontrará con un trabajo que enfatiza el proceso técnico de la práctica arqueológica en la recuperación de los restos del pasado (Fuenzalida 2008). Hacemos la invitación a pensar desde la arqueología cómo se organizaba el espacio y la arquitectura sobre este sitio, uno de los centros represivos más relevantes en la historia contemporánea de Chile.

NUESTRO OBJETO DE ESTUDIO

La Villa Grimaldi fue -antes del Golpe de Estado de 1973- un hermoso lugar ubicado a los pies de los primeros faldeos de la cordillera

de los Andes. Allí se construyó alrededor de 1840 una amplia casa de estilo colonial que pasó, a través de los años, a distintas familias acomodadas de la época. A mediados de 1974 el recinto que ocupaba la Villa Grimaldi fue reemplazado por el Cuartel Terranova, dependiente de la Dirección de Inteligencia Nacional.

El Cuartel Terranova (Figura 1) se encontraba ubicado de forma aislada (considerando la época) en una zona precordillerana del sector sur oriente de Santiago, ocupando un área de aproximadamente 11700 m². Vale destacar que en aquel momento existían a su alrededor hectáreas de pastos y tierras de cultivo. A unos 800 m se encontraba el Aeródromo Tobalaba, ubicado hacia el noroeste del sitio y desde donde solían operar gran parte de los helicópteros del ejército (Corporación Parque por la Paz 2004)¹. A una milla de camino hacia arriba se encontraba el Regimiento de Telecomunicaciones, desde donde Pinochet dirigió las operaciones el día del Golpe Militar

(Corporación Parque por la Paz 2004). De esta manera, la posición del Cuartel Terranova era estratégica.

Desde sus inicios participó como centro selectivo de detención, tortura y desaparición de personas. En forma similar funcionaron muchos otros centros clandestinos, aunque después del Estadio Nacional, Villa Grimaldi fue el lugar de mayor actividad. Se calcula que cerca de 4500 personas fueron detenidas y torturadas; y la información disponible arroja un listado de 226 asesinados y desaparecidos (Corporación Parque por la Paz 1997).

Los centros de detención funcionaban bajo una división de tareas represivas asignadas en grupos. El dispositivo consistía en despojar a los detenidos de su condición de persona y arrancarles la identidad de forma que se garantice su total destrucción:

“Mi cuerpo está anestesiado por los golpes, pero mi cerebro trabaja como la luz... tan sólo 24 horas,

Figura 1. Fotografía de la propiedad en los años '60.

debo aguantar, sólo 24 horas... a tirones me arrancan la ropa, siento el frío del metal en mi cuerpo desnudo, son huinchas metálicas, es una cama... el seco del golpe de la corriente eléctrica me informa que estoy en la parrilla... pierdo el control de mi cuerpo, alguien me insulta, mientras lleva hasta mi boca mis propios desechos fecales... sólo 24 horas, pero ellos también lo saben, de pronto, todo termina, por largos segundos el torturador también se cansa, pero vuelve con más fuerza, la corriente me seca la boca y el alma..." (Corporación Parque por la Paz 1997:15).

Esta organización distribuía grupos en distintas áreas, segregando al mismo tiempo los lugares de tortura y detención (Corporación Parque por la Paz 1997).

En la década del '80 la Central Nacional de Informaciones (CNI), organismo sucesor de la Dirección de Inteligencia Nacional, compró la propiedad al Servicio de Vivienda y Urbanismo. En 1987 el último director de la CNI, Hugo Salas Wenzel, vendió el lugar a la Sociedad Constructora E.G.P.T. Ltda, empresa que demolió el recinto, dejando algunas estructuras (Corporación Parque por la Paz 1997). Más tarde, el Consejo de Defensa del Estado acudió a Tribunales para investigar las irregularidades de la venta de Villa Grimaldi, expropiando la propiedad y frenando las intenciones de la constructora. En 1996 se constituyó formalmente la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi que impulsó junto al Ministerio de Vivienda y Urbanismo la construcción de un parque en tanto memorial, lugar definido desde significaciones de carácter intimista y emocional.

Nuestra intención es pensar a Villa Grimaldi como centro clandestino de represión, Cuartel Terranova. De este modo, se sostiene la idea de entender al sitio como lo enfatiza Zarankin y Niro (2006) en tanto no-lugar, es decir, un dispositivo represivo propio de la Dictadura, un espacio que maximiza los efectos de las instituciones punitivas hasta llevar al exterminio y cuya función ya no es detener y corregir, sino destruir y eliminar.

EL CUARTEL TERRANOVA DESDE LA PERSPECTIVA ARQUEOLÓGICA

Ahora, ¿por qué llevar a cabo en el Cuartel Terranova un estudio arqueológico? Pensamos que la respuesta tiene al menos dos argumentos. Primero, porque la arqueología como sistemática de la materialidad posee un enorme potencial metodológico en estos contextos políticos, siendo un instrumento útil en la recuperación de restos materiales. En este sentido, la disciplina da la posibilidad de escribir una historia alternativa al discurso oficial a través del estudio de formas no discursivas sobre la cultura material. De esta manera se logra la recuperación del pasado reprimido y olvidado, con una lectura más allá de la documentación escasa y fragmentaria del registro histórico. En segundo lugar, al estudiar Villa Grimaldi desde la arqueología se contribuye al desarrollo político-científico de la propia disciplina. Esto debido a que al igual que en otros aspectos de la sociedad, la Dictadura produce un gran entorpecimiento y quiebre en el pensamiento arqueológico y de las ciencias sociales en general.

El Golpe Militar se inserta en plena etapa de institucionalización universitaria, cuando la arqueología chilena se establecía sobre una base de discusión científica y labor académica creciente. Como en todas las ciencias sociales, tras el Golpe se truncó este desarrollo: las universidades sufrieron una completa intervención militar -con el sistema de rectores delegados- y entre otras situaciones se cerraron las licenciaturas, se persiguió a estudiantes y profesores. Este hecho, sin duda, impactó profundamente en el pensamiento filosófico, histórico, humanístico y social de Chile. En efecto, estudiantes e investigadores en los años siguientes se orientaron a salvar la institucionalidad y proteger la permanencia de los arqueólogos en sus puestos de trabajo, cesaron las reuniones científicas y el trabajo se volvió individual y de laboratorio.

En términos teóricos se erradicó la politización del pensamiento (se oprimen los enfoques marxistas), se alimentaron las corrientes antihistóricas, consolidando la disciplina como Antropología bajo los lineamientos del procesualismo, perspectiva ligada al modelo político y económico imperante (Troncoso *et al.* 2008). Con el advenimiento de la democracia, se revitalizó la docencia e investigación, se reanudó el diálogo, abriéndose a nuevas perspectivas simbólicas y estructurales (Orellana 1996). No obstante, al igual que en otros aspectos de la sociedad, la Dictadura produjo en la disciplina un estancamiento y represión que se evidencian incluso hoy. Los enfoques que predominaron en los trabajos de investigación en Chile, por muchos años han promovido un discurso científico, objetivo, a-valorativo y a-político, que fue legalizado por los criterios evaluativos generales establecidos para las ciencias y los fondos de investigación estatales. Por ejemplo, FONDECYT, institución estatal que financió la mayor parte de los trabajos arqueológicos en Chile, se asignó recursos a proyectos de investigación que excluían temas relativos a la valoración y conservación del patrimonio, como a aquellos que poseían cualquier implicancia social (Troncoso *et al.* 2008). Al igual que en otros países sudamericanos, por años se ha estipulado que la metodología importada era el mejor camino hacia el conocimiento, y una *praxis* marginada de la participación local (Uribe y Adán 2003). De esta manera, la arqueología chilena actual, heredera de la represión del gobierno militar, se halla en general desvinculada de la sociedad, así como de su contexto político e histórico.

Como nos sentimos parte de este marco disciplinario, es nuestro deber discutir sobre la necesidad de replantear la arqueología chilena, contextualizarla al servicio del presente, y vincularla a la *praxis* política. Se plantea entonces la intención de constituir una práctica reflexiva y políticamente comprometida, subrayando la necesidad de desarrollar en nuestro país una Arqueología de la Represión surgida de la necesidad de entender el papel autoritario

ejercido por la Dictadura sobre la disciplina: “No se puede estudiar bien la represión, sin un examen de las condiciones que en nuestro país llevaron a la arqueología a abstenerse del tema por tanto tiempo y de manera tan persistente” (Funari y Vieira de Oliveira 2006:127). La Arqueología de la Represión es un proyecto de arqueología regional que convoca a distintos países latinoamericanos unidos por la historia común de la represión militar acontecida entre los años 1960 y 1980 (Funari y Zarankin 2006). A nuestro juicio, la importancia que posee este proyecto es justamente desarrollarse como una perspectiva arqueológica propiamente latinoamericana, una disciplina que promueve el diálogo regional, esbozando sus lineamientos de forma autónoma -a los grandes centros metropolitanos- y respondiendo a las características contextuales e históricas específicas de este continente.

METODOLOGÍA

Tanto la reconstrucción del proceso histórico como del lugar físico han sido elaborados a partir de distintas fuentes: documentación bibliográfica, documentación testimonial, fotografías, entrevistas, notas y dibujos. Debemos subrayar que la documentación de la propiedad, los planos de la misma e información sobre el proceso general no han podido ser encontrados. De modo que al igual que las investigaciones hechas en otros centros de detención y tortura se utilizará el testimonio como primera fuente.

Al respecto, trabajos arqueológicos han demostrado la eficacia de la memoria corporal de los detenidos y sobrevivientes, revelando una alta concordancia entre el relato, la concretización en dibujos y planos y el espacio excavado (Zarankin y Niro 2006; Di Vruno *et al.* 2008). Así, para realizar la lectura de la configuración espacial y arquitectónica del lugar se realizó un estudio de planta del plano producido por los propios detenidos,

a partir de los planteamientos generados por la arquitectura y la arqueología. Luego se complementaron estos aportes con la información relevada en terreno, centrándonos en las estructuras que permanecen en el sitio².

La metodología de la Arqueología de la Arquitectura consiste en definir o descomponer las dimensiones constitutivas de la entidad a estudiar y describir los fenómenos considerados sin introducir un sentido extraño a ellos (Mañana *et al.* 2002). Dentro de esta metodología se presenta el análisis formal, que consiste en definir las dimensiones constitutivas de cualquier entidad formal. Sus resultados revelan la forma básica que trata sobre las líneas maestras de su configuración formal, liberada de atributos secundarios. Así también se concretan las características distintivas de las entidades a través de la forma específica (Criado 1999). Por otra parte, también se analizarán los tamaños de las estructuras estableciendo variables de: longitud, anchura, área, altura y volumen, para dar cuenta de las dimensiones espaciales y corporales implicadas.

Los análisis del movimiento y percepción visual comprenden el análisis de circulación y análisis *Gamma*. Los primeros valoran la circulación y movimiento del individuo en una construcción, de acuerdo al tipo de aproximación a la estructura, modo de acceso y configuración del recorrido (Ching 2000). El segundo refiere al análisis *Gamma* de Hillier y Hanson (1984) que consiste en la descomposición de la organización espacial expresada en gráficos y diagramas. Este análisis ha sido complementado por Blanton (1994), quien toma como base aquel modelo y genera cuatro índices (Zarankin 1999a). El índice de escala permite evidenciar la gran diferencia existente entre estructuras, unas que son bastante simples a otras cuyo tamaño y número de habitaciones es mucho mayor. En cuanto al índice de integración, este permite dar cuenta de las estructuras que presentan el número mínimo posible, ya que cada cuarto tiene al menos una conexión. El índice de complejidad

A revela las diferencias en cuanto a número de conexiones existentes y la variación funcional que tienen los espacios. En tanto el índice de accesibilidad revela los grados de control y acceso respecto al exterior. La variable que guía este análisis es el concepto de restricción y control, que supone que un aumento del control se materializa en mayores restricciones espaciales (Zarankin 1999a, 1999b).

Para los estudios de la percepción visual se realizaron análisis de visibilidad que consideran la percepción del espacio en movimiento, observando espacios privados y públicos según el grado de exposición que sufren en relación al recorrido y rutas de tránsito que se hacen a través de ellos (Mañana *et al.* 2002). Lo anterior es integrado a una reflexión proxémica tal como la caracteriza Hall (1998 [1966]) quien establece la importancia que tienen las distancias interpersonales en la percepción espacial.

Por otro lado, el nivel básico de análisis se ha planteado a partir del concepto de *estructura*, por esto, entendemos como elementos arquitectónico-arqueológicos a poyos, hornacinas, acumulaciones de piedra, círculos de piedra o edificaciones de cualquier material constructivo que albergue un recinto.

RESULTADOS

Análisis Formal

El sitio de Villa Grimaldi posee cinco estructuras que se sintetizan en la Tabla 1 y Figura 2.

Análisis de cada componente arquitectónico

De manera general en las estructuras existe un predominio de formas cuadradas (ver Figura 3). Esta forma geométrica representa lo puro y racional, es una figura estática y neutra que carece de dirección concreta (Ching 2000). Asimismo, distinguimos la regularidad formal que prevalece, en términos de simetría y

Denominación	Uso	Función
Estructura 1	Casa del guardia principal	Control acceso y entorno del recinto
Estructura 2	Casa principal	Administración y logística
Estructura 3	Celdas Chile, Casas Corvi, celda prisioneras, celda colaboradores.	Salas de tortura y celdas
Estructura 4	La Torre	Celdas especiales y sala de tortura
Estructura 5	Laboratorio fotográfico	Realización de documentación falsa

Tabla 1. Categorías de análisis: estructuras, uso original y función durante el Cuartel Terranova.

Figura 2. Plano de las estructuras consideradas en el análisis

estabilidad. Por otra parte, dos estructuras del lugar (3 y 4) poseen una forma lineal, que prioriza la longitud de la estructura y tiende hacia el exterior, conformándose como espacio contenedor (Ching 2000).

En términos de campo espacial total, podemos decir que existe un espacio central-dominante (E2) en torno al que se agrupan las restantes estructuras. Así, también las características de aproximación y entrada quedan supeditadas a las condiciones de emplazamiento de esta entidad central. La dominancia de esta estructura se define tanto por la centralidad de su situación como

por la importancia visual que adquiere en la elevación del plano que posee al existir escaleras y columnas. Sin embargo, existe una irregularidad generada por la disposición diferenciada -lineal- (de las E3 y E4) que otorga mayor dinamismo y un quiebre en las relaciones espaciales.

Análisis del Movimiento

Análisis de circulación a nivel de estructura

La visión a distancia o la aproximación al edificio se advierte, en primer lugar, por la existencia de caminos y senderos

Figura 3. Croquis formal y perfil básico de las estructuras estudiadas.

Figura 4. Circulación y acceso a cada estructura.

que condicionan el sentido y dirección de la circulación, como también por la perspectiva visual que privilegia ciertos espacios (Figura 4). Los espacios destacados en el esquema general de circulación se encuentran: a) directamente relacionados a los accesos principales del lugar (E2); ó b) vinculados a la dirección y movimiento al situarse al final del recorrido (E4). Predomina la aproximación frontal, esto es, que en cada estructura se conduce directamente a la entrada a lo largo de un recorrido directo. En cuanto al acceso de la mayoría de las estructuras hacia el espacio interior, privilegia un sentido indirecto, interrumpido por los cambios de nivel del suelo debido a la presencia de escalinatas o columnas que obstaculizan la entrada (ver Figura 1).

Análisis de circulación a nivel de sitio

Existe una configuración del recorrido para todo el sitio que sigue un sentido esencialmente lineal y secundariamente radial, es decir, hay una organización espacial que condiciona el movimiento desde un centro (E2) hacia las demás construcciones (Figura 5).

Análisis Gamma de Hillier y Hanson y aplicación de índices de Blanton

A continuación se establecen los diagramas a partir de la cuantificación de los nodos y conexiones de cada una de las estructuras (Figuras 6, 7, 8, 9).

La presente tabla (Tabla 2) sintetiza los resultados del análisis en las estructuras, en cuanto a cantidad de nodos, conexiones y aplicación de los índices de Blanton (1994).

Como vemos, la E3 presenta el mayor grado de compartimentación del espacio expresado en el mayor índice de escala, seguida por la E2 cuyo índice de escala da cuenta del tamaño y envergadura de la construcción. En cuanto al índice de integración, este permite dar cuenta que las estructuras presentan el número mínimo posible, ya que cada cuarto tiene al menos una conexión. Sin embargo, la estructura que se escapa es la 4, en la que el índice de integración revela el mayor grado de restricción y aislamiento de las habitaciones. El índice de complejidad A va desde estructuras que tienen un grado muy bajo (5-8) a aquellas que presentan una gran cantidad de conexiones

Figura 5. Diagrama del sentido y dirección del recorrido.

entre nodos (21-34). Claramente, la E3 destaca en cuanto al mayor índice de complejidad de todas las estructuras, describiendo una alta variación funcional en el uso del espacio. En tanto el índice de accesibilidad vemos que de nuevo destacan las E3 y E4 que muestran un alto grado, dando cuenta de la restricción y control que opera en estas para alcanzar el exterior.

Análisis de la Percepción Visual

Configuración de la percepción visual

Desde el acceso del exterior hacia el Cuartel Terranova era posible apreciar las E1 y 2. De esta manera, cobraban relevancia tanto por su relación directa con el recorrido, como por su mayor grado de exposición. Estas estructuras parecen estar controlando el acceso al lugar. La E3 presenta un grado de exposición menor y dominancia visual baja, aunque establece una relación directa entre la unidad de tortura y la casona (unidad administrativa-logística). Al interior de la E3

la situación es clara. Su exposición respecto al exterior es prácticamente nula debido a la obstrucción de la visibilidad por distintos factores: la existencia de un muro, un árbol y la apertura. La E4 posee un grado de exposición bajo, aunque igualmente relevante ya que se encuentra al final del recorrido. Asimismo tiene un dominio visual amplio que permite desde su piso superior observar una panorámica y controlar el lugar. En la E5 la exposición es baja, así como su relación al recorrido es restringida debido a la disposición formal de sus accesos, condicionando un dominio visual muy limitado.

Análisis de tamaños

Se realizó este análisis para tres unidades o celdas de dos estructuras (E4 y 3) (ver Tabla 3)³.

Las dimensiones de estas unidades son bastantes pequeñas. Las proporciones no nos hacen sino evidenciar la baja correspondencia existente en relación a la escala humana. Concretamente, tales dimensiones formales y

Figura 6. Esquema superior derecha: nodos y conexiones de la E1; superior izquierda: diagrama del recorrido E1; esquema inferior derecha: nodos y conexiones de la E2; inferior izquierda: diagrama del recorrido de la E2.

Figura 7. Nodos y conexiones, diagrama del recorrido de la E3.

Figura 8. Nodos y conexiones, diagrama del recorrido de la E4.

Figura 9. Nodos y conexiones, diagrama del recorrido de la Estructura 5.

espaciales impiden el desarrollo de cualquier actividad humana. De esta forma, cuando se colocaba a cinco personas en estas superficies de 1 m², se les privaba de sus condiciones básicas de subsistencia (Figura 10). Hall (1998:72 [1966]) expresa: "...lo que uno puede hacer en un espacio dado determina su forma de sentirlo". Claramente, en las condiciones extremas como las celdas que estudiamos, la organización represiva del espacio, no sólo corporal sino también auditiva, olfativa, etc. han impedido mantener las distancias personales mínimas establecidas por la proxémica.

DISCUSIÓN

Como se pudo apreciar, la investigación parte de la comprensión de la Arquitectura como elemento sustancial de la cultura material que sirve como medio eficaz para controlar o disciplinar al individuo (Foucault 1976). En efecto, nuestros objetivos apuntaron a discutir cómo la configuración espacial y la arquitectura de Villa Grimaldi se articuló

Estructura	Nodos	Conexiones	Escala	Integración	Complejidad A	Accesibilidad
1	4	5	4	1,25	8	1,5
2	16	19	16	1,18	34	1,43
3	27	27	27	1	52	2,48
4	10	5	10	0,5	21	3,1
5	3	3	3	1	5	1,33

Tabla 2. Resultados análisis *Gamma* e índices de Blanton (1994).

Celdas	Dimensiones					
	Largo m	Ancho m	Diámetro m	Superficie m ²	Alto m	Volumen m ³
Torre A	0.90	0.90	1.27	0.81	1	0.72
Torre B	1.40	1.15	1.81	1.61	1	1.61
Casas Chile	1	1	1.41	1	1	1

Tabla 3. Dimensiones de las celdas

a las estrategias de represión y control político de torturados/detenidos. En tal sentido encontramos diversos resultados que en general plantean que la cultura material efectivamente funcionó como una estrategia más de represión y control de los detenidos/torturados que pasaron por el Cuartel Terranova o, en términos de Foucault, que la configuración arquitectónica-espacial del sistema panóptico estuvo al servicio de un mayor control de los detenidos/torturados.

Así, se pudo observar que si bien en la forma básica se prioriza un patrón racional y lógico, en la definición de la forma específica esta regularidad se pierde, potenciando el dinamismo y la discontinuidad de las unidades. De este modo en la configuración formal del lugar se da una disrupción que nos parece puede estar condicionada por las exigencias funcionales concretas, esto es, la adaptación de la construcción original -estilo colonial- al centro clandestino de detención y tortura y/o a las exigencias sociales concretas: la aplicación de estructuras represivas bajo la Dictadura.

En cuanto al tema de la circulación al interior de los espacios queda registrada la alta segmentación existente, cuestión que permite evidenciar la maximización otorgada a los usos de estas estructuras (en particular, de las E3 y 4 adaptadas a las funciones de tortura, interrogación y detención).

Figura 10. Casas Chile. Celdas herméticas de 1x1 m. Dibujo realizado por Miguel Montecinos.

Con el análisis de visibilidad se dibuja la relación directa existente con el sistema de circulación y movimiento del lugar, pues el dominio visual y el grado de exposición quedan supeditados a las estructuras relevantes relacionadas con los accesos y caminos principales. En este sentido encontramos que desde las E2 y 4 se podría haber estado controlando el funcionamiento del lugar. Por otra parte, el menor dominio visual y visibilidad era ostentado por la E3, cuya articulación interna (muro con estructuras o unidades interiores) habría limitado la exposición y habría otorgado mayor privacidad a estos espacios acorde a las funciones específicas que allí se realizaban. Sin embargo, esta situación es refrendada por lo que acontece al interior de esta estructura, pues aunque nuestra expectativa era encontrar mayor privacidad en las unidades relativas a las detenciones y torturas (celdas) encontramos que esto no se cumple, encontrando espacios de mediana y baja privacidad. De este modo, la privacidad en las celdas se podría relacionar con hacer evidentes las acciones allí contenidas (tortura) como otro mecanismo de sujeción.

Por su parte, el estudio de la proxémica puso en evidencia las limitaciones impuestas al espacio -celdas- y a las personas que pasaron por ellas.

Subrayamos las condiciones de hacinamiento, ausencia de distancias personales y densidad de la ocupación para dar cuenta de que tales limitaciones espaciales-proxémicas son parte de las estrategias de represión y sumisión de los individuos, así como también las limitaciones impuestas a las experiencias sensoriales básicas: tacto, olfato, audición, textura, etc.

De esta manera, más allá del sólo hecho de evidenciar la existencia de una articulación directa entre la configuración arquitectónica/ espacial de Villa Grimaldi y las estrategias de represión y control políticas, se constata que esta relación tiene un accionar concreto en distintos planos, permitiéndonos postular que en la Dictadura del país un componente esencial a estas estrategias totalitarias la constituyó la manipulación de la cultura material. En efecto, el Cuartel Terranova se configuraba arquitectónica y espacialmente en función de los intereses dictatoriales, en tanto se adaptó la construcción original (Villa Grimaldi) al funcionamiento como centro clandestino de detención y tortura, ¿cómo? Controlando los accesos y caminos del lugar, limitando las posibilidades de visibilidad de las estructuras, aumentando el cerramiento y aislamiento de las habitaciones, haciendo menos permanentes las construcciones, segmentando los espacios, maximizando el uso de estos, limitando el tamaño y aumentando la densidad de ocupación, anulando las distancias proxémicas, haciendo visibles los espacios relativos a la tortura, entre otros.

En una lectura simbólica del esquema general de circulación y acceso del lugar, creemos que a medida que nos adentramos por los caminos, se van intensificando los niveles de tortura y dolor; ya que vemos que el recorrido termina en La Torre, espacio del que muy pocos lograron sobrevivir: “...lo llevaron a la torre, el susurro informaba la desgracia. En la parrilla estoy vivo, en las celdas me quejo, alguien me consuela del dolor y la vergüenza...de la torre...de la torre no regreso...” (Corporación Parque por la Paz 1997).

Figura 11. Detenido desangrándose. Dibujo realizado por Miguel Montecinos.

Por último, todo este análisis nos permite reflexionar sobre las formas de represión y la propia experiencia de los detenidos. Una de las estructuras más relevantes del lugar es un pequeño muro en arco que permanece en la actualidad y en donde los detenidos encadenados eran sacados dos veces al día para ir al baño o comer (siempre vendados) y eran sentados allí. Esta estructura es testigo del intento por reconocerse entre detenidos, la entrega de mensajes entre éstos o simplemente el sentir la humanidad del otro. Otra estructura, la piscina, que en más de una ocasión sirvió para torturar; también fue aprovechada por los militares para su diversión. Los detenidos desde La Torre alcanzaban a oír sus divertimentos. Finalmente el ombú, que hoy se destaca en el paisaje, constituye un símbolo emblemático ya que ahí se colgaron y asesinaron a dos detenidos (Miguel Montecinos, com. pers. 2008). Relevantes son entonces estos elementos, pues forman parte del testimonio del lugar; permanecen expuestos en la actualidad, representando la memoria vivida de los que por el Cuartel Terranova pasaron.

CONCLUSIONES

La realización de este trabajo de investigación nos permitió desarrollar una línea metodológica

que demuestra tener un alto potencial de aplicación para el estudio de la materialidad en sistemas políticos totalitarios.

Con cada análisis y estudio realizado, se manifestó la importancia que tiene la cultura material en el condicionamiento de las prácticas sociales como relaciones de poder y de la propia arqueología, que desarrolla toda una maquinaria de técnicas y métodos para entenderla. Cultura Material que como hemos visto, se va convirtiendo en un poderoso instrumento en el análisis de las historias subordinadas (Funari y Vieira de Oliveira 2006).

Al fin, sólo cabe reiterar la necesidad de introducir la temática de la “represión” en la arqueología no sólo de Chile, sino de todos los países latinoamericanos. Resulta una necesidad histórica, ética y política, tal como expresan los autores: “La importancia del estudio de la represión no puede ser desperdiciada, pues sólo el estudio de la opresión permite garantizar la libertad y entender cómo fue posible la barbarie. Esta es una condición necesaria, aunque no suficiente, para que la barbarie no vuelva a triunfar” (Funari y Vieira de Oliveira 2006:128).

Con estos lineamientos expresados nos queda decir que el trabajo expuesto intenta impulsar el desarrollo de un discurso arqueológico renovado, que insiste en la relevancia histórica, política, incluso emotiva de estudiar estos terribles acontecimientos, tanto por la voluntad de reconocimiento y recuerdo que se tiene hacia las personas asesinadas y denostadas, como también por la obligación personal de no olvidar, quedando un largo camino por recorrer aún.

NOTAS

1. El proyecto fue impulsado por La Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, quienes desarrollan actividades de índole cultural. Han reconstruido sectores significativos con el testimonio de sobrevivientes

(un ejemplo de ello, es La Torre, lugar emblemático del proceso), realizan visitas guiadas y proyectos relevantes como el Museo de la Memoria. Han logrado alzar a Villa Grimaldi como un lugar de connotación sin igual para la preservación de la memoria histórica y el respeto de los Derechos Humanos.

2. A pesar de que sobre los terrenos y escombros hoy se levanta el Parque por la Paz, hay estructuras que permanecen. A partir de la entrevista realizada a un testigo/sobreviviente hemos identificado una serie de lugares significativos, pues jugaron un rol relevante en la dinámica del centro de detención y tortura, por ejemplo, el árbol ombú, un muro en arco, el muro del lugar que albergaba las celdas, la piscina y escalinatas de la casona. Se realizaron análisis para estimar tamaños y proporciones dispuestos en el informe de práctica (Fuenzalida 2008).

3. Estas dimensiones fueron posibles de medir gracias a las reproducciones existentes actualmente en el parque realizadas en base a testimonios de sobrevivientes.

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer a todos quienes cooperaron en la realización de este trabajo, que me permitió volver al pasado ensangrentado de Santiago y desde ahí revivir a los ausentes. En particular dar las gracias a Miguel Montecinos, quien me ilustró la crudeza de la tortura que encarnó.

BIBLIOGRAFÍA

- Bate, L.
1974. Hipótesis sobre la sociedad clasista inicial. *Boletín de Antropología Americana* 9:47-86.
1998. *El Proceso de Investigación en Arqueología*. Crítica, Barcelona.
- Benavides, O. H.
2001. Returning to the source: Social Archaeology as Latin American Philosophy. *Latin American Antiquity* 12 (4):355-369.
- Blanton, R.
1994. *Houses and Households. A comparative study*. Plenum Press, New York.

- Ching, F.
2000. *Arquitectura, Forma, Orden y Espacio*. Gustavo Gili, México.
- Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi
1997. *Parque por la Paz Villa Grimaldi. Una deuda con nosotros mismos*, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Departamento de Comunicaciones, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile.
2004. Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, Testimonios. <http://www.villagrimaldicorp.cl/> (Acceso 17 abril 2008).
- Criado, F.
1999. Del terreno al espacio: planteamiento y perspectivas para la Arqueología del Paisaje. *Capa* 6:1-90.
- Di Vruno, A., de Haro, M. T., A. Diana, J. Doval, P. Giorno, Seldes, V. y L. Vásquez.
2008. Arqueología en un centro clandestino de detención. El caso de la Mansión Seré-Atila. En *Cambio y Continuidad en la Arqueología Histórica*, editado por M. T. Catarra, pp. 220-225. Escuela de Antropología, Facultad de Humanidades y Artes, Rosario.
- Foucault, M.
1976. *Historia de la Sexualidad I, La Voluntad del Saber*. Siglo XXI, México.
- Fuenzalida, N.
2008. Informe de Práctica Profesional: Villa Grimaldi, Análisis de la Configuración del Espacio en relación a las Estrategias de Represión y Control de los Cuerpos de Detenidos y Torturados. Hacia una Arqueología de la Represión Política en Chile. Ms en archivo, Departamento de Antropología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile.
- Funari, P. y A. Zarankin (editores)
2006. *Arqueología de la Represión y la Resistencia en América Latina: 1960-1980*. Encuentro Grupo Editor, Córdoba.
- Funari, P. y N. Vieira De Oliveira
2006. La Arqueología del Conflicto en Brasil. En *Arqueología de la Represión y la Resistencia en América Latina: 1960-1980*, editado por P. Funari y A. Zarankin, pp. 121-128. Encuentro Grupo Editor, Córdoba.
- Gándara, M.
1992. El análisis teórico: aplicación al estudio de la complejidad social. *Boletín de Antropología Americana* 25:93-104.
- Hall, E.
1998 [1966]. *La dimensión oculta*. Siglo XXI, México.

- Hillier, B y J. Hanson
1984. *The social logic of space*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Lumbreras, L. G.
1974. *La Arqueología como Ciencia Social*. Histar, Lima.
- Mañana, P.M. Rotéa y X. Ayán
2002. Arqueotectura I: Bases Teórico- Metodológicas para una Arqueología de la Arquitectura. *Tapa* 25:12-93.
- Montané, J.
1980. *Marxismo y arqueología*. Ediciones de Cultura Popular, México.
- Orellana, M.
1996. *Historia de la Arqueología en Chile*. Bravo y Allende, Santiago de Chile.
- Sepúlveda, J. M. Fuentes, y A. San Francisco.
2010. Espacios de represión, lugar de memoria. El Estadio Víctor Jara como campo de detención y tortura masiva de la dictadura en Chile. *Arqueología de la Dictadura. Actas del XVII Congreso Nacional de Arqueología Argentina*, Tomo 3, pp. 1065-1070, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza.
- Troncoso, A. D. Salazar y D. Jackson.
2008. Ciencia, Estado y Sociedad. Retrospectiva Crítica de la Arqueología Chilena. *Revista de Arqueología Suramericana* 4(2):122-145.
- Uribe, M. y L. Adán.
2003. Arqueología, Poblaciones Originarias y Patrimonio Cultural en el Desierto de Atacama *Chungará* 35(2):295-304.
- Vargas, I. y Sanoja, M.
1995. La arqueología como ciencia social y su expresión en América Latina. *Revista de Arqueología Americana* 9:141-161.
- Zarankin, A.
1999a. Casa Tomada; Sistema, Poder y Vivienda Familiar. En *Sed Non Satiata. Teoría social en la Arqueología Latinoamericana Contemporánea*, editado por F. Acuto y A. Zarankin, pp. 239-272. Ediciones del Tridente (Colección Científica), Buenos Aires.
1999b. Arqueología de la Arquitectura: Another Brick in the Wall. *Revista Do Museu de Arqueologia e Etnologia* 3:119-128.
- Zarankin, A. y C. Niro.
2006. La materialización del sadismo. Arqueología de la Arquitectura de los Centros Clandestinos de Detención de la Dictadura Militar Argentina (1976-1983). En *Arqueología de la Represión y la Resistencia en América Latina: 1960-1980*, editado por P. Funari y A. Zarankin, pp. 159-182. Encuentro Grupo Editor, Córdoba.

¹Nicole Fuenzalida es egresada de la Carrera de Antropología, mención Arqueología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Este trabajo sintetiza el informe de práctica profesional desarrollado en el año 2008. Actualmente es becaria de FONDECYT, para el proyecto "Las Poblaciones Locales y el Tawantinsuyo en la cuenca del río Aconcagua: Transformaciones Socioculturales e Ideológicas durante el Periodo Tardío" en donde realiza actualmente su tesis de licenciatura sobre la producción cerámica en época Incaica para el valle de Quillota (V región de Valparaíso); y participa del proyecto "Intercambio, Movilidad y Consumo Conspicuo Funerario Durante el Formativo Medio (500 Ac-100 Dc), Río Loa Medio e Inferior (Desierto De Atacama)" donde investiga los circuitos de intercambio y consumo en sociedades formativas del interior de la II región de Antofagasta.

EL ORDEN SOCIOECONÓMICO DEL GRUPO A DE LA BAJA NUBIA (4000 AC – 2800 AC)

Carolina Quintana¹

RESUMEN

El objetivo del siguiente trabajo es definir el carácter socioeconómico del Grupo A de la Baja Nubia. Este tema ha sido debatido por varios autores, que sin embargo no lograron establecer una postura consensuada. En parte, estas diferencias se debieron a que no propusieron definiciones sobre los términos utilizados, obligando a interpretar el significado de los mismos a través del contexto. Partiendo de esta falencia, consideramos central definir los conceptos de nomadismo pastoril y sedentarismo a partir de las propuestas realizadas por Tom Dillehay y Anatoly Khazanov. Además, el abordaje de diversos trabajos etnoarqueológicos nos resulta una herramienta metodológica fundamental, ya que nos provee de destacada información para el desarrollo de nuestro análisis. Finalmente, a partir de estas herramientas teóricas y metodológicas nos acercamos al análisis del material arqueológico del Grupo A para concluir que este grupo pudo haberse configurado como una comunidad semi-sedentaria que explotaba los distintos nichos ecológicos existentes en la Baja Nubia.

Palabras clave: Pastoreo; Nichos ecológicos; Etnoarqueología; Baja Nubia; Grupo A.

ABSTRACT

The purpose of this paper is to define the socioeconomic order of the A- Group in Lower Nubia. This group's nature has been discussed by several researchers, who tried to define their socio-economical order based upon the information provided by archeological excavations in the region, but they never reached an agreement. Different interpretations are partly the product of diverse definitions about sedentism, nomadism, and other concepts, conceptual models commonly used to explain the socio-economical character of A-Group communities. A problem is that these concepts are loosely applied without being clear what is meant by them and what hard evidence supports these models. For this reason, we consider that defining the concepts such as nomadic pastoralism and sedentarism, mainly focusing on the proposals developed by Tom Dillehay and Anatoly Khazanov, is a central point for our investigation. Furthermore, the approach of different ethnoarchaeological papers is a fundamental methodological tool, because we obtain outstanding information through them which is very important for the development of our research. Finally, considering theoretical and methodological tools, we study the archaeological material of the A- Group to postulate that this group could have organized itself as a semi- sedentary community, which exploited diverse ecological niches from the Lower Nubia.

Key words: Pastoralism; Ecological niches; Ethnoarchaeology; Lower Nubia; A- Group.

¹ CONICET- quintana_caro@yahoo.com.ar

Recibido en mayo de 2011; aceptado en noviembre de 2011.

Quintana, Carolina. 2011. El orden socioeconómico del Grupo A de la Baja Nubia. *La Zaranda de Ideas. Revista de Jóvenes Investigadores en Arqueología* 7: 65-79. Buenos Aires.

INTRODUCCIÓN

Durante un largo período, la tradición académica consagró la imagen de una relación de sometimiento entre Egipto y Nubia. Esta mirada tradicional concebía a los nubios¹ como incapaces de desarrollar una cultura propia, identificando todos los vestigios arqueológicos como resultado de influencias egipcias o producto de actividades llevadas a cabo por los egipcios en la región (Reisner 1910; Firth 1912). Sin embargo, otras miradas surgieron desde mediados del siglo XX. La realización de un número creciente de excavaciones y el surgimiento del modelo teórico procesual en la arqueología, evidenció la existencia de diversos desarrollos culturales autóctonos en la Baja Nubia, los cuales eran producto tanto de los habitantes del territorio como de influencias provenientes de las regiones vecinas (Seele 1974; Adams 1977; Säve-Söderbergh 1979).

Uno de estos desarrollos autóctonos en la Baja Nubia está constituido por el denominado "Grupo A" (Reisner 1910), que habitó la región principalmente entre ca. 4000-2800 AC. Ciertamente, los investigadores, a partir de la sumatoria de datos que proveían las excavaciones llevadas a cabo en la región, comenzaron a tratar de definir el orden socio-económico de estas comunidades. Vale aclarar aquí que debido a diferenciaciones en ciertos rasgos entre los distintos sitios, hay quienes proponen hablar de "grupos A", y no de "Grupo A", como María Carmela Gatto (2004)². Sin embargo, aquí mantendremos la denominación "Grupo A" debido a que consideramos que la adopción de esta denominación amerita un análisis más exhaustivo, que excede los objetivos de este trabajo.

Ahora bien, entre las diversas interpretaciones que abordaron la problemática de las particularidades socioeconómicas del Grupo A, podemos identificar una bisagra a partir del año 2000, cuando las evidencias provistas por las nuevas excavaciones llevadas

a cabo en áreas más alejadas del cauce del Nilo, como los Wadi Shaw, Sahal y Laqiya, ubicados en la región de Laqiya en el Sahara oriental, permitieron elaborar nuevas hipótesis acerca del ordenamiento socioeconómico del grupo social en cuestión. De este modo, las primeras aproximaciones se basaban en el material recuperado de los sitios ubicados en las orillas del Nilo, no pudiéndose detectar un consenso en cuanto al ordenamiento socioeconómico del tal grupo social; mientras que las más recientes incorporaron el material de los nuevos hallazgos realizados en los ámbitos más alejados que mencionamos precedentemente y sostienen un ordenamiento de índole pastoril. Nosotros consideramos que estas diversas posturas se corresponden con la explotación de diferentes nichos ecológicos por el Grupo A. Debido a esta hipótesis inicial, debemos describir brevemente ciertos aspectos geográficos de la Baja Nubia (Figura 1).

Esta región está conformada por el valle del Nilo y sus alrededores (Desierto Occidental y Desierto Oriental). El primero constituye una llanura aluvial de tierra negra arcillosa que se extiende desde Nubia hasta la cabecera del Delta. En la antigüedad, el lecho del río se elevaba más rápidamente que la llanura cercana de inundación difusa, lo que provocaba una elevación de entre 1,5 y tres metros en las riberas (compuestas de cieno y arena) que bordeaban el canal por sobre la llanura circundante. Dichas riberas o diques naturales quedaban cubiertas brevemente por las aguas de la inundación, que generalmente se vertían en las cuencas circundantes a través de puntos más bajos. Como la inundación aumentaba a mitad del verano, alimentada por la estación de las lluvias en Etiopía, las cuencas permanecían bajo el agua por seis a 10 o más semanas, hasta que el nivel del río descendía por debajo de la elevación de la base de la cuenca. Los suelos quedaban empapados totalmente, y al ser arcillosos, retenían la humedad por meses. Una vez que los suelos de las cuencas comenzaban a secarse, el agricultor podía desarrollar sus actividades (Butzer 1995).

Las inundaciones del Nilo, del período 4000-3000 AC, fueron relativamente altas debido a que los sedimentos se acumularon rápidamente y penetraron en los cursos bajos de los arroyos del desierto. Pero las tendencias del nivel de inundación también fluctuaban en forma importante, en general con una predisposición a la disminución. Los registros antiguos de inundación del Nilo en Egipto indican una reducción sustancial de la altura de inundación del Nilo durante el período Dinástico Temprano, entre 3000 y 2800 AC. En la Baja Nubia, las tierras inundables del Nilo se redujeron en 6 metros posteriormente al 3000 AC (Butzer 1995).

Figura 1. Mapa de Nubia; modificado de Lange y Nordström (2006:302).

En lo que respecta a los desiertos debemos afirmar que hay una concentración ocasional de agua en los wadis, depresiones locales o acuíferos poco profundos, los cuales permitieron una distribución diversa de vegetación y fauna (Redford 2001). En el período analizado, el clima del desierto era menos riguroso, lo que pudo haber permitido el traslado de ganado a zonas de pastos aisladas. Pero hacia el 3000 AC, ya existía producción de forraje en la llanura aluvial (en competencia con el cultivo de cereales) para compensar la pérdida de las zonas de pastura ubicadas en los desiertos, los cuales eran cada vez más áridos (Butzer 1995).

ESTADO DE LA CUESTIÓN

Así, entre las primeras aproximaciones, podemos mencionar la de Bruce Trigger (1965; 1980), quien sostuvo que este grupo, asentado mayoritariamente a lo largo del río, desarrollaba una actividad agrícola, y que sólo durante el período de inundación se retiraba de ese ámbito. Además, sostenía que: “A pesar de que la evidencia demuestra escasos asentamientos permanentes, virtualmente nómada, por las condiciones de los sitios de este período y más tardíos, hay otra evidencia que sugiere considerablemente una mayor estabilidad. En particular, hay entierros secundarios en un gran número de tumbas los cuales parecen haber sido realizados un tiempo posterior al enterramiento original” (Trigger 1965:69).

Diferenciándose de la postura anterior, Hans Åke Nordström (1972) enfatizó que:

“...las actividades el Grupo A consistían en una agricultura a pequeña escala en las orillas del Nilo, caza (fauna de sabana), pesca y recolección de plantas, frutos y moluscos. Finalmente, planteó que no hay evidencia de cría de ganado pero no se debe descartar el desarrollo de una actividad pastoril por el hallazgo de algunos registros osteológicos que han sido identificados como animales domésticos (caprino, ovino y bovinos), huesos y pieles de ganado en tumbas y sitios habitacionales, y la existencia de cerámica (...) la cual está caracterizada por una abundante capa de paja o hierba finamente dividida (...) se compone de una pasta de arcilla de barro del Nilo mezclado con estiércol de ganado.” (Nordström 1972:23- 24).

Por su parte, William Adams (1977) y Peter Shinnie (1996) plantearon que la agricultura fue practicada mucho más sistemáticamente a partir del 4000 AC. Sin embargo, esta actividad no proveía una completa base de subsistencia, y que tanto la pesca como posiblemente la caza continuaron siendo relevantes para

estos grupos. En continuidad con estas ideas, Andrea Manzo (1999) sostuvo que el Grupo A tenía una economía basada en la agricultura, fundamentalmente en la cebada y leguminosas, y que las actividades de caza, pesca y recolección continuaban siendo habituales.

Apartándose de las interpretaciones anteriores, tanto David O'Connor (1993) como Jacques Reinold (2000) consideraron el Grupo A como una población agrícola-ganadera. Por un lado, Reinold postuló que se trataba de granjeros sedentarios; por otro lado, O'Connor planteó la presencia de un patrón de asentamiento seminómada basado en la existencia de viviendas construidas con materiales perecederos y en la utilización de refugios de piedra. A diferencia de los demás autores, Sabrina Rampersad (1999) postuló que la caza y la recolección eran las actividades más importantes y que tanto el pastoreo como la agricultura en pequeña escala actuaban como actividades suplementarias de las primeras.

Más recientemente, fundamentalmente a partir del 2000, las excavaciones y publicaciones llevadas a cabo en la región de Laqiya por Mathias Lange (2003; 2006; 2006-2007) incidieron en las perspectivas de autores como László Török (2009) y Nils Anfinset (2010), quienes postulan la existencia de pastores en la Baja Nubia. Lange, en sus artículos, ha postulado que Laqiya es una zona que pudo haber provisto a las comunidades locales de pozos de agua y pasturas para mantener animales domesticados. El autor (2003) ha descrito varios sitios del Grupo A en los cuales registró una gran cantidad de cerámica nativa y planteó que "la región de Laqiya fue parte de un área de asentamiento de este grupo cultural, cuyo centro fue el noreste del valle del Nilo de la Baja Nubia" (Lange 2006: 110). A partir de esta evidencia y del hallazgo de sitios con depósitos de huesos, Lange consideró la posibilidad que los asentamientos hallados en la región de Laqiya estuvieran vinculados a pastores nubios que utilizaban las pasturas existentes fuera del

valle del Nilo en movimientos de trashumancia estacional (Lange 2006, 2006-2007).

En función de estos descubrimientos, Nils Anfinset (2010) planteó el carácter pastoril del Grupo A, a la vez que destacó la existencia de una actividad agrícola en pequeña escala, fundamentalmente de cebada, trigo y legumbres. A estas particularidades le sumó la participación del Grupo A en un complejo sistema de intercambio, donde los habitantes de la Baja Nubia eran intermediarios entre las regiones ubicadas más al sur y el Alto Egipto. Una postura similar fue planteada por David Wengrow (2007), quien enfatizó la dependencia del Grupo A de las redes de intercambio y riqueza animal debido a las limitaciones que las condiciones ambientales generaban al desarrollo de la actividad agrícola.

Finalmente, tanto László Török (2009) como María Carmela Gatto (2009a) adhirieron a la postura de la importancia del pastoreo en el Grupo A. Sin embargo, como señalamos anteriormente, Gatto (2001, 2004) destacó la existencia de dos grupos que constituyeron el Grupo A: uno de ellos, ubicado en el área de Wadi Allaqi y Wadi Korosko, que ejercía como principal estrategia de subsistencia el intercambio con las comunidades altonilóticas; el segundo, ubicado en la Segunda Catarata, desarrollaba la agricultura y el pastoreo, donde esta última actividad quedaría evidenciada por la presencia de estiércol de ganado en algunos ejemplares de cerámica y por la presencia de pieles de estos animales en las tumbas. A esto le sumó el hallazgo de dos objetos de cerámica (*caches*) en Bir Sahara, los cuales podrían indicar cierta ocupación del Grupo A en el Desierto Egipcio Occidental.

Como vemos, se evidencian una serie de posiciones diferenciadas y en ocasiones contrapuestas a la hora de definir el ordenamiento socioeconómico del Grupo A. Por esto mismo, consideramos relevante revisar nuevamente las evidencias para poder definir con mayor precisión las particularidades del mismo.

HERRAMIENTAS TEÓRICAS

Para comenzar, consideramos relevante definir los conceptos de *sedentarismo* y *pastoreo nómada*, ya que suelen ser utilizados ampliamente sin que se especifique con claridad qué se entiende por ellos. De este modo, definiremos *sedentarismo* como un sistema conformado por distintos componentes que pueden o no estar presentes simultáneamente en una comunidad "...hay, además, componentes segmentados diferentes a nivel funcional y espacial que conforman el sedentarismo, desde un sedentarismo funerario y ceremonial a un sedentarismo doméstico u ocupacional. Esto es, algunos sitios pueden reflejar sedentarismo en lo que respecta al patrón funerario y ceremonial pero no necesariamente en su patrón ocupacional y vice versa." (Dillehay 2008). Por lo tanto, cuando hallamos evidencia de estos tres elementos en el material arqueológico, consideraremos a dicha sociedad como *totalmente* sedentaria. Estos componentes están coordinados y son co-dependientes tanto a nivel espacial como funcional. Si sólo encontramos algún elemento, consideraremos a la población en cuestión como *semi-sedentaria*.

Por su parte, *pastoreo nómada* es un concepto dual, constituido por dos nociones que pueden ser totalmente independientes una de otra: por un lado, *nomadismo*, que implica un movimiento espacial/territorial cíclico o rítmico; por otro, *pastoreo*, que podemos definir como un modo de subsistencia basado en la reproducción de ganado. Nosotros avalaremos una definición conjunta de los términos, en tanto así fue propuesto recientemente por algunos investigadores del tema en cuestión (Cribb 1991; Lange 2003; Anfinset 2010). Así, entendemos por *pastoreo nómada* "...una forma distintiva de economía de producción de alimentos en la cual el pastoreo móvil extensivo es la actividad predominante, y donde la mayor parte de la población se ve implicada en migraciones pastoriles periódicas" (Khazanov 1984:17). Estas migraciones suelen

estar sujetas a tácticas y estrategias aplicadas por los pastores en respuesta a aspectos económicos y ecológicos del ganado del que disponen; de esta manera, pueden estar ligadas a un conjunto de reglas cognitivas que derivan de sus actividades en relación a los sitios habitacionales; al posible desarrollo de cierta actividad agrícola; a las características físicas del paisaje y a cuestiones religiosas o rituales (Flores Ochoa 1977; Merlino y Rabey 1983; Chang 1992). A esto, por cierto, debemos sumar la necesaria e indisoluble conexión con el mundo exterior. En este sentido, este tipo de economía, al no ser autárquica y depender tanto de productos alimenticios como, en algunas comunidades, de bienes de prestigio, conlleva a que las relaciones de intercambio y, por ende, la diseminación de información cumplan un rol fundamental (Lewis 1965; Stenning 1965; Ikeya y Fratkin 2005; Khazanov 1984; Nielsen 1997/ 1998; Lancaster y Lancaster 1998).

Por nuestra parte, consideramos que los datos aportados por estudios etnoarqueológicos efectuados en sociedades nilóticas actuales pueden aportar elementos relevantes que nos permitan rever los datos del registro arqueológico del grupo A, y de esta manera poder presentar una aproximación más ajustada a su ordenamiento socioeconómico.

ALGUNAS CONSIDERACIONES ETNOARQUEOLÓGICAS SOBRE PASTORES

Si bien la producción de trabajos etnoarqueológicos sobre comunidades nilóticas actuales de pastores en Nubia es relativamente escasa, y fueron los antropólogos quienes concentraron sus investigaciones sobre estas poblaciones³, se han efectuado trabajos etnoarqueológicos sobre pastores y comunidades agrícolas en regiones circundantes, como Etiopía y el este africano⁴. Estas aproximaciones, así como las realizadas en otras áreas, como Anatolia y Grecia, permiten abordar desde

otra perspectiva la problemática del material arqueológico perteneciente al Grupo A, en tanto nos ayudan a diferenciar qué tipo de material cultural y qué tipos de sitios suelen ser los más habituales en sociedades pastoriles.

En cuanto al material cultural, el mismo puede ser clasificado, según Cribb (1991), en tres dimensiones: en primer lugar, en relación con los objetos que permanecen en un sitio y los que son transportables; en segundo lugar, en implementos durables y perecederos; y finalmente, en relación con el valor del objeto –medido en términos de la dificultad o costo de adquisición– que permite calificarlos como valiosos o prescindibles (Appadurai 1991; Cribb 1991). Por cierto, la mayor parte del material cultural de los pastores es portable, como por ejemplo tiendas, hachas y palas. Los objetos de cerámica, en general, suelen poseer asas para facilitar su transporte, aunque suelen ser altamente perecederos ya que se quiebran fácilmente, mientras que los artefactos de metal son potencialmente durables y suelen ser muy valorados y reparados cuando sufren alguna rotura (Cribb 1991; Anfinset 2010).

En cuanto a los tipos de sitios, Claudia Chang y Harold Kosler (1986) identificaron siete tipos diferentes de sitios ligados a ese tipo de sociedades: habitacionales, de pastura, pozos de agua, caminos regulares, sitios de abrigo y cuidado de animales (establos, corrales), de almacenamiento y de práctica ritual. El hallazgo de sitios con corrales de animales fue considerado por estos autores como el indicio clave para categorizar a un grupo como pastoril: “(...) todos los pastores confinan a veces sus animales, independientemente de su grado de movilidad, y tal actividad conduce a un cambio significativo en el entorno inmediato a través de acumulaciones de suciedad y depósitos de estiércol y orina, generando cambios en las características del suelo y la vegetación (...)” (Chang y Kosler 1986:115). Nicholas David (1971), a partir de un estudio etnoarqueológico sobre los *fulani*⁵, planteó la necesidad de un análisis de los postes relacionados con corrales

y del patrón de los mismos, mientras que Roger Cribb (1991) también consideró que los corrales suelen comúnmente hallarse en campamentos nómades, a la vez que afirmó que la evidencia más concreta de una actividad pastoril suele ser la visualización de los mismos junto con huesos y depósitos de excrementos de animales.

Los sitios de pastura son áreas importantes, con variedad de recursos disponibles, y las modificaciones introducidas en ocasiones por grupos de pastores permiten deducir su existencia en la región. Por ejemplo, en muchas zonas del Mediterráneo, las rocas se eliminan de los pastizales para construir corrales. A esto se le suma la evidencia de pozos de agua, los cuales suelen ser excavados por grupos de pastores, quienes además construyen canales para poseer un fácil acceso al recurso. Otro indicio destacable suele ser la posible existencia de cuevas o abrigos, los cuales solían ser sitios de almacenaje donde se acopiaba forraje para alimentar al ganado en épocas de escasez (Chang y Kosler 1986).

Los sitios con función ritual más relevantes en las comunidades nómades pastoriles son los enterramientos, los que pueden proveer cierta información destacable relativa a la existencia de diferenciación de género, estratificación social y vínculos de intercambio con otras regiones, entre otros aspectos. Respecto de los sitios habitacionales, David (1971) expuso una interesante reflexión al sostener que las estructuras domésticas pueden ser catalogadas en relación con dos aspectos, uno relativo a cuestiones naturales –como la edad, el sexo, el parentesco y la afinidad de sus habitantes– y el otro a cuestiones sociales relativas al grado de riqueza, de poder y a la diferenciación social. Esto explicaría, entre otros aspectos, la diferencia en el tamaño de las viviendas, la utilización de diferentes materiales en la construcción de las mismas o el hallazgo de material cultural diverso en ellas. Chang y Kosler (1986) proponen que los sitios de residencia de pastores pueden presentar desde

estructuras permanentes hasta viviendas con materiales perecederos o refugios portátiles.

Finalmente, queremos destacar que tanto los distintos trabajos etnoarqueológicos como los antropológicos (Evans-Pritchard 1956; David 1971; Robertshaw y Collet 1983; Liendhart 1985) han destacado la importancia de la horticultura o cultivo en pequeña escala por parte de los pastores. Muchas veces no se halla evidencia de productos agrícolas en los sitios temporales de pastores ya que “las semillas de cultivos generalmente sobreviven sólo después que ellas han sido carbonizadas por accidente” (Robertshaw y Collet 1983), con lo cual su preservación depende en gran medida del azar.

En síntesis, como las comunidades del pasado, tanto pastoriles como cazadoras, son muy difíciles de detectar en el registro arqueológico, nos resultó de vital relevancia recurrir a esta información etnoarqueológica para abordar nuestro objeto de estudio. De este modo, buscaremos definir el ordenamiento socioeconómico del Grupo A de la Baja Nubia a través de una revisión del registro arqueológico a la luz de los datos provistos por la etnoarqueología a los que hicimos referencia anteriormente.

EL REGISTRO ARQUEOLÓGICO DEL GRUPO A

En general, los arqueólogos parten del estudio de los sitios de residencia para abordar el pasado de las comunidades en análisis, pero tanto en la Baja Nubia como en el Alto Egipto, es en mayor medida el registro funerario, y no tanto la actividad doméstica, el que brinda más información para reconstruir la historia de esas comunidades. De este modo, teniendo en cuenta estas prevenciones, presentaremos una selección y descripción tanto de los sitios como del material arqueológico del denominado Grupo A de la Baja Nubia. Cabe destacar que no describimos todo el material

arqueológico hallado en los sitios, sino que sólo nos referiremos a los vestigios que pueden dar indicios de las actividades socioeconómicas que fueron llevadas a cabo por los habitantes de la Baja Nubia.

Las áreas de asentamiento estaban ubicadas mayoritariamente en las cercanías del cauce del Nilo, donde emplazaban sus asentamientos temporales. Sin embargo, como señalamos anteriormente, algunos sitios habitacionales con material cultural propio del Grupo A fueron identificados en la región de Laqiya, y en el Desierto Egipcio Occidental, en Bir-Sahara (Lange 2006, 2006-07). Por un lado, en los sitios ubicados a lo largo del valle del Nilo se encontraron, principalmente, artefactos de cerámica (cabe destacar que la pasta fue elaborada con paja o hierba molida por animales (Fuscaldo Perla, com. pers. 2011), material lítico (morteros y objetos de molienda), registros macro-botánicos de cebada, leguminosas y trigo, junto con algunos restos de animales provenientes de la caza y la pesca, mientras que en pocos contextos definidos se hallaron animales domésticos. Además, en algunas zonas residenciales se halló evidencia de fogones (sitios 316 y 340) y, en otros, a una corta distancia, se registraron enterramientos individuales (en cada sitio un enterramiento o tumba) (sitios 371 y 303) (Nordström 1972; Sadr 1991; Anfinset 2010).

Las estructuras de las viviendas probablemente eran realizadas con materiales perecederos, ya que en un gran número de sitios se identificaron fragmentos de postes (sitios 370, 316). Sin embargo, a partir de ca. 3150-2800 AC, las construcciones domésticas cobraron otras características, en tanto se evidenciaron estructuras de arenisca y canto rodado en las áreas de Dakka, Afya, El Riqa, Argin West y Abu Simbel (Nordström 1972; Török 2009).

En la región de Laqiya, la evidencia difiere. En distintos sitios se registró abundante

cerámica del Grupo A, pero no se identificaron prácticamente restos de materiales culturales no cerámicos, salvo un objeto de cobre y tres paletas de piedra. A esto debemos adicionar el hallazgo en el sitio Wadi Sahal 82/38-1 de un fogón y una concentración de huesos y en Wadi Shaw 82/38-3, de restos fósiles de ovejas y cabras asociados también a cerámica del Grupo A. En Wadi Sahal 82/38-2 se identificó un cráneo de un bovino domesticado (datado alrededor del 3000 AC), el cual no pudo ser asociado con ningún otro material arqueológico, y en Wadi Shaw 82/33 se identificaron 36 hoyos con piedras que pueden ser interpretados como el registro de viviendas (tiendas) (Lange 2003, 2006).

En Bir- Sahara se identificaron dos objetos de cerámica del Grupo A en contextos domésticos, como además objetos pertenecientes a la cultura de Nagada, principalmente cerámica utilitaria. Cabe destacar que esta área era la única fuente de agua en el Desierto Egipcio Occidental y por esta razón Gatto asocia estos hallazgos con la presencia estacional de individuos del Grupo A que aprovechaban este lugar para establecer relaciones de intercambio. La autora sostiene esta hipótesis porque plantea que sólo los habitantes de la Baja Nubia utilizaban tanto cerámica propia como ajena (Gatto 2001).

Sin embargo, como ya mencionamos, la mayor parte de la evidencia del Grupo A proviene de los enterramientos ubicados a lo largo del valle del Nilo (ni en la región de Laqiya ni en Bir- Sahara se identificaron sitios funerarios), algunos de los cuales fueron utilizados por un período prolongado, como lo indican los cementerios 137 de Sayala y el cementerio L de Qustul (Firth 1912; Williams 1986). Debemos remarcar que estos sitios funerarios fueron excepcionales comparados con otros del Grupo A, ya que en ellos se hallaron una gran cantidad de bienes de prestigio, como mazas con mangos de oro, objetos de cobre, cerámica fina y bienes

de otras regiones, lo cual nos podría estar indicando la existencia de cierta estratificación social dentro de estas comunidades.

En general, de las tumbas se recuperaron cerámicas, sellos e impresiones de sellos, adornos personales, figuras de piedra y arcilla, materiales orgánicos y minerales, y objetos de piedra, hueso, marfil y metal (Säve-Söderbergh 1979; Rampersad 1999). Precisamente, el cementerio L6 (Williams 1986; Seele 1974) del área de Qustul demuestra la importancia que el ganado poseía en esta comunidad. Allí se hallaron enterramientos independientes de vacunos que posiblemente indicaban la existencia de diferencias en el status social de los integrantes del Grupo A residentes en ese sitio. Ahora bien, debemos recalcar que únicamente en este sitio de la Baja Nubia el enterramiento de ganado suele estar asociado a un status social elevado, ya que si bien se identificaron restos de animales en otras excavaciones, el significado social de los mismos no pudo ser determinado con precisión (Williams 1986; Flores 1999). Además, en Qustul se halló un incensario con una representación iconográfica (Figura 2) en la que se distingue una procesión de barcas con distintos individuos ubicados en ellas. La tercera barca estaba ocupada por un gran cuadrúpedo, quizás la representación de un toro⁷ (Seele 1974).

Por cierto, el toro –tanto en la Baja Nubia como en el Egipto antiguo– simbolizaba el poder divino del jefe y la fertilidad viril⁸. En Egipto, a partir del período predinástico hasta época dinástica, el jefe, y posteriormente el rey, eran asimilados a este animal (Conrad 1959). El material iconográfico de época dinástica temprana nos presenta cierta evidencia que permite avalar estas ideas, como por ejemplo, la representación del registro inferior del reverso de la paleta de Narmer (Redford 2001), en donde podemos observar un toro (representando al rey) que destruye o ingresa a un recinto amurallado pisando a enemigos (Figura 3). Algunos egiptólogos (Gordon y

Schwabe 1988, 1995) plantearon la posibilidad de que el cetro real egipcio haya representado el falo de un toro; mientras que el hallazgo de una “forma estandarizada de amuletos con cabezas de toros, algunos datados tan tempranamente como Nagada I; el relieve de una cabeza bovina tallada como el que aparece en la paleta de Hathor atribuido a finales de Nagada II, y las cabezas de toro esculpidas en hilera en ‘bancos’ asociados con varias mastabas de la Primera Dinastía en Saqqara, demuestran el alcance de la importancia simbólica del ganado...” (Flores 1999:93). Sin embargo, como ya señalamos, salvo en el cementerio L de la región de Qustul, el ganado no ocupa un sitio de relevancia en cuestiones relativas al status social en las comunidades del Grupo A.

Además de estas particularidades simbólicas, las comunidades que conformaban la cultura material denominada Grupo A no se mantenían aisladas, sino que integraban una red de relaciones de intercambio en las cuales estaban involucradas las regiones del Alto Egipto, el Desierto Oriental y Occidental, la Alta Nubia y el centro africano. Productos como plumas

Figura 2. Incensario de Qustul (Williams 1986)

de aves exóticas, marfil, pieles de animales salvajes y huevos de avestruz provenientes del centro africano fueron hallados en contextos funerarios tanto del Alto Egipto como de la Baja Nubia (Manzo 1996; Shinnie 1996).

Los productos intercambiados entre el Grupo A y las comunidades ubicadas en el Alto Egipto fueron abundantes y variados. Por un lado, los habitantes del Alto Egipto proveían distintos tipos de alimentos y bebidas, como cerveza, vino, quesos y aceites que

Figura 3. Paleta de Narmer (Schulman 1991-92).

eran almacenados en recipientes cerámicos de escasa calidad; prendas de lino, objetos de vidrio, alfarería fina y finalmente, bienes provenientes de otras áreas como cobre y piezas de cerámica de Palestina, mariscos del Mar Rojo, cilindros-sello de Mesopotamia y lapislázuli de Afganistán (Manzo 1996; Mark 1997). En el cementerio L de Qustul se halló un grupo de jarras (*jugs*) con las formas cerámicas típicas de la Edad del Bronce Temprano del Levante, y un recipiente cilíndrico o brasero (no definido exactamente por sus descubridores) con una abertura rectangular en su costado y tres grandes serpientes ubicadas alrededor de la misma, que provendría de Mesopotamia o del oeste asiático (Seele 1974; Williams 1986). A cambio, los nubios abastecían a los habitantes del norte con productos de las regiones del centro-este del continente africano, como marfil, incienso, ébano y pieles (O'Connor 1993).

En los cementerios del Alto Egipto no se hallaron abundantes objetos y recipientes cerámicos realizados por el Grupo A, aunque podríamos destacar que en las cercanías del cementerio de la “Fortaleza” (*Fort*) de Hieracópolis, en una tumba –la número 8– se halló un cuenco del Grupo A –fechado para la fase Terminal– asociado a recipientes altonilóticos de la fase Nagada III del Predinástico, mientras que dos piezas de cáscara de huevo de avestruz con un diseño inciso similar a los realizados por los habitantes de la Baja Nubia fueron halladas en la tumba 2 de la Localidad 6 de Hieracópolis (Adams 1996a, 1996b). María

Carmela Gatto destacó la presencia de escasos fragmentos de cerámica en Hieracómpolis en el recinto de Khasekhemwy y “cerámica nubia también se ha registrado en el principal depósito de la planicie aluvial de la ciudad de Nekhen y en el templo predinástico (HK29A).”⁹ (Gatto 2009b:1). Finalmente, debemos sumar una pieza de cerámica del Grupo A en la colonia mesopotámica de Habuba Kabira (ca. 3300 AC), localizada en el norte de Siria. Su presencia en este sitio tan distante de la Baja Nubia probablemente se haya debido a los intercambios establecidos entre esta región, el Alto Egipto, el Levante y Mesopotamia (Mark 1997).

DISCUSIÓN: UN ANÁLISIS DEL MATERIAL ARQUEOLÓGICO DEL GRUPO “A” A LA LUZ DE LOS DATOS ETNOARQUEOLÓGICOS

En este apartado pretenderemos definir el orden socioeconómico del Grupo A considerando la existencia o no de pastoreo en la región, correlacionando los datos etnoarqueológicos sobre comunidades pastoriles, nuestras definiciones conceptuales y el material cultural de la sociedad en estudio.

En las excavaciones llevadas a cabo en la Baja Nubia no se registraron vestigios de corrales que, como habíamos mencionado, la etnoarqueología suele categorizar como relevantes para definir a una comunidad como pastoril. Además, otro punto por destacar es que no se identificaron cúmulos de huesos ni depósitos de excrementos de animales en la mayoría de los sitios (evidencia también considerada central en comunidades pastoriles), a excepción de dos que están ubicados en la región de Laqiya¹⁰ (Friedman 1996; Wengrow 2007).

En lo que respecta a la tipología de sitios destacada por Chang y Kosler (1986), debemos plantear que se hallaron una gran cantidad de sitios rituales (cementeros) pero sin una específica conexión con la actividad pastoril,

aunque no debemos descartar la presencia de ganado como símbolo de status social en el cementerio L de Qustul. Sitios de pastura probablemente existieron en la región de Laqiya, evidenciados por el hallazgo de material cultural nubio, pero no se registraron pozos de agua o indicios de construcción de canales para un mejor aprovisionamiento de agua.

Los sitios habitacionales del Grupo A se realizaban con materiales perecederos, ya que en un gran número de ellos se identificaron fragmentos de postes, pero a partir de ca. 3150-2800 AC se evidenciaron estructuras domésticas de arenisca y canto rodado, lo cual podría implicar cierta diferenciación social (relacionando este rasgo con la cantidad de bienes de prestigio hallados en algunas tumbas). Además, esta postura deriva de los planteos de Nicholas David, quien consideraba que las estructuras residenciales de pastores, en parte, están relacionadas con cuestiones sociales relativas al grado de riqueza, poder y a la diferenciación social. Podríamos plantear que la evidencia de estructuras domésticas con materiales no perecederos reflejaría una mayor permanencia en un lugar. Sin embargo podemos considerar otras hipótesis al respecto: la posible existencia de un centro ceremonial, la presencia de residencias de élite o un lugar central de intercambio.

Ahora bien, teniendo en cuenta el hallazgo de sitios residenciales en tres áreas distintas (valle del Nilo, Laqiya, Bir- Sahara), podríamos conjeturar que el Grupo A aprovechaba los recursos de distintos nichos ecológicos. Sin embargo consideramos que, por la gran cantidad de sitios hallados a lo largo del Nilo, los habitantes de la Baja Nubia principalmente se asentaron en sus riberas trasladándose eventualmente a las áreas de Laqiya y Bir- Sahara. Es decir, nos parece interesante plantear la hipótesis de que posiblemente el Grupo A se configuró a partir de un ordenamiento seminómada que consistía en su establecimiento a lo largo de las riberas del río Nilo a la altura de la Baja Nubia

y la explotación de diversos nichos ecológicos para completar sus necesidades de subsistencia. Estos datos relevados evidencian la complejidad de tal ordenamiento, que imbrica diferentes tipos de explotaciones (pesca, caza, agricultura, intercambios, pastoreo), ninguna es predominante sino que consideramos que todas se enlazan en una eficiente red de aprovisionamiento.

En lo que refiere al material cultural, debemos destacar que la cerámica, que generalmente entre los pastores suele ser tosca y con asas, refleja, primeramente, una cuidada elaboración con variedad de formas y decoración, con lo cual la producción de objetos cerámicos puede ser considerada una actividad relevante para el Grupo A (tanto para fines funerarios como para actividades domésticas); segundo, también se evidencia la existencia de una producción estandarizada, como lo indica el hallazgo de una gran cantidad de ejemplares similares; tercero, el tamaño de ciertos recipientes podría indicar que eran elaborados para almacenamiento; finalmente, la cerámica no suele presentar predominantemente asas, lo que puede ser indicativo de que no eran producidas para ser transportadas. En cuanto a los objetos de cobre (hachas, punzones, hojas de cuchillos), debemos destacar que solían ser considerados bienes de prestigio tanto por su escasez como por los contextos en los que fueron hallados. Fueron recuperados mayoritariamente de contextos funerarios, pero se registraron algunos ejemplares en sitios residenciales (Anfinset 2010).

Los restos faunísticos hallados en los sitios nos indican que las actividades de caza y pesca eran centrales para la alimentación de los habitantes de la Baja Nubia, mientras que la ausencia de restos de animales domésticos nos estaría indicando la inexistencia de una economía de producción de alimentos en base a la reproducción de ganado. El desarrollo de una actividad agrícola a lo largo del valle del Nilo es innegable por la presencia de la mayoría de los asentamientos en la zona ribereña y por el hallazgo de restos macrobotánicos en algunos sitios.

La importancia de las conexiones del Grupo A con el “mundo exterior” ha quedado evidenciada por la gran cantidad de objetos provenientes del Alto Egipto que se registraron en los diversos sitios, como ciertos ejemplares de origen mesopotámico y levantino, que fueron hallados principalmente en el cementerio L de Qustul. Además, debemos considerar la hipótesis de María Carmela Gatto, la cual plantea al sitio de Bir- Sahara como un centro de intercambio del Grupo A. Como observamos, el papel del intercambio entre los habitantes del Grupo A fue de gran relevancia. Sin embargo, el estudio de estas redes requiere de un análisis pormenorizado que excede los objetivos de este trabajo.

En síntesis, consideramos que sobre la base de la información disponible, no poseemos indicios de relevancia para definir el ordenamiento socioeconómico del Grupo A como pastoreo nómada. De hecho, la ausencia de corrales, de animales domésticos, de cerámica rudimentaria con asas y de pozos de agua, entre otros aspectos, dificulta su calificación en este sentido. Probablemente, el Grupo A poseía un ordenamiento semi-sedentario, ya que sobre la base de nuestra definición hallamos sedentarismo funerario por la reutilización de los sitios funerarios por generaciones, sumado al uso y aprovechamiento de distintos nichos ecológicos para el desarrollo de distintas actividades, como pesca, caza, recolección, intercambio, cultivo, junto con un posible e incipiente pastoreo de ganado (por la evidencia hallada en la región de Laqiya y Bir- Sahara). El hecho de que la mayor parte de los sitios, tanto residenciales como funerarios, de estas comunidades del Grupo A se hayan encontrado distribuidos a lo largo del Nilo, puede ser indicativo de que la mayor parte de la población aprovechaba los recursos ribereños y la fertilidad de la tierra para desarrollar una actividad agrícola, mientras que pequeños grupos migraban en determinadas épocas para realizar actividades de pastoreo en la región de Laqiya y de intercambio en Bir- Sahara.

CONCLUSIÓN

En síntesis, a través de la ponderación de la evidencia arqueológica del Grupo A de Nubia a la luz de los datos provistos por los estudios etnoarqueológicos y antropológicos, consideramos que los habitantes de esta región se movilizaban a lo largo del Nilo tanto para el desarrollo de una actividad agrícola como para aprovechar los recursos ribereños, a lo que se le suma la importancia del intercambio; pero a su vez explotaban otros nichos ecológicos; por un lado, en la región de Laqiya llevaban a cabo un incipiente pastoreo; por otro lado, en Bir- Sahara establecían relaciones de intercambio. Es decir, consideramos que las comunidades que conformaban la cultura arqueológica denominada Grupo A conocían y aprovechaban los recursos y facilidades de los múltiples ambientes naturales que las rodeaban, conllevando al desarrollo simultáneo de varias actividades productivas (pesca, caza, recolección, agricultura, incipiente pastoreo e intercambio).

NOTAS

1. Se debe destacar que Nubia –y en los primeros períodos, también Egipto– no constituía una región unificada socio-políticamente, correspondiéndose con pequeñas organizaciones locales de tipo comunal, por lo que las referencias a “nubios” (y a “egipcios” antes de la formación del Estado) corresponde a una definición de tipo etno-cultural más que política. A esto le sumamos, la utilización del término nagadiense para definir a los habitantes del área de la Primera Catarata, que en base a las investigaciones realizadas por María Carmela Gatto (2004), planteamos la existencia de un grupo étnico cultural que se diferenciaba de los “nubios” y los “egipcios”.

2. La autora plantea la existencia de “Grupos A” por la presencia de diferentes tipos de tumbas, alfarería, bienes y evidencia asociada a enterramientos en la Baja Nubia.

3. Un trabajo que hace referencia a los pastores Maasai, considerado un grupo nilótico, es Shahack-Gross, R. Marshall, F. Ryan, K. Weiner, S. 2004. Algunos trabajos antropológicos son: Evans- Pritchard 1956, 1962; Liendhart 1985; Hutchinson 1992.

4. Un buen resumen de algunas de las investigaciones etnoarqueológicas llevadas a cabo en el norte africano puede verse en Chang, C. y Koster, H. 1986. Ver además David 1971; González Ruibal 2006; Fernández Martínez 2004.

5. Los Fulani están conformados por varios grupos que desarrollan distintas actividades en respuesta tanto a las problemáticas naturales como a las presiones sociales. Por esta razón, algunos de ellos se caracterizan por tener un estilo de vida nómada y pastoril, y otros se definen por ser sedentarios y agricultores (Stenning 1960).

6. El sitio es muy pequeño, contenía 33 tumbas las cuales algunas se destacaron por su gran tamaño y por contener abundantes y destacados bienes suntuarios. Para abordar un detallado análisis del sitio y de sus objetos.

7. Debemos destacar que algunos autores plantean que la imagen es posiblemente un felino, es decir no hay un consenso sobre la definición de la representación (Williams 1986) (ver Figura 2).

8. Actualmente, en las comunidades pastoriles del Valle del Nilo el toro también simboliza el poder divino del jefe, se concibe a este animal como símbolo de un macho dominante que ejerce su poder tanto sobre las mujeres como sobre los habitantes que integran un grupo. Entre los Dinka, este animal es asociado con el padre de una familia y con el hombre de más edad del campamento, es decir, refleja dos funciones: procreación y organización (progenitor y señor). Además, en relación al conflicto y la lucha, los dinkas identifican a los toros como grandes luchadores. Por esta razón, los hombres buscan ser comparados con estos animales. Concepciones similares a las de los dinkas se registran entre las comunidades Nuer. Liendhart 1985; Beidelman 1966.

9. Nekhen, nombre con cual se denomina a la ciudad de Hieracópolis.

10. En el Alto Egipto se consideró la existencia de actividad pastoril, durante Nagada I y II, por el hallazgo de un sistema de recintos tipo corral delimitado a través de zanjas y alineaciones de orificios para la ubicación de postes. Además, HK29 (Alto Egipto) se hallaron cúmulos de huesos y depósitos de excremento en. Debemos plantear que estas diferencias en el material arqueológico entre la Baja Nubia y el Alto Egipto puede ser consecuencia de dos cuestiones: por un lado, el desarrollo de actividades económicas diferentes; por otro lado, por los diversos tipos de excavación aplicados en las dos áreas en cuestión: la Baja Nubia fue investigada en la década del 60 en excavaciones de rescate, mientras que Hieracómpolis continuó siendo excavada actualmente.

BIBLIOGRAFÍA

- Adams, B.
1996a. Elite graves at Hierakonpolis. En *Aspects of Early Egypt* editado por J. Spencer, pp. 1-16. British Museum Press, Londres.
1996b. Imports and imitations in Predynastic funerary contexts and Hierakonpolis. En *Interregional Contacts in the Later Prehistory of Northeastern Africa* editado por L. Krzyzaniak, K. Kroeper, y M. Kobusiewicz, pp. 133-143. Poznań Archaeological Museum, Poznań.
- Anfinset, N.
2010. *Metal, Nomads and Cultural Contact. The Middle East and North Africa*. Equinox, London- Oakville.
- Appadurai, A.
1991. *La vida social de las cosas. Perspectiva cultural*. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes- Grijalbo, México D.F.
- Beidelman, T. O.
1966. The Ox and Nuer Sacrifice. *Man* 1:453-467.
- Butzer, K.
1995. Environmental change in the Near East and human impact on the land. En *Civilizations of the Ancient Near East, Vol 1*, editado por M. Sasson, pp. 123-152, Scribners, Nueva York.
- Chang, C.
1992. Archaeological landscapes: the ethnoarchaeology of pastoral land use in the Grevena Province of Northern Greece. En *Space, time and archaeological landscapes* editado por J. Rossingol y L. Wandsnider, pp. 65-89. Plenum Press, Nueva York- Londres.
- Chang, C. y H.A. Kosler
1986. Beyond Bones: Toward an Archaeology of Pastoralism. *Advances in Archaeological Method and Theory* 9:97-148.
- Conrad, J. R.
1959. *The Horn and the Sword. The history of the bull as symbol of power and fertility*. Macgibbon and Kee, Londres.
- Cribb, R.
1991. *Nomads in archaeology*. Cambridge University Press, Cambridge.
- David, N.
1971. The Fulani Compound and the Archaeologist. *World Archaeology* 3(2):111-131.
- Dillehay, T.
2008. Prehispanic Sedentarism and Complexity in South America (en prensa).
- Evans- Pritchard, E. E.
1956. *La religión de los Nuer*. Taurus, Madrid.
1962. *Ensayos sobre antropología social*. Siglo XXI, Madrid.
- Fernández Martínez, V. M.
2004. Prehistoria y etnoarqueología en el Nilo Azul (Sudán y Etiopía). En *Revista del Instituto del Patrimonio Histórico Español* 2:119-127.
- Firth, C. M.
1912. *The archaeological Survey of Nubia. Report for 1908-1909*. Ministry of Finance, Government Press, Cairo.
- Flores, D.V.
1999. *The Funerary Sacrifice of Animals during the Predynastic period*. University of Toronto, Toronto.
- Flores Ochoa, J.A. (comp.)
1977. *Pastores de puna. Uywamichiq punarunakuna*. Instituto de Estudios Peruanos, Lima.
- Friedman, R.
1996. The Ceremonial Centre at Hierakonpolis, Locality HK29A. En *Aspects of Early Egypt* editado por Spencer, A. J. pp. 16-35, British Museum Press, Londres.
- Gatto, M. C.
2001. Two predynastics pottery catches at Bir Sahara (Western Desert). *Sahara* 13:51-60.
2004. Regional Variations in the so- called "A- Group" culture of Lower Nubia. http://arkamani.com/arkamani-library/neolithic/a_group_variation.htm. (Acceso 24 de Noviembre del 2010).
2009a. Egypt and Nubia in the 5th- 4th millennium B.C: A view from the First Cataract and its surroundings. *The British Museum Studies in Ancient Egypt and Sudan* 13:125-145.

- 2009b. "Hunting for the Elusive Nubian A- Group People". <http://www.archaeology.org/interactive/hierakonpolis/nubian.html>. (Acceso 24 de Noviembre del 2010).
- González Ruibal, A.
2006. El giro poscolonial: hacia una etnoarqueología crítica. *Treballs d'etnoarqueologia- Etnoarqueologia de la Prehistoria: más allá de la analogía* 6:41-59.
- Gordon, A. H. y C.W. Schwabe
1988. The Egyptian w3s-Scepter and Its Modern Analogues: Uses in Animal Husbandry, Agriculture, and Surveying. *Agricultural History* 62(1):61-89.
1995. The Egyptian w3s-Scepter and its Modern Analogues: Uses as Symbols of Divine Power. *Journal of the American Research Center in Egypt* 32:185-196.
- Hutchinson, S.
1992. The Cattle of Money and the Cattle of Girls among the Nuer, 1930-83. *American Ethnologist* 19(2):294-316.
- Ikeya, K. y E. Fratkin (eds.)
2005. *Pastoralists and their neighbors in Asia and Africa*, *Ethnological Studies N 69*. National Museum of Ethnology, Osaka.
- Khazanov, A.
1984. *Nomads and the outside world*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Lancaster, W. y F. Lancaster
1998. Who are these nomads? What do they do? Continuous change or changing continuities? En *Changing Nomads in a Changing World*, editado por A. Khazanov y J. Ginat, pp. 24- 37. Sussex Academic Press, Brighton.
- Lange, M.
2003. A- Group settlement sites from the Laqiya region (Eastern Sahara- Northwest Sudan). En *Cultural Markers in the Later Prehistory of Northeastern Africa and Recent Research*, editado por Krzyzaniak, L. Kroeper, K. y Kobusiewicz, M., pp. 105- 127. Poznań Archaeological Museum, Poznań.
2006. The archaeology of Laqiya Region (NW- Sudan): ceramics, chronology and cultures. En *Acta Nubica*, editado por I. Caneva y A. Rocatti, pp. 107-115. Dello Stato- Istituto Poligrafico e Zeca Dello Stato, Roma.
- 2006-07. Development of pottery production in the Laqiya- Region, Eastern Sahara. *CRIPEL* 26:243-251.
- Lange, M. y H.A. Nordström
2006. Abkan connections. The relationship between the Abkan culture in the Nile valley and Early Nubian Sites from the Laqiya Region (Eastern Sahara, Northwest- Sudan). En *Memory of Lech Krzyzaniak*, editado por K. Kroeper, M. Chlodnicki y M. Kobusiewicz, pp. 297-312. Poznań Archaeological Museum, Poland.
- Lewis, I. M.
1965. The northern pastoral Somali of the Horn. En *Peoples of Africa* editado por J. L. Gibbs, pp. 319-360. Holt- Rinehart and Winston, Inc., New York- Chicago- San Francisco- Toronto- London.
- Liendhardt, G.
1985. *Divinidad y Experiencia. La Religión de los Dinkas*, Akal, Madrid.
- Manzo, A.
1999. *Échanges et contacts le long du Nil et le Mer Rouge dans l' époque protohistorique (IIIe et IIe millénaires avant J.C)*, Bar International Series, Oxford.
- Mark, S.
1997. *From Egypt to Mesopotamia. A study of predynastic trade routes*, Chatham publishing, Londres.
- Merlino, R. J. y M. A. Rabey.
1983. Pastores del altiplano andino meridional: religiosidad, territorio y equilibrio ecológico. *Alpanchis* XVIII(21):149-171.
- Nielsen, A.
1997-98. Tráfico de caravanas en el sur de Bolivia: observaciones etnográficas e implicancias arqueológicas. *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXII-XXIII*:139-178.
- Nordström, H.A.
1972. The Early Nubian Cultures. En *The Scandinavian Joint Expedition to Sudanese Nubia*, editado por Save- Soderbergh, T., K benhavn: Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.
- O'Connor, D.
1993. *Ancient Nubia. Egypt's Rival in Africa*, The University Museum of Archaeology and Anthropology, University of Pennsylvania, Pennsylvania.
- Rampersad, S.
1999. *The origin and relationships of the Nubian A- Group*, Universidad de Toronto, UMI, Toronto.
- Redford, D. B.
2001. *The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt*. Oxford University Press, Oxford.
- Reinold, J.
2000. *Archéologie au Soudan. Les civilisations de Nubie*. Editions Errance, Paris.
- Reisner, G.
1910. *The archeological survey of Nubia. Report for 1907-1908*. National Printing Department, Cairo.

- Robertshaw, P.T. y D. P. Collet
1983. The Identification of Pastoral Peoples in the Archaeological Record: An Example from East Africa. *World Archaeology* 15(1):67-78.
- Sadr, K.
1991. *The development of Nomadism in Ancient Northeast Africa*. University of Pennsylvania, Philadelphia.
- Säve-Söderbergh, T (ed.)
1979. *The Scandinavian Joint Expedition to Sudanese Nubia*. K benhavn, Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.
- Schulman, A.
1991-1992. Narmer and the unification: A revisionist view. *Bulletin of the Egyptological Seminar* 11:79-105.
- Seele, K.
1974. University of Chicago Oriental Institute Nubian expedition: excavations between Abu Simbel and the Sudan border; preliminary report. *Journal of Near Eastern Studies* 33(1):1-43.
- Shahack- Gross, R., F. Marshall, K. Ryan, K. y S. Weiner.
2004. Reconstruction of spatial organization in abandoned Maasai settlements: implications for site structure in the Pastoral Neolithic of East Africa. *Journal of Archaeological Science* 31(1):395-1411.
- Shinnie, P. L.
1996. *Ancient Nubia*. Kegan Paul, Londres.
- Stenning, D. J.
1960. Transhumance, migratory drift, migration: patterns of pastoral Fulani nomadism. En *Cultures and Societies of Africa*, editado por S. Ottenberg y P. Ottenberg, pp.139-159. Random House, New York.
1965. The pastoral Fulani of Northern Nigeria. En *Peoples of Africa*, editado por J. Gibb, pp. 364-401. Holt-Rinehart and Winston, Inc., New York- Chicago- San Francisco- Toronto- London.
- Török, L.
2009. *Between two worlds. The frontier region between ancient Nubia and Egypt 3700 B.S.- 500 A.D.* Brill, Leiden- Boston.
- Trigger, B.
1965. *History and settlement in Lower Nubia*. Yale University/Department of Anthropology, New Haven.
1980. History and settlement in lower Nubia in the perspective of fifteen years. *Internationale En Tagung für meroitische Forschungen*, Humboldt- Universität zu Berlin, Berlin.
- Wengrow, D.
2007. *La Arqueología del Egipto arcaico. Transformaciones sociales en el noreste de África (10000-2650 a.C.)*. Ediciones Bellaterra, Barcelona.
- Williams, B. B.
1986. *The A-Group royal cemetery at Qustul: Cemetery L (Excavations between Abu Simbel and the Sudan Frontier, Part 1.)*. The University of Chicago, Oriental Institute Nubian Expedition, Chicago.

¹Carolina Quintana es Profesora y Licenciada en Historia, recibida de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Actualmente, ejerce como Profesora Ayudante en la Universidad de Buenos Aires y como Profesora Adscripta en el Instituto Superior del Profesorado Joaquín V. González. Es Investigadora Junior del Centro de Estudios de Historia del Antiguo Oriente, perteneciente a la Universidad Católica Argentina. Este artículo se enmarca dentro de la investigación que está desarrollando como becaria del CONICET y alumna doctoral de la Universidad de Buenos Aires.

APLICACIÓN DE ANÁLISIS POLÍNICOS A CASOS ARQUEOLÓGICOS: PERSPECTIVAS ACTUALES, PRECAUCIONES METODOLÓGICAS Y ALGUNAS CUESTIONES INTERPRETATIVAS

Brenda I. Oxman¹

EL POLEN

El término polen proviene del griego *paluno* (distribuir o dispersar) y está emparentado con el término del latín *pollen* (harina o polvo) que Carl Von Linné habría definido como el polvillo diseminado por los órganos masculinos de las flores, y cuya función es la fertilización (Kremp 1968). Actualmente, su significado refiere al nombre colectivo que se le da al conjunto de células reproductoras masculinas producidas en los estambres de las flores que realizan la fecundación de las plantas con semillas (Faegri e Iversen 1989). Por su parte, la Palinología es la disciplina dentro de la biología que se dedica a su estudio e incluye también el análisis de las esporas; las cuales designan a las células reproductoras asexuales, generalmente haploides y unicelulares, cuya función excede la reproducción de las especies de criptógamas (hongos y helechos), ya que también colaboran en su propagación (Erdtman 1957).

Las aplicaciones de la palinología resultan de dos propiedades que son inherentes a la naturaleza del polen, su especificidad y capacidad de preservación. La primera de ellas refiere a la posibilidad concreta de determinar la identidad de la planta productora de los granos de polen, a diferentes niveles taxonómicos (familia, género y especie); mientras que la segunda alude a su capacidad de preservación a

través del tiempo, bajo condiciones ambientales adecuadas como sitios ácidos, anaerobios, como el caso de las turberas. La única excepción es la oxidación, por contacto directo con el aire o por agentes biológicos como las bacterias y hongos, que destruye la esporopolenina que compone la exina que los envuelve (Faegri e Iversen 1989).

Estas propiedades hacen del polen una herramienta de gran importancia de la que disponen los arqueólogos. Esto se debe a que es el microfósil más abundante en sedimentos cuaternarios, ya que normalmente estos granos son producidos en grandes cantidades y sedimentan en las superficies cada año (denominado "lluvia polínica") (Lupo 1998). La rama dentro de la palinología que se dedica a su estudio es la paleopalinología arqueológica o arqueopalinología.

La escala de información que esta línea de evidencia ofrece es generalmente regional, reflejando la composición de las comunidades vegetales y en ocasiones las condiciones ambientales bajo las cuales las plantas se desarrollan o desarrollaron. Esto puede variar según el tipo de polinización, dependiendo de la intervención de diversos agentes como el viento, el agua y animales (como aves, murciélagos, insectos). Sin embargo, la escala de resolución del sistema muestreado puede ofrecer una señal más acotada. Esto se puede

¹CONICET-Instituto de Arqueología, FFyL, UBA- oxmanbrenda@yahoo.com.ar

Recibido en julio de 2011; aceptado en octubre de 2011.

Oxman, Brenda Irene. 2011. Aplicación de análisis polínicos a casos arqueológicos: perspectivas actuales, precauciones metodológicas y algunas cuestiones interpretativas. *La Zaranda de Ideas. Revista de Jóvenes Investigadores en Arqueología* 7: 81-89. Buenos Aires.

observar en el análisis de polen adherido en materiales aglutinantes como resinas, coprolitos y otras matrices aglutinantes, donde el área de captación es reducida. Esto genera que la señal polínica refleje las condiciones locales de la vegetación (Dincauze 2000).

APLICACIONES ARQUEOLÓGICAS

Esquemáticamente, la aplicación de la palinología a problemáticas arqueológicas puede dividirse en dos grandes grupos: por un lado los análisis de sedimentos de origen natural; y por otro, los de origen antrópico, incluyendo a los yacimientos arqueológicos (cuevas, abrigos y/o asentamientos al aire libre) y otros objetos como cuencos y vasijas, en donde pueda haberse depositado polen (López Sáez et al. 2003).

Sobre la clasificación propuesta, debe aclararse que lejos están de proponerse dos tipos opuestos, sino que ha sido una forma operativa de organizar la información. Suele ocurrir que depósitos que en primera instancia son considerados como “naturales”, suelen presentar evidencias de impacto antrópico.

Depósitos naturales

Las relaciones entre sociedades prehistóricas y su medio ambiente es una de las problemáticas más apasionantes que se le plantean a la arqueología (McDonnell y Pickett 1993; Almquist-Jacobson y Sanger 1995). En este contexto, el hombre es entendido como un elemento más dentro del ecosistema, expuesto a las modificaciones producidas en su entorno, aunque con un atributo particular: la cultura, entendida como un sistema adaptativo extrasomático que sirve para la integración de una sociedad con su ambiente y con otros sistemas socioculturales (Binford 1967, 1980). Esta definición indica que la estructura de recursos de un hábitat desempeña un rol central en las distintas esferas organizativas de las sociedades, en aspectos económicos, sociales e ideológicos (Morales 2010). Diversas

investigaciones han mostrado que el ambiente ha influido fuertemente el desarrollo cultural de las poblaciones humanas (Kelly 1992) -como también ocurre en el presente-, por lo que el estudio del ambiente es una variable ineludible a la hora de interpretar el registro arqueológico. En este sentido, el estudio del paleoambiente es una de las aplicaciones que ha cobrado mayor importancia en las últimas décadas. A través de la complementación con otras líneas de evidencia -como diatomeas, isótopos estables, sedimentos, entre otros- los estudios paleoambientales han permitido realizar modelos predictivos y derivación de expectativas relacionadas a la oferta y predictibilidad de los recursos, capacidad de carga del ambiente y rangos de movilidad, entre otras cosas (Oxman 2010). Para este fin, la arqueología debe valerse de herramientas que le permitan obtener información de las condiciones ambientales del pasado, incorporando lo que se denominan datos proxy (Dincauze 2000).

Los datos *proxy*, en arqueología, refieren a la información provista por otras líneas de evidencia independientes al registro arqueológico, pero que aportan información relevante al problema de investigación (Dincauze 2000). El manejo de este tipo de datos implica conocer las limitaciones espacio-temporales de la información que cada línea de evidencia puede proveer (Delcourt y Delcourt 1988; Dincauze 2000). En este sentido, el polen es un indicador aproximado de la composición de la vegetación e incluso en ocasiones es posible inferir las condiciones climáticas (especialmente humedad y temperatura) en las que esta se desarrolló. Fundamentalmente, las interpretaciones se apoyan en los principios de equilibrio ecológico y actualismo. En el primer caso se sostiene que las plantas se encuentran en equilibrio con las condiciones ambientales en las que se desarrollan y en el segundo, se estima que el comportamiento de la vegetación actual (la producción, distribución y sedimentación de los granos de polen),

responde de igual forma y a los mismos factores que actuaron en el pasado (D'Antoni 1990).

Depósitos antrópicos

De igual forma, la actividad humana también puede modificar su entorno, afectando la composición original de la vegetación (López Sáez y López García 1992; López García et al. 1997). La fórmula más utilizada para detectar actividades antrópicas es la utilización de los llamados "indicadores polínicos de disturbio antrópico" (Iversen 1949; Behre 1981, 1986). Esta metodología es aún delicada (Richard 1994), debido a que se apoya sobre indicadores polínicos que en ocasiones son muy discretos o puntuales a nivel porcentual, lo que podría revelar una presión antrópica débil o una intensa actividades en zonas lejanas, por lo que se recomienda realizar la interpretación a partir de la convergencia de varias señales antrópicas (Barbier et al. 2001). También ocurre con ciertos tipos polínicos, como malezas o ciertos cultígenos que pueden señalar tanto actividades netamente antrópicas como cambios en la vegetación nativa producto de cambios ambientales de pequeña escala. De similar forma, se ha abordado la problemática del desarrollo de actividades pastoriles, fácilmente constatable a nivel palinológico, gracias a la aparición de asociaciones polínicas específicas (*Chenopodiaceae*, *Urtica dioica*, *Rumex acetosa*, *Rumex acetosella*, *Plantago lanceolata*, *Astragalus* sp., entre otros) (Galop 1998, 2000; López Sáez et al. 2000; López Sáez et al. 2003; Galop y López Sáez 2002). También ha sido central su aplicación a la famosa cuestión de la aparición de los cereales, y por lo tanto de manifestaciones de agricultura incipiente (Bower 1998; Tweddle et al. 2005). Al respecto, resulta de gran interés el trabajo de Richard (1994) quien menciona que la polución polínica proveniente de aquellos vegetales consumidos o conservados *in situ* (*Cerealia*, *Allium* sp.), que pueden sobrerrepresentar y enmascarar la de otros palinomorfos, dando la apariencia de

existencia de un cultivo muy cercano o extenso que no es tal (Bower 1992, 1998; Diot 1992; Joosten y Van Den Brink 1992).

De gran interés resultan los trabajos realizados a partir del análisis de polen y partículas de carbón vegetal en testigos de lagunas, como información indirecta sobre el uso del fuego -prácticas de roza y quema; entre otras. Sin embargo, también la interpretación de estos registros no es sencilla, ya que un aumento de las partículas de carbón también puede ser producto de incendios naturales (Whitlock y Anderson 2003; entre otros).

A todas estas posibilidades del polen, se agrega la información generada por diferentes investigadores de la Universidad de Texas, donde el estudio del polen ayudó a investigar patrones culturales de la dieta de los grupos humanos de hace 10000 años. Los coprolitos contienen grandes cantidades de polen de plantas polinizadas por insectos que indican que las sociedades prehistóricas recogían y se alimentaban de flores. Esto se debe básicamente a la particular resistencia de la pared externa (exina) que protege al grano de polen de los ácidos gástricos del sistema digestivo. Esta interpretación se basa en estudios actualísticos que muestran que comer grandes cantidades de flores o de miel, puede introducir grandes cantidades de polen en el sistema digestivo humano. Sin embargo, puesto que la abeja melífera europea no fue introducida en América hasta después del 1620 parece difícil la hipótesis de consumo de grandes cantidades de miel, por lo que se cree que el polen en coprolitos provendría principalmente del consumo de flores. En sitios arqueológicos en el oeste de Texas, los arqueólogos han encontrado raspadores y cuchillos de piedra tallada que aún llevan en sus bordes savia vegetal seca. El examen microscópico esta ha puesto de manifiesto la presencia de restos vegetales orgánicos, incluyendo el polen. A partir de este tipo de estudio, se ha postulado que las herramientas de piedra fueron utilizadas para cortar diferente

tipos de plantas. También se han incrementado los estudios de polen en enterratorios. Innovadores trabajos como los realizados en el sitio arqueológico de Shanidar (donde se hallaron evidencias de polen de flores), así como en el sitio Antelope House Pueblo (con polen de maíz) han sido interpretados como producto de actividades rituales, ceremoniales o de carácter simbólico (Leroi-Gourhan 1975; Bryant y Hall 1993). Estudios recientes (Sommera 1999) han discutido la interpretación del análisis polínico realizado en el sitio Shanidar ya que varias de las especies vegetales asociadas al enterratorio e interpretadas como producto de la depositación humana; también han sido identificadas en otros registros ubicados en las cercanías y sin evidencias de impacto antrópico. Esto significaría que en realidad esas flores formarían parte del paisaje natural en el que se desarrollaron dichas ocupaciones y no a la actividad humana.

Resulta de gran interés, en estos contextos funerarios, el análisis de polen depositado en los pulmones, ya que brinda información del lugar inmediato en donde estuvo la persona en el momento previo a su muerte, actualmente utilizado en el campo de la palinología forense (Bryant 2011).

ALGUNAS PRECAUCIONES METODOLÓGICAS A SER CONSIDERADAS

Como se ha intentado demostrar, el potencial de los análisis polínicos es realmente enorme, pero también deben ser tenidas en cuenta ciertas precauciones metodológicas, tanto a la hora de diseñar el muestreo como a la hora de establecer los criterios para la interpretación de los datos. El tipo y la cantidad de muestras a tomar pueden variar dependiendo del problema de investigación. Sin embargo, hay ciertos procedimientos básicos que han sido establecidos para asegurar su buen desenvolvimiento.

Sistema actual

En este sentido, uno de los principios fundamentales en la reconstrucción paleoecológica es el conocimiento del sistema actual que incluye el estudio de la flora actual y asociaciones polínicas actuales (lluvia polínica), como base para la interpretación de los registros fósiles (D'Antoni 1990).

La mejor forma de realizar esta tarea es tomar por lo menos de cinco a doce puntos de muestreo (1 cm³ cada uno) para el relevamiento de un área/parcela de 50-100 m². Luego todo este material se junta para conformar una sola muestra. Esta técnica es conocida como de las sub-muestras múltiples (Adam y Mehringer 1975) y se debe realizar en tres a cinco muestras de control como mínimo, separadas cada una de ellas por no menos de 200 m.

El estudio de la flora actual debe ser el punto de partida de cualquier investigación. El primer paso debe ser la confección de un herbario, a partir de la colección de plantas en flor, o partes de ellas, para la determinación botánica (D'Antoni 1979). La determinación botánica se realiza a partir de claves sobre la morfología externa de la planta, junto con la confrontación de los ejemplares recolectados con la bibliografía disponible sobre la vegetación del área y el material herborizado en colecciones de instituciones especializadas como museos y facultades. Las mismas deben prensarse, secarse, envenenarse a través del método de inmersión en una solución alcohólica o la fumigación con sustancias volátiles y luego archivarse en lugares apropiados para su conservación. Paralelamente, debe relevarse y ser registrado: nombre científico del taxón, número de especies recolectadas, localidad y fecha de la recolección, hábitat, forma de vida (árbol, arbusto, hierba), características del sustrato, tipo de suelo, altitud, comunidad vegetal en la que se desarrolla, especies con las que convive, el nombre de la persona que llevó a cabo la recolección y el nombre de la persona que ha

determinado o identificado el taxón (D' Antoni 1990). El segundo paso es la confección de una palinoteca de referencia para la zona de estudio y facilitar la identificación de los tipos polínicos. Se procede entonces a la extracción de polen de las flores y procesamiento en el laboratorio según el protocolo estándar para polen actual (Faegri e Iversen 1989).

Sistema fósil

Una vez realizados estos estudios, se procede a la toma de muestras fósiles. Al respecto, es importante recordar las limitaciones de éstos análisis y la importancia del estudio de la matriz que los contiene. Variables como el pH y el tamaño de grano del sedimento, entre otros, pueden aportar información relevante sobre los procesos de formación del registro y colaborar a su interpretación.

Consecuentemente, diferentes tipos de sitios requieren consideraciones particulares. Grandes controversias se han desatado sobre dónde y cómo realizar estudios de polen fósil y la calidad de la información generada, en relación a los procesos de formación del registro. Un ejemplo es el debate en torno a los análisis de polen en cuevas y las diferentes metodologías propuestas para mejorar la interpretación de los datos (Navarro *et al.* 2002). En este caso, la alternativa a la realización de estudios de lluvia polínica actual, es la toma de muestras en diferentes sectores de la cueva (así como fuera de ella), detrás de la línea de goteo y/o el estudio de testigos o perfiles naturales cercanos. La comparación de los diferentes registros permite evaluar la escala de resolución de los datos y los posibles factores intervinientes en la formación del registro (dirección de los vientos, orientación de la boca de la cueva y remoción de material por acción de roedores; entre otras cosas).

Dentro de lo que es el trabajo con perfiles sedimentarios podemos distinguir lo que es la toma de muestras en perfiles donde los

sedimentos compactados (mayormente suelos) y sedimentos no compactados (principalmente arenas). Los segundos presentan grandes dificultades para los análisis polínicos ya que los granos depositados en la superficie no se mantienen *in situ* sino que pueden migrar hacia otros niveles y dar una imagen distorsionada de la composición florística de la muestra. Por esto, lo ideal es trabajar con perfiles sedimentarios compactados. En este último caso, lo primero que hay que hacer es fijar una equidistancia, extender la cinta métrica a lo largo del perfil y marcar los puntos exactos de donde se tomarán las muestras. La extracción debe comenzar en la parte más baja del perfil y extenderse hacia arriba, para evitar la contaminación de las mismas (D' Antoni 2000). Los problemas de contaminación son muy comunes, ya sea por el polen actual que se encuentra en el aire al momento de la extracción o por el polen fósil de otras muestras proveniente de otras capas al remover el sedimento. La información de este tipo de registros varía en función de la selección de las muestras a tomar, es decir que si una muestra corresponde a un depósito de edad conocida, el espectro polínico es un índice de la vegetación del área de un período determinado; mientras que cuando el espectro polínico es el producto del muestreo de una columna sedimentaria, el resultado es la representación de los cambios producidos en la vegetación del área a través del tiempo. En cambio, cuando dos o más series de espectros polínicos son obtenidos de varias secuencias sedimentarias separadas, es posible comparar los cambios de la vegetación en diferentes lugares a través del tiempo (Prieto 2007).

En cuanto al análisis de coprolitos, arcillas y otros materiales aglutinantes, la primera sugerencia es la toma de muestras tanto de la parte externa como de la interna. En el caso de los coprolitos, se ha estimado que la cantidad mínima necesaria para garantizar la fidelidad de los datos es de dos o tres coprolitos.

Ya aclarado el tema de la toma de muestras fósiles, las siguientes etapas consisten en su

procesamiento en el laboratorio y posterior observación microscópica. La primera de ellas sigue el protocolo estándar para polen del Cuaternario (Faegri e Iversen 1989). La segunda consiste en la observación de las muestras montadas en los portaobjetos bajo un microscopio óptico binocular con una magnificación de 400x y 1000x para la identificación de los granos. Las propiedades diagnósticas de la morfología son: forma, tamaño, grosor de la exina, escultura, número y tipo de aperturas. Para la identificación se utilizan catálogos con fotos de referencia (Heusser 1971; Markgraf y D' Antoni 1978) y la palinoteca de referencia confeccionada para el área. El análisis es un estudio cualitativo y cuantitativo del polen contenido en una preparación, a partir de la determinación del número de clases presentes y de la frecuencia con que ocurre cada clase en las distintas muestras (D' Antoni 1991). Se procede a la cuantificación y tratamiento estadístico de las especies descritas. Como mínimo debe trabajarse con 200/300 granos por muestra. La cuantificación y tratamiento estadístico de las especies identificadas se efectúa con el programa TILIA (Grimm 1987, 2004), específico para palinología-sedimentología.

Vale aclarar, que para llevar a cabo estas últimas dos etapas de la investigación, se debe contar con infraestructura, herramientas y materiales específicos, que no siempre están disponibles en los institutos de arqueología. A modo de ejemplo, se puede mencionar la necesidad de en un laboratorio que cuente con una campana para trabajar con diferentes productos químicos para eliminar el material no polinífero de sus sedimentos como ácido fluorhídrico (HF), clorhídrico (ClH), hidróxido de potasio, anhídrido acético; químicos que ya de por sí son muy costosos. También, se requiere equipamiento importante como una maquina ultrasónica, baños termostáticos, calentadores magnéticos y centrifugas para el procesamiento de las muestras. Por último, para la etapa de microscopía se requiere

un microscopio biológico de 400x y 1000x. Dadas estas condiciones, lo que se recomienda es trabajar de forma interdisciplinaria, con personas capacitadas en ciencias afines que nos permitan trabajar en sus laboratorios y a la vez colaboren con nuestra formación en el manejo de este tipo de líneas de evidencias.

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS FUTURAS

Lejos de resolver las problemáticas arqueológicas, el polen es una línea de evidencia que tiene múltiples aplicaciones y puede colaborar en la comprensión de la variabilidad del registro arqueológico que actualmente conocemos. En esta dirección se ha venido trabajando en las últimas décadas, los debates han favorecido la creación de metodologías para el mejoramiento de las técnicas de muestreo y de los criterios de interpretación de los datos. Son varios los espacios de investigación vacantes en nuestro país y aún queda mucho por hacer; por lo que se espera que este trabajo sea un disparador de futuras investigaciones que puedan aportar nuevo conocimiento a nuestra disciplina.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco al Dr. Hugo Yacobaccio y a la Dra. Liliana Lupo, quienes guían mi aprendizaje e incentivan la creación de puentes entre diferentes disciplinas. También agradezco a la Ing. Agrónoma Carina Sánchez, Lic. Gonzalo Torres, Lic. Ariadna Svoboda (Ochi) y la Dra. Débora Kligmann por la colaboración en la revisión del trabajo y por los comentarios aportados.

BIBLIOGRAFÍA

- Adam, D. P y P.J. Mehninger Jr.
1975. Modern pollen surface samples: analysis of subsamples. *Journal of research of U.S. Geological Survey* 3:733-736.

- Almquist-Jacobson, H y D. Sanger.
1995. Holocene climate and vegetation in the Milford drainage basin, Maine, U.S.A., and their implication for human history. *Vegetation History and Archaeobotany* 4:211-222.
- Barbier, D., J. Burnouf y L. Visset.
2001. Les diagrammes société/végétation: un outil de dialogue interdisciplinaire pour la compréhension des interactions homme/milieu. *Quaternaire* 12(1-2):103-108.
- Behre, K. E.
1981. The interpretation of anthropogenic indicators in pollen diagrams. *Pollen et Spores* 23:225-245.

1986. *Anthropogenic indicators in pollen diagrams*. A.A. Balkema. Rotterdam.
- Binford, L.
1967. Smudge Pits and Hide Smoking: The Use of Analogy in Archaeological Reasoning. *American Antiquity* 32:1-12.

1980. Willow smoke and dog's tails: Hunter-Gatherer Settlement Systems and Archaeological Site Formation. *American Antiquity* 45(1):4- 20.
- Bower, M. A.
1992. Cereal pollen dispersal: a pilot study. *Cambridge Archaeological Journal* 2:236-241.

1998. *A critical path to the characterization of agriculture through the pollen of cereals*. Tesis Doctoral Universidad de Cambridge, Cambridge.
- Bryant, V. M.
2011. Pollen, Handbook of Texas. <http://www.tshaonline.org/handbook/online/articles/sop01> (Acceso 20 junio 2011)
- Bryant, V. M. Jr. y S. A. Hall
1993. Archaeological Palynology in the United States: A Critique. *American Antiquity* 58(2):277-286.
- D' Antoni, H. L.
1979. *Arqueoecología: El hombre en los ecosistemas del pasado a través de la Palinología*. Colección Científica de Arqueoecología, México.

1990. *La importancia del análisis de polen en la reconstrucción del clima y la vegetación del pasado*. Monografía de la Academia Nacional de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, Buenos Aires.
- Delcourt, H. R. y P. A. Delcourt
1988. Quaternary landscape ecology: Relevant scales in space and time. *Landscape Ecology* 2(1):23-44.
- Dincauze, D. F.
2000. *Environmental Archeology: Principles and practice*. University of Cambridge Press. Cambridge
- Diot, M. F.
1992. Études palynologiques des blés sauvages et domestiques issus de cultures expérimentales. En *Préhistoire de l'agriculture: nouvelles approches expérimentales et ethnographiques*, editado por P. C. Anderson, pp.107-111. Monographie du CRA, 6, Sophia-Antipolis. Centre de Recherches Archéologiques, Éditions du C.N.R.S, Francia.
- Erdtman, G.
1957. Sobre la terminología del polen y las esporas. *Revista de la Facultad de Ciencias Agraria* 6(2): 39- 51.
- Faegri, K. y J. Iversen,
1989. *Textbook of Pollen Analysis*, editado por K. Faegri, P. E. Kaland y K. Krywinski. John Wiley & Sons, Chinchester.
- Galop, D.
1998. *La forêt, l'homme et le troupeau dans les Pyrénées. 6000 ans d'histoire de l'environnement entre Garonne et Méditerranée*. Toulouse, Geode / Laboratoire d'Ecologie Terrestre.

2000. Propagation des activités agro-pastorales sur le versant nord-pyrénéen entre le VI^e et le III^e millénaire av. J.-C. : l'apport de la palynologie. En *Société et espaces. Actes des Rencontres meridionales de Préhistoire récente*, pp. 101-108. Archives d'Ecologie Préhistorique, Toulouse.
- Galop, D. y J. A. López Sáez
2002. Histoire agraire et paléoenvironnement: les apports de la palynologie et des microfossiles non-polliniques. *Trabalhos de Antropología e Etnología* 42 (1-2):161-164.
- Grimm, E. I
1987. CONISS: A FORTRAN 77 Program for stratigraphically constrained Cluster analysis by the method of incremental sum of squares. *Computers & Geosciences* 13(1):13-35.

2004. Tilia y TGView 2.0.2 Illinois State Museum. Research and Collection Center. Springfield, Illinois.
- Husser, C. J.
1971. *Pollen and spores of Chile. Modern Types of the Pteridophyta, Gymnosperma, and Angiospermae*. The University of Arizona Press, Tucson.
- Iversen, J.
1949. The influence of prehistoric man on vegetation. *Danmarks Geologiske Undersøgelse* IV(3,6):5-22.

- Joosten, J. H. J. y L. M. Ç. Van Den Brink
1992. Some notes on pollen entrapment by rye (*Secale cereale* L.). *Review of Palaeobotany and Palynology* 73:145-151.
- Kelly, R. L.
1992. Mobility/ sedentism: concepts, archaeological measures, and effects. *Annual Review of Anthropology* 21:43-66.
- Kremp, G.
1968. *Morphologic Encyclopedia of Palynology*. The University of Arizona Press, Tucson.
- Leroi-Gourhan, A.
1975. The Flowers Found with Shanidar IV, a Neanderthal Burial in Iraq. *Science* 190: 562-564.
- López Sáez, J. A. y P. López García
1992. Dinámica del paisaje: un modelo de interpretación a través de la Paleopalinología. En *V Jornadas sobre el Paisaje: Transformaciones del Paisaje en áreas de influencia de grandes núcleos urbanos*, editado por J. F. Martín Duque, pp. 375-385. Academia de Historia y Arte de San Quirce, Segovia.
- López García, P., A. Arnanz, P. Uzquiano y J. A. López Sáez
1997. Los elementos antrópicos en los análisis arqueobotánicos como indicadores de los usos del suelo. En *Acción humana y desertificación en ambientes mediterráneos*, editado por J. M. García Ruiz y P. López García, pp. 41-59. Instituto Pirenaico de Ecología, Zaragoza.
- López Sáez, J. A., P. López García, y F. Burjachs
2003. Arqueopalinología: Síntesis crítica. *Polen* 12:5-35.
- López Sáez, J. A., B. Van Geel y M. Sánchez
2000. Aplicación de los microfósiles no polínicos en Palinología Arqueológica. *Contributos das Ciências e das Tecnologias para a Arqueología da Península Ibérica. Actas 3º Congresso de Arqueologia Peninsular*, vol. IX, pp. 11-20. Porto, ADECAP, Vila-Real, Portugal.
- Lupo, L. C.
1998. *Estudio sobre la lluvia polínica actual y la evolución del paisaje a través de la vegetación durante el Holoceno en la cuenca del río Yavi. Borde Oriental de la Puna, Noroeste Argentino*. Tesis doctoral, Fakultat für Geschichts- und Geowissenschaften Universität Bamberg, Bamberg, Alemania.
- Markgraf, V. y H. L. D' Antoni
1978. *Pollen flora of Argentina*. The University of Arizona Press, Tucson.
- Mc Donnell, M. J. y S. T. A. Pickett (editores).
1993 [2007]. *Humans as Components of Ecosystems: Subtle Human Effects and the Ecology of Populated Areas*. Springer-Verlag, New York.
- Morales, M. R.
2010. *Arqueología ambiental del Holoceno temprano y medio en la Puna seca argentina*. Tesis de doctorado. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
- Navarro, C., J. S. Carrión, A. R. Prieto y M. Munuera
2002. Modern cave pollen in an arid environment and its application to describe palaeorecords. *Complutum* 13:7-18.
- Oxman, B. I.
2010. *Una perspectiva paleoecológica de las primeras ocupaciones humanas de la Puna Seca: análisis polínico de perfiles naturales holocénicos, Dto. de Susques, Pcia de Jujuy, Argentina*. Tesis de licenciatura. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
- Prieto, A. R.
2007. *Análisis polínico del Cuaternario: una perspectiva paleoecológica*. Curso Asociación Paleontológica Argentina. Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia". Buenos Aires. En prensa.
- Richard, H.
1994. Indices polliniques d'une néolithisation précoce sur le premier plateau du Jura (France). *Comptes Rendus de l'Academie de Sciences de Paris* 11a (318):993- 999.
- Sommer, J. D.
1999. The Shanidar IV 'Flower Burial': a Re-evaluation of Neanderthal Burial ritual. *Cambridge Archeological Journal* 9(1):127-37.
- Tweddle, J. C., K. J. Edwards y N. R. J. Fieller
2005. Multivariate statistical and other approaches for the separation of cereal from wild *Poaceae* pollen using a large Holocene dataset. *Vegetation History and Archaeobotany* 14:15-30.
- Whitlock, C y R. S. Anderson
2003. Fire history reconstructions based on sediment records from lakes and wetlands. En *Fire and Climatic Change in Temperate Ecosystems of the Western Americas*, editado por T. T. Veblen, W. L. Baker, G. Montenegro, T. W. Swetnam, pp. 3-31. Springer, New York.

¹**Brenda Oxman** es egresada de la carrera de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Desde 2007 colabora con el equipo del Dr. Hugo Jacobaccio, en diferentes proyectos orientados al estudio de sociedades cazadoras-recolectoras y pastoras en su conetxto ambiental y social a través del tiempo en la Puna Seca de Jujuy. Desde 2008 ha comenzado a especializarse, junto a la Dra. Liliana Lupo de la UNJu, en la utilización de los análisis polínicos a casos arqueológicos específicos. Los resultados de su trabajo han sido plasmados en su tesis licenciatura defendida en Julio 2010. Actualmente es becaria doctoral de CONICET y su tema de investigación corresponde al estudio de los cambios ambientales y sociales producidos en la Puna Seca de Jujuy durante el Holoceno medio y tardío.

HACIENDO ARQUEOLOGÍA DE LA ARQUEOLOGÍA: LAS TAREAS DE REVISIÓN DEL MATERIAL ARQUEOLÓGICO DE QUILMES (PROVINCIA DE BUENOS AIRES) DIEZ AÑOS DESPUÉS

Vázquez Florencia¹ y Verónica Marti²

RESUMEN

En el presente trabajo se presentan los primeros resultados de las tareas de revisión del material arqueológico recuperado por el Proyecto Arqueológico Quilmes entre los años 1994 y 2002. Este material es producto de la excavación de varios sitios dentro del partido de Quilmes. Su adscripción temporal corresponde a momentos históricos, tanto al periodo de fundación de la Reducción de la Exaltación de la Santa Cruz de los Quilmes como a momentos posteriores.

Palabras clave: Arqueología histórica; Quilmes; Reducción.

ABSTRACT

This paper presents the first results of reviewing task of the archaeological material recovered by the Quilmes Archaeological Project between 1994 and 2002. The archaeological rests were recovered in the excavation of several sites within Quilmes city and they belong to historical times, related to the foundation of the Exaltation of the Holly Cross as Quilmes Reduction.

Key words: Historical archaeology; Quilmes; Reduction.

¹UBA - vazquez.florencia@yahoo.com.ar

²UNLP - veritomarti@gmail.com

Recibido en junio de 2011; aceptado en octubre de 2011.

Vázquez, Florencia y Verónica Marti. 2011. Haciendo arqueología de la arqueología: las tareas de revisión del material arqueológico de Quilmes (provincia de Buenos Aires) diez años despues. *La Zaranda de Ideas. Revista de Jóvenes Investigadores en Arqueología* 7: 91-95. Buenos Aires.

INTRODUCCIÓN: LA HISTORIA DE QUILMES

Cuando en el año 1580 Juan de Garay comienza la repartición de tierras aledañas al Riachuelo, la zona donde hoy se ubica Quilmes fue otorgada en “suerte de estancias” a Pedro de Xeres, Pedro de Quirós y Pedro de Izarra (Craviotto 1969). Después de más de un siglo, la estancia, que poseía unas 3000 varas de frente por legua y media de fondo, fue donada al Rey con el objetivo de fundar allí una Reducción. Así se crea, en el año 1666, la Reducción de la Exaltación de la Santa Cruz de los Quilmes. Hasta ese lugar fueron trasladadas desde Tucumán 200 familias de Quilmes y acalianos, al finalizar 130 años de resistencia indígena en los valles Calchaquíes (Sors 1937).

De acuerdo a los libros y padrones parroquiales, una vez reducidos, la población aborígen fue disminuyendo en número de un modo drástico. El padrón de 1680 sólo consigna 455 indios quilmes y acalianos; 384 en 1695; 141 en 1726; 148 en 1773 y 216 en 1812. De éstos, sólo 3 familias eran descendientes directos del núcleo fundador (Levoratti 2000).

A partir de 1780 se acentúa el establecimiento de “blancos” en el territorio de la Reducción. Finalmente, el 14 de Agosto de 1812 se decreta la extinción de la Reducción e inmediatamente después se resuelve la división de su terreno. En marzo de 1818, el agrimensor Francisco Mesura entrega el plano e interviene en el sorteo de 554 solares, 12 quintas y 72 suertes de chacra.

ANTECEDENTES

En el año 1994, y como resultado de un convenio entre la municipalidad de Quilmes y el Centro de Arqueología Urbana de la Universidad de Buenos Aires, se creó el Proyecto Arqueológico Quilmes. Este Proyecto surgió como una iniciativa de un grupo de

investigadores de la Universidad de La Plata, dirigidos por la Lic. Zunilda Quatrín.

Por ese entonces se planteó que hacer arqueología en Quilmes (así como en otros sitios históricos que han sido reocupados a lo largo del tiempo) requería implementar herramientas teóricas y metodológicas específicas, ya que el registro arqueológico es espacial y temporalmente continuo y por ello, los procesos de formación son particulares y complejos (Quatrín 1997). En segundo lugar, porque el territorio que ocupaba la reducción en sí fue muy amplio; más aún, si se incluyen también otras zonas externas utilizadas por los habitantes de la Reducción (e.g. canteras, caleras, campos de cultivo). Además, la mayoría de estas áreas han sido perturbadas antrópicamente, incluso hasta su destrucción total.

La propuesta inicial del proyecto fue considerar a Quilmes como un área arqueológica y a las distintas excavaciones realizadas hasta el momento como partes de un todo (Quatrín 1997).

Durante 8 años se realizaron excavaciones arqueológicas en distintos puntos de la ciudad. Los terrenos seleccionados fueron claves, pues se encontraban en un sector estratégico de la misma, poblados desde los inicios de su historia, y que hoy en día constituyen el casco céntrico de aquella (Figura 1).

Los sitios excavados durante esa etapa fueron los siguientes:

- Plaza San Martín
- Escuela N° 1
- Escuela de Bellas Artes
- Patio ex UNQUI
- Calle Conesa
- Banco Nación
- Librería El Monje
- Asociación obrera - textil
- Calle Allison Bell

Figura 1. Vista aérea de la plaza San Martín, centro de la manzana histórica.

Desafortunadamente, la falta de recursos económicos, entre otras limitaciones, llevó al desmembramiento del Proyecto Arqueológico Quilmes, hasta que en el año 2003 finalmente se disolvió.

Desde fines del año 2010, la Municipalidad de Quilmes, a través de la Subsecretaría de Cultura y Educación, ha renovado el convenio de trabajo. Ello ha permitido reactivar las investigaciones arqueológicas dentro del partido. En estos momentos, todo el material recuperado hasta el año 2003 está siendo inventariado y controlado. Además, han comenzado a realizarse análisis que habían quedado inconclusos y se están reinterpretando estudios previos a la luz de los métodos de análisis que han surgido en la última década.

MATERIAL RECUPERADO EN QUILMES

Las distintas excavaciones realizadas permitieron recuperar una gran cantidad de restos arqueológicos, clasificados de acuerdo al tipo de material. El registro arqueológico de Quilmes incluye restos óseos humanos y faunísticos, metales, material de construcción, vidrios (bases de botellas redondas y cuadradas, picos, golletes, bases de vasos y copas), líticos y cerámicas (Quatrín 1997). En el caso de esta última, los restos recuperados se han dividido en:

1. Cerámica indígena manufacturada sin torno (Figura 2), de la cual sólo el 6% presenta decoración incisa. Los estudios experimentales realizados por el proyecto han permitido ubicar una posible fuente de aprovisionamiento de arcilla de buena calidad a sólo 4 km de donde estaba ubicada la Reducción, aunque falta realizar estudios químicos.

2. Cerámica mestiza, la cual presenta características tanto hispanas como indígenas.

3. Cerámica de tradición europea, representada por los tipos vidriados verde y marrón.

4. Lozas, representadas por los tipos *creamware*, *pearlware* y *whiteware* (Figura 3).

5. Objetos de gres color blanco y marrón.

COTEJANDO LOS DATOS HISTÓRICOS CON LA EVIDENCIA ARQUEOLÓGICA

Entre los años 1994 y 2003, el equipo del proyecto arqueológico original (del cual formábamos parte) realizó tareas de investigación bibliográfica en el Archivo General de la Nación y en el Archivo histórico de la Provincia de Buenos Aires. Además analizó distintas fuentes como libros parroquiales, actas de bautismo, matrimonio y defunción, libros de juicios, pleitos, visitas reales, cartas, entre las principales. Según la documentación consultada, se construyeron unas 40 casas de adobe en los alrededores de la Parroquia, donde hoy se emplaza la actual catedral (Figura 4).

A partir de los nuevos estudios y reinterpretaciones que se están realizando, se obtuvieron algunas conclusiones que podrían dar cuenta de cómo era la vida en la Reducción. Es necesario recalcar que los análisis realizados hasta ahora son preliminares, no sólo porque aún no se ha terminado de revisar todo el material ya existente, sino porque además es necesario realizar nuevas excavaciones arqueológicas en puntos estratégicos de la localidad.

Figura 2. Fragmentos de cerámica indígena del sitio Plaza San Martín.

Figura 3. Loza *pearlware*.

En primer lugar, se ha podido comenzar a trazar los límites del cementerio. Para hacerlo se descartaron los sitios en donde no aparecieron restos humanos, como por ejemplo la plaza San Martín (ubicada frente a la actual catedral).

Por otro lado, se está manejando la hipótesis de que —a pesar de las numerosas excavaciones hechas—, aún no se ha encontrado el núcleo de la Reducción. Considerando que ésta fue un espacio exclusivo de indígenas hasta fines el siglo XVIII, sería de esperar que existiera una cantidad significativa de material atribuible a los quilmes, por ejemplo cerámica indígena. Sin embargo, de las 25000 piezas recuperadas, sólo hay 300 fragmentos de cerámica indígena, lo cual indica que el 95% del material recuperado es de origen europeo y sólo el 5% es indígena (Zunilda Quatrín, com. pers. 2010).

Un tercer aspecto para analizar es si los descendientes de los quilmes, que luego de 1818 continuaron viviendo en los espacios asignados, mantuvieron algunas de sus tradiciones, como es el caso de la confección de cerámica. En el sitio Banco Nación, —cuya propietaria figura sin apellido, hecho que en principio indicaría descendencia quilmes—, se encontró una cantidad significativa de cerámica indígena.

PERSPECTIVAS FUTURAS

En el apartado anterior planteamos algunas hipótesis de trabajo que sirven como punto de partida para continuar la investigación arqueológica dentro del partido de Quilmes. Si bien consideramos importante la revisión del material que ya ha sido excavado, sabemos que existen otros espacios dentro de Quilmes que deben ser prospectados y excavados. Estos espacios incluyen no sólo el centro histórico de Quilmes, sino también la zona costera del Río de La Plata. Existe una zona de reserva que incluye la selva marginal quilmeña, que aún no ha sufrido impacto antrópico.

Además, por su emplazamiento geográfico y su cercanía a la ciudad de Buenos Aires, el partido de Quilmes también fue escenario de numerosos eventos dentro de la historia de nuestro país, por ejemplo el paso de las tropas británicas por la quinta de Santa Coloma (hoy en día edificio histórico), y que deben ser analizados a partir de la arqueología.

Por otro lado, sabemos que aunque las tareas de investigación, excavación y gabinete son fundamentales en la práctica arqueológica, la transposición del conocimiento que generamos no suele llegar a la gran mayoría de la sociedad. Como profesionales, somos grandes responsables de esta falta de comunicación, pues nos corresponde integrar a la comunidad en nuestro trabajo, así como destacar la importancia que tiene la Arqueología en la comprensión y valoración de nuestra historia

Figura 4. Representación de cómo pudo haber sido la capilla de la Reducción (Tomado de Otamendi 1965:33).

e identidad. Desde el Proyecto Arqueológico Quilmes desarrollamos un programa de extensión con varios espacios alternativos de interacción con la comunidad, a saber: talleres itinerantes, charlas en escuelas, capacitación a docentes de nivel inicial y primario, integración de la comunidad en algunas actividades arqueológicas. El objetivo de este programa es transponer el conocimiento de la investigación de manera directa, *in situ*, a la comunidad quilmeña, cumpliendo con los propósitos que contienen los diseños curriculares vigentes.

Entendemos que trabajando de esta manera el beneficio es mutuo, dado que permite a los arqueólogos devolver a la comunidad vestigios de su pasado, al mismo tiempo que la sociedad quilmeña se hace partícipe en la reconstrucción y significación de su identidad.

AGRADECIMIENTOS

A la secretaria y al subsecretario de Cultura y Educación de la Municipalidad de Quilmes, Sra. Evangelina Ramírez y Sr. Héctor Bandera, les agradecemos el apoyo brindado desde el comienzo para que el proyecto pudiera reflotarse. A todos los ex-integrantes del Proyecto Arqueológico Quilmes, especialmente a Zunilda Quatrín, queremos agradecerles de corazón, no sólo por el maravilloso y tenaz trabajo que realizaron al principio del proyecto, sino también por el apoyo incondicional que aún hoy nos brindan para seguir el camino.

BIBLIOGRAFÍA

- Craviotto, J.A.
1969. *Quilmes a través de los años*. Municipalidad de Quilmes, Secretaría de Gobierno y Cultura, Buenos Aires. Quilmes.
- Levoratti, J.
2000. *La Reducción de los Quilmes: 1666-1812*. Tiempo Sur, Buenos Aires.
- Sors de Triceri, G. (ed.)
1937. *Quilmes Colonial*. En *Publicaciones del Archivo Histórico de la provincia de Buenos Aires, contribución a la historia de los pueblos de la provincia de Buenos Aires*. Archivo histórico de la provincia de Buenos Aires. La Plata.
- Otamendi, J.
1965. *Historia de la Reducción (1666-1812)*. Serie Medallones Biográficos, Municipalidad de Quilmes. Buenos Aires.
- Quatrín, Z.
1997. *Arqueología Histórica de Quilmes*. En *Actas del XII Congreso Nacional de Arqueología Argentina*, pp. 607-612. La Plata.

¹Florencia Vázquez es profesora egresada en Cs. Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Actualmente trabaja en el Proyecto Arqueológico Quilmes, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Quilmes. Su área de investigación se enfoca en el análisis de cerámica indígena. Este trabajo es parte de las investigaciones que se están realizando en este momento.

²Verónica Marti es alumna avanzada de la carrera en Cs. Antropológicas (orientación Arqueología) de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, de la UNLP. Actualmente trabaja en el Proyecto Arqueológico Quilmes, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Quilmes. Su área de investigación se enfoca en los análisis de loza y gres. Este trabajo es parte de las investigaciones que se están realizando en este momento.

APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO AGRÍCOLA EN LA CUENCA DEL RÍO HUASAMAYO (DEPARTAMENTO TILCARA, PROVINCIA DE JUJUY, ARGENTINA)

Natividad M. González¹

RESUMEN

La cuenca del Río Huasamayo (departamento Tilcara, provincia de Jujuy) alberga una gran cantidad de construcciones prehispánicas para uso agrícola. El estudio de esta vasta área (15000 ha) se abordó a través de imágenes satelitales y mediante el registro en campo, lo que permitió identificar las características de los espacios destinados a la agricultura y las principales fuentes fluviales para riego. Sobresale la diversidad formal y funcional de las estructuras agrícolas, así como su emplazamiento y la diversidad de matices ambientales que se enfrentan o aprovechan. Se identificaron laderas con arreglos para cultivo a secano, estructuras para la contención del agua asociadas a pictografías y puestos, campos con señales de importante laborío y otros de factura expeditiva.

Se sostiene que el aprovechamiento de esta cuenca en períodos prehispánicos fue a los fines de multiplicar las oportunidades de cosechas exitosas, ya que además de haberse privilegiado la diversidad interna, estos campos ofrecieron también la posibilidad de diversificación en una estrategia territorial amplia.

Palabras clave: Agricultura; Suelo; Riego; Diversificación

ABSTRACT

Huasamayo river basin (Tilcara department, Jujuy province) holds an important number of prehispanic structures for agriculture. This vast area (of 15000 ha) was approached through satellite images and field work, which allowed to obtain an idea of the characteristics of agriculture land and the main irrigation sources. The formal and functional diversity of the agriculture structures arose, and so the location and the environmental conditions they face or make use of. Hillsides with arrangements for unirrigated crops, water retention structures associated with transitory habitation and pictography, fields with important amount of labor and other of expeditious facture were identified.

Here we sustain that the use of the basin at prehispanic period was to multiply the opportunities for successful crops, since the internal diversity was privileged and the fields offered likewise the possibility of diversification at a wider territorial strategy.

Key words: Agriculture; Land; Irrigation; Diversification

¹CONICET-Instituto de Geografía, FFyL, UBA - UNICCS, FHyCS, UNJu - pykari2@yahoo.com.ar

Recibido en junio de 2011; aceptado en septiembre de 2011.

González, Natividad M. 2011. Aprovechamiento del espacio agrícola en la cuenca del Río Huasamayo (Departamento Tilcara, Provincia de Jujuy, Argentina). *La Zaranda de Ideas. Revista de Jóvenes Investigadores en Arqueología* 7: 97-113. Buenos Aires.

INTRODUCCIÓN

En este trabajo se analizan los campos de cultivos que datan de tiempos prehispánicos en la alta cuenca del Río Huasamayo (departamento de Tilcara, provincia de Jujuy, Argentina) haciendo hincapié en las características y diferencias de los distintos tipos de emplazamientos¹.

Un posible marco de abordaje a estos campos fue aquél que buscaba indicios temporales y elementos culturales en el registro arqueológico (Debenedetti 1918, Lafón 1957; Madrazo 1969; Zaburlín et al. 1994; Tarragó y Albeck 1997); otro lo constituye la comparación entre estos terrenos agrícolas con aquellos que pudieron ser contemporáneos, lo cual permite llegar a datos referidos a la economía, organización de la producción y otros temas relacionados con la agroganadería (Albeck 1992), en tanto que previamente se analizaron y describieron los contextos de las distintas secciones de la cuenca y su relación a la cronología general (González 2009a, 2011). Aquí se propone indagar el aprovechamiento de las características productivas de los distintos terrenos que fueron acondicionados para la producción agrícola en la cuenca del Río Huasamayo.

Para esta tarea se definirán algunos conceptos clave referidos a la constitución del espacio agrícola, se describirán las características ambientales donde se encuentra la cuenca en estudio y las de los principales elementos naturales del proceso productivo agrario (tierra y agua). Luego, se hará una breve descripción de los vestigios agrícolas de la zona de estudio. Posteriormente se enumerarán algunos de los rasgos más característicos de las estructuras agrícolas para ilustrar los factores que, creemos, intervinieron en la creación de este espacio agrícola.

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LA CUENCA

La cuenca del Río Huasamayo se encuentra al este de la ciudad de Tilcara, en la Quebrada de Humahuaca, entre 2900 y más de 4000 msnm. Este río es tributario del Río Grande, eje de la Quebrada que corre en orientación norte-sur, mientras que las quebradas subsidiarias lo hacen de Este a Oeste. La gran amplitud altitudinal y las diferentes orientaciones y características de las quebradas secundarias producen un escenario natural cuya principal cualidad es la heterogeneidad ambiental: existen laderas de suma aridez, con suelos apenas aprovechados por cardones y airamos, campos amplios con abundante y constante agua o humedad, parajes fríos a grandes alturas, o zonas más bajas tupidas de vegetación.

Las características ambientales van desde la selva montana, a un semidesierto arbustivo, pasando por un mosaico de pastizales (Reboratti et al. 2003). Esto se debe a que la humedad transportada por el aire, procedente en general del Atlántico, debe superar las barreras que imponen las sierras de Zenta y Tilcara por el Este (5100 msnm) y las sierras de Aguilar y Chañi por el Oeste (6200 msnm). Por obra de estas barreras topográficas la humedad es descargada en el extremo sur de la Quebrada o en las cumbres. Sólo en verano se dan condiciones de inestabilidad necesarias para las precipitaciones: en Tilcara y Maimará, la zona más árida de la Quebrada de Humahuaca, los promedios anuales de precipitaciones son de 136 mm y 121 mm respectivamente (Reboratti et al. 2003). Madrazo (1969) ha calculado que en la cuenca del Río Huasamayo las precipitaciones son mayores, alcanzando los 200 mm anuales. Un importante recurso de humedad lo constituyen los bancos de nubes y neblinas.

En cuanto a la temperatura ambiente, el factor más importante es la gran insolación (dada por la transparencia y la sequedad de la atmósfera) que produce altas temperaturas durante el

día, pero durante la noche el calentamiento del suelo no puede ser retenido y es irradiado nuevamente hacia la atmósfera. Esto tiene como consecuencia una acentuada incidencia en las heladas nocturnas, que ocurren entre 160 a 240 días al año (Buitrago y Larrán 1994).

Como es visible, la magnitud y amplitud de la estación seca es tal que las lluvias estivales no llegan a contrarrestar las características típicas de las zonas áridas, apreciables en términos geomorfológicos, edafológicos y fitoregionales.

Si bien en la zona no se dan los factores favorables en términos edafológicos y climatológicos para la producción agrícola, los hombres y mujeres que aquí habitaron (y habitan) han sabido aprovechar las distintas posibilidades para cultivar diversas especies (con variados requerimientos agronómicos) en zonas relativamente cercanas.

Según la caracterización de Albeck (1992) sobre los terrenos aptos para el cultivo en la Quebrada de Humahuaca, la alta cuenca del Río Huasamayo se encuentra en una zona elevada, donde la incidencia de heladas es aún mayor que en el fondo de valle. Por ello, esta área es especial para el cultivo de especies microtérmicas, es decir, aquellas que poseen pocos requerimientos térmicos, como son la papa, oca, olluco y otros tubérculos, quinua, kiwicha y algunas variedades precoces de maíz (entre las especies nativas). En cuanto al fondo de valle, áreas al resguardo de los vientos y heladas, las especies originarias de los Andes con requerimientos térmicos medios (mesotérmicas) que se cultivan son maíces, zapallo, cayote y porotos.

ANTECEDENTES

Fue a principios del siglo XX cuando Debenedetti visitó la cuenca del Río Huasamayo y descubrió para la arqueología, el sitio

denominado Alfarcito. Asombrado por la magnitud de las construcciones, ya que los antiguos habitantes de "...la parte más antigua del vecino Pucará de Tilcara (...) no habían dejado (...) un pedazo de aquel suelo sin ponerlo en condiciones favorables para la agricultura..." (Debenedetti 1918:19 y 7). Caracterizó las viviendas y refugios que contenían sólo algunas capas de ceniza, evidenciado su frugal habitabilidad, y logró realizar una clara (y novedosa) descripción del sistema de riego de las parcelas. A partir de las excavaciones rescató un centenar de piezas cerámicas, material lítico, madera y una decena de cráneos humanos. La similitud entre la alfarería de Alfarcito con la proveniente de La Isla (Tilcara), lo llevó a postular una mayor antigüedad para ambos asentamientos respecto del vecino Pucará.

Cuarenta años después Lafón (1957) exploró nuevamente la cuenca con el objetivo de obtener datos para aclarar la cronología, su asociación cerámica y para comprobar si los campos de cultivo de la zona de Alfarcito eran contemporáneos a la ocupación del Pucará de Tilcara. En su investigación identificó tres represas, canalizaciones y acequias de importancia y realizó varias excavaciones (una de las cuales -DS1- colinda con aquéllas de Debenedetti), cuyos hallazgos comprenden una casa semi-subterránea con techo en falsa bóveda, alfarería hispánica, *incaizante* y bicolor, restos humanos y puntas líticas. Según sus conclusiones, las construcciones y los restos de Alfarcito serían anteriores a los del Pukara de Tilcara, por lo que la cuenca del Río Huasamayo habría abastecido a una población agrícola dispersa allí asentada.

En 1969 Madrazo, también ocupado en estudiar la cronología y sus asociaciones cerámicas, realizó una importante y profunda investigación en el área. Retomó y amplió la tipología de viviendas efectuada por Debenedetti y la relacionó con los tipos alfareros que logró aislar. La descripción y croquis de la cuenca

que publicó son muy ricos y claros y los datos relacionados con las estructuras para la producción agrícola arrojan luz sobre las investigaciones anteriores, sobre todo en cuanto a la ubicación de las excavaciones. Estableció el Momento Agroalfarero Antiguo, al cual pertenecen los sitios excavados por Debenedetti (1918) (es decir, A y B) y Lafón (1957) (DSI), identificado con los tipos tricolores Alfarcito e Isla, Alfarcito bicolor y monocromos (negro y gris pulidos). El resto de la cuenca, según sus consideraciones, pertenecería al Período Tardío (por la presencia de estilos bicolores Hornillos y Tilcara), caracterizado por la habitación en viviendas transitorias entre los cuadros de cultivo, estableciendo así la relación entre este sitio y el Pukara de Tilcara.

Finalmente, en la década de 1980 Albeck y su equipo emprendieron investigaciones en el área que se basaron en prospecciones, relevamiento de estructuras agrícolas y sistemas de irrigación y excavaciones (Albeck 1989, 1992-93; Seca y Albeck 1993; Zaburlín *et al.* 1994). Detectaron un área entre campos de cultivo que estaría vinculada con actividades domésticas, donde lograron tomar dos muestras de carbón, la primera fechada en 2020 ± 100 AP, asociada con puntas líticas, cerámica monocroma (gris y negra) y fragmentos de pipas de cerámica gris pulida atribuibles a la tradición alfarera San Francisco, propia de la región baja de la provincia de Jujuy. La segunda muestra, también de carbón, se dató en 1970 ± 70 AP, en un contexto que contenía un grano de maíz junto a cuero, una valva de molusco y material lítico (Tarragó y Albeck 1997).

ESPACIO AGRÍCOLA

La noción de paisaje es una herramienta conceptual que puede brindar un punto de partida en la tarea de abordar un espacio agrícola. Una de las características del paisaje es que se constituye por las experiencias y acciones que son llevadas a cabo allí, por lo que

se define como un territorio creado a través de lo vivido y significado (Ingold 1993). Los paisajes se conforman por lugares (aunque no son un cúmulo de estos) que se caracterizan por las experiencias y las clases de actividades que allí se realizan. En base a estas experiencias (que se sitúan en lugares-centro) es factible delimitar los límites de un paisaje (Ingold 1993).

Estas consideraciones proponen abordar un espacio geográfico (en el sentido del aspecto físico del paisaje) en torno a la experiencia de lo vivido allí, atendiendo a las actividades que le dan la unidad y lo han conformado como tal.

Otra conceptualización que brinda utilidad para este trabajo es la identificación de los espacios hidráulicos efectuada por Barceló quien los define como:

“...el resultado de tres factores técnicos forzosamente articulados: el acuífero (...), las pendientes favorables al transporte de agua y las parcelas irrigadas (...). Pero hay otro factor más decisivo. Se trata de las estimaciones que ha hecho el grupo constructor campesino sobre el tamaño del perímetro irrigado necesario para su reproducción social...” (Barceló 1996b:75).

En esta definición es posible identificar los siguientes elementos:

- Elementos naturales.
- Factores técnicos.
- Trabajo campesino comunitario o grupal.
- Necesidades estimadas.

Si se amplía este concepto para que abarque, además, los procesos de mantenimiento y creación de suelos, un espacio agrícola estaría compuesto por elementos del ambiente natural articulados por factores técnicos (irrigación, manejo de suelos, administración de especies cultivadas, etc.), donde se plasman las estimaciones de las necesidades comunitarias relacionadas a dicho espacio. Es altamente probable que las necesidades comunales (o familiares) no se satisfagan únicamente con los productos que se obtienen de este espacio,

pero son tenidas en cuenta en la planificación anual de los requerimientos alimenticios.

Se propone entonces entender al espacio agrícola como aquel que cumple con los objetivos de producción de alimentos a través de la agricultura y que posee una clara intervención humana en términos de infraestructura, así como otros relacionados con aspectos culturales más amplios, como los rituales. Por lo tanto, atendiendo a los procesos que crean paisajes, se propone abordar el espacio agrícola de la cuenca del Río Huasamayo como un conjunto de acciones dirigidas hacia el objetivo de obtener productos alimenticios, para el cual se aprovecharon las posibilidades y características que el ambiente natural ofrecía. Aunque con los datos que se poseen todavía no es posible acceder a una cronología absoluta, las características observadas se pueden relacionar con necesidades puntuales: en momentos de sequía se habrían intensificado los trabajos de canalización del agua o privilegiado las laderas donde es posible aprovechar la humedad ambiente.

RIEGO Y SUELO

Los elementos del entorno natural constitutivos del espacio agrícola se engloban en la tierra y el agua, más los cultivos (es decir el material genético modificado y adaptado por hombres y mujeres). Sin embargo, existe una diferencia entre los elementos naturales (tierra y agua) de aquellos ya manejados o elaborados (suelo y riego). Esta distinción permite poner en relieve que la producción agrícola conlleva técnicas y procesos que producen un cambio en el ambiente natural donde se desenvuelven (allende aquellos naturales que también modifican el ambiente, por ejemplo procesos de creación de suelos).

El proceso agrícola puede graficarse esquemáticamente como una serie de círculos concéntricos cuyo centro se corresponde

con la planta (los cultivos) y los otros anillos representan los elementos suelo y riego, siendo el trabajo (tanto en términos individuales como comunitario), el eje que los articula por medio de las tareas que se dirigen hacia el objetivo de conseguir el buen desarrollo del cultivo, en relación a su sanidad, los parámetros temporales, dimensionales y nutritivos, entre otros.

Los componentes del esquema se articulan en primer lugar a través de la relación plantas/suelo en el momento de decidir qué especies sembrar y dónde hacerlo (emplazamientos productivos²). Dichos componentes responden a las necesidades alimenticias (e.g. familiares y comunitarias, ceremoniales y económicas) y también a características climáticas, altitudinales y otros condicionantes naturales.

Respecto al manejo del suelo, Rengifo (1990 en Schulte 1996) lo caracteriza como un proceso de crianza a partir de la concepción andina que califica a la relación entre el agricultor con la naturaleza como afectiva-recíproca, ya que se la considera como un ente vivo. Esta imagen permite reconocer procesos técnicos allende el evento constructivo de, por ejemplo, un bancaleo o un muro de contención, dado que remite a técnicas con una profundidad temporal que trasciende al agricultor o el período de cultivo³. En este trabajo se verán ejemplos de manejo del suelo en relación a las construcciones agrícolas, quedando fuera los procesos de abono, rotación y otras maneras de reincorporar y mantener la fertilidad del suelo.

En tanto que una segunda relación se da entre los cultivos y el agua. Esta relación define un espacio irrigado o hidráulico tanto en términos tecnológicos -por la presencia de canales, tomas, etcétera- como en la planificación de la hidratación de los cultivos.

Siguiendo a Barceló (1996a), se recalca que el espacio irrigado es una opción social

donde se plasma la estimación del espacio agrícola necesario según las decisiones y proyecciones de la comunidad y el grupo familiar.

Si bien se hizo referencia a las redes de riego, es necesario incorporar a la noción de espacio hidráulico el cultivo a secano, es decir la provisión de humedad en terrenos donde es imposible o no viable el riego por medio de canales. Las especies que se aprovechan en terrenos a secano suelen tener necesidades hídricas mínimas y se sitúan en lugares que permitan el acceso a la humedad ambiente por diversas formas (por las raíces a través del suelo, por las hojas y tallos).

En la bibliografía dedicada a la agricultura tradicional andina no se suele tratar el tema del cultivo a secano, quizás porque no ha llamado tanto la atención como los grandes aterrizados o por suponerse precario. Se propone que este sistema de cultivo es en realidad muy preciso ya que cuenta con un gran bagaje de conocimiento y sobre todo que es viable de ser estudiado. Albeck (1995) ha tratado esta problemática y recalca que la hipótesis de cultivo a temporal en las tierras altas jujeñas ha sido planteada anteriormente (Boman 1908 y Otonello 1973 en Albeck 1995), aunque "... [sus] observaciones en el terreno no (...) permiten apoyar la idea de un momento en el pasado con cultivo 'a temporal'..." (Albeck 1995:264).

Uno de los principales problemas respecto a la identificación del sistema de cultivo a secano es que los dispositivos técnicos de los que se vale se relacionan con el manejo del suelo y no con el del agua, por lo que pueden confundirse o pasar desapercibidos. Algunas técnicas consisten en la apertura de la porosidad del suelo, el aprovechamiento de la condensación de la humedad ambiente o laderas con baja insolación, entre otras posibles.

METODOLOGÍA

La cuenca en estudio ocupa una vasta área (15000 ha) por lo que en primera instancia se abordó a través de imágenes satelitales. Por medio de este soporte fue posible hacer una recorrida de toda la cuenca con una buena calidad de imagen. En base a estas imágenes se obtuvo información sobre las características de las estructuras agrícolas y de riego. Las características formales de cada estructura agrícola se incluyeron en una tabla general que permitió el cálculo de índices estadísticos, para obtener las dimensiones de la estructura tipo de cada sección (González 2009b, 2011).

Como criterio de segmentación del territorio, con el fin de hacerlo asible al análisis, se dividió la cuenca en macro unidades: al norte Ovejería; Casa Colorada, Rupasca y Chilcar-Bajo Charabozo en la zona central y Chilcaguada hacia el sur⁴.

Estas macro unidades se caracterizan por ser amplias secciones fácilmente identificables dentro la cuenca y por tener una relación directa con alguna fuente de riego permanente. Además se sumó, como excepción, el Cerro Alfarcito Norte (en la zona central), que a pesar de no poseer relación directa y natural con ninguna fuente fluvial, cuenta con numerosos vestigios arqueológicos para la agricultura e incluso una posible represa sobre su cima.

Esta investigación se efectuó en el marco de la Tesis de Licenciatura. En salidas periódicas al campo, entre los meses de agosto de 2008 a enero de 2009, se recorrieron al azar estas macro unidades y se reconocieron parcelas de cultivo, canales, represas, puestos de habitación transitoria y despedres asentados en fichas que registraban las dimensiones y características formales y relaciones contextuales. Esta información complementó la provista por las imágenes satelitales, dado que brindó importantes datos cualitativos ya

que permitió comparar los sectores en cuanto a las características constructivas, los datos del material de superficie, identificación de acequias, registro de líquenes, pasos de agua y estructuras sólo apreciables *in situ* (González 2011).

LOS CAMPOS

La alta cuenca del Río Huasamayo posee una forma general de abanico que se despliega desde el oeste, en la confluencia de los arroyos internos (en la denominada Garganta del Diablo); hacia el este, donde se registran las mayores alturas (Figura 1). Esquemáticamente existen dos secciones: la oriental compuesta por las abruptas laderas de la Serranía de Tilcara y la parte superior de estos cerros y los terrenos hacia el occidente, los cuales presentan gran diversidad en cuanto a alturas, pendientes, orientación y cantidad y disposición de los arroyos.

Es en la sección oeste donde se encuentran los campos de cultivo y la mayoría de los vestigios arqueológicos, diseminados entre laderas, mesetas y algunos cerros o lomadas

internas. Hacia el norte se localiza la zona de Ovejería que colinda con el límite de la cuenca; el terreno está surcado por arroyos y huaicos⁵ marcados por el escurrimiento del agua, debido a la pendiente que es de suave a moderada hacia el oeste (de 7% a 14%), el suelo es pedregoso y tiene poca capacidad de absorción.

Existen dos fuentes importantes de agua que forman un arroyo presente durante todo el año. Es probable que las estructuras agrícolas arqueológicas se hayan abastecido para el riego desde estas fuentes (hoy solo existe un canal abandonado que proviene de una de ellas), dadas las condiciones de la pendiente y la disposición de los cursos de agua, lo que conferiría al sector una importante posibilidad de irrigación.

Los campos en esta sección están poco delimitados; siendo largas parcelas dispuestas aleatoriamente y donde se encuentran varios ronques⁶ circulares alineados aunque el suelo no presenta evidencias de una importante inversión de trabajo en su limpieza, sino que sólo se han agrupado las piedras de mayor tamaño.

Figura 1. Vista general de la alta cuenca del Río Huasamayo. 1= Ovejería; 2= Casa Colorada; 3= Cerro Alfarcito Norte; 4= Rupasca; 5= Chilcar; 6= Bajo Charabozo; 7= Chilcaguada.

En cuanto a la irrigación, se halló sólo una acequia principal, hoy casi destruida, que deriva de un arroyo que no posee agua actualmente. Sin embargo hay ciertas estructuras que podrían haber funcionado como represas, aunque para la retención del líquido y no su almacenamiento. En estas se ha constatado la presencia de petroglifos asociados a puestos de habitación, que Lafón, en 1969, ya notifica en mal estado.

En un conglomerado de recintos separados de los campos por el cauce del arroyo de Ovejería, se halló abundante material en superficie (alfarería ordinaria fragmentada y un objeto metálico), mientras que en el resto de la zona el material estaba depositado en despedres y en los puestos de habitación dispersos.

Al sur de Ovejería se encuentra Casa Colorada, ambos lugares constituyen una misma finca privada y entre ambos existe una zona que no presenta campos ni otras construcciones pretéritas. Casa Colorada se encuentra sobre una meseta que en dirección este a oeste tiene una pendiente general suave (entre 7% y 10%), en su vertiente Sur es fuerte (30%) y moderada en la norte (15%), que permite el ascenso peatonal⁷. Posee una amplia gama formal de estructuras dedicadas al cultivo, algunas bajo uso actual.

Las estructuras agrícolas se encuentran sobre la meseta y en su ladera norte, con importantes diferencias formales entre ambos sectores, en cuanto al aprovechamiento del espacio, la limpieza del terreno (visible en los despedres) y las características constructivas. Las razones de estas diferencias se escapan según los datos que se obtuvieron en esta investigación, ya que la diferencia en las características constructivas debería ser cotejada con excavaciones y dataciones, que excedían las posibilidades de trabajo de campo.

En la porción superior de la meseta hay, hacia el este, gran cantidad de estructuras

aterrazadas que están dispuestas de manera que favorecen el fluir del agua de riego; en esta sección, pero en una ladera interna, con insolación norte, hay estructuras agrícolas que muestran un uso menos cuidado del terreno, como si simplemente se hubiera aprovechado este espacio con posibilidades de irrigación.

A la altura de la cota 3240 msnm se emplaza una represa alimentada por una acequia que surge de un arroyo originado en las alturas. En la actualidad todas las parcelas (pequeños campos) cultivadas están situadas en cotas menores, pero existen estructuras agrícolas arqueológicas a alturas mayores (20 m aproximadamente). Las secciones de redes arqueológicas todavía visibles son los pasos entre los campos, que aprovechan la contigüidad de los mismos. Están delimitadas por tabiques en los muros de contención y la mayoría presenta un leve acanalado en la parcela inferior para direccionar la circulación del agua.

Madrazo excavó en el área y reporta una gran cantidad de material y de puestos de habitación, situación que contrasta con la actual, ya que se han identificado dos puestos, ambos sin material (Madrazo 1969). Esta disminución del registro estaría relacionada con la fuerte intervención antrópica que hay en esta zona.

Hacia el sur se encuentra la zona central denominada Alfarcito. Allí se hallan la escuela de alternancia N°352, varias casas, corrales, campos y el cementerio⁸. Esta zona está surcada por numerosos arroyos que delimitan secciones internas con características propias; así se encuentra el Cerro Alfarcito Norte (denominado así por Madrazo 1969), el cual se identifica nítidamente dentro de la cuenca. En este cerro, que no posee acceso directo a ninguna fuente de riego fluvial, se encuentran en las laderas y en la cima numerosas construcciones para el laboreo agrícola. Las laderas sur, oeste y norte, de pendiente muy pronunciada (más del 45%), están surcadas por muros transversales de diversa longitud (desde unos 15 m hasta apenas

1 m de largo) dispuestos de manera paralela los más largos o alternada los más pequeños.

En la parte superior del cerro, con una pendiente general moderada (de 20%) se han identificado amplios campos, puestos transitorios de habitación y un recinto circular, interpretado como una represa ya que posee un recinto semicircular adosado y un orificio de salida del agua, aunque no se presenta en toda el área alguna acequia con la que tenga relación.

En la ladera suroriental se localizó el sitio Los Colorados SI excavado por Lafón (1957) donde halló cuatro grandes cántaros, uno de los cuales poseía restos humanos en su interior y una punta pedunculada de obsidiana. Las otras vasijas contenían cenizas y fragmentos de alfarería ordinaria.

Al norte del cerro, en la zona de Rupasca, se encuentra una pequeña lomada (Loma Norte según Madrazo 1969) delimitada por dos arroyos de importancia. El cauce del arroyo Norte tiene agua todo el año y en el perfil de esta loma afloran muros transversales, que evidencian construcciones prehispánicas, hoy enterradas.

El terreno de este sector ha sido aprovechado con intensidad: en las laderas hay muros paralelos que delimitan largas pasarelas, en tanto que toda la parte superior, de una pendiente general moderada (de un máximo de 14%) contiene campos muy trabajados en cuanto a su limpieza y disposición, ocupando toda la superficie. Las parcelas, además, tienen una estructuración interna que permite el fluir del agua a modo de "S", delimitadas por muros que se conectan alternadamente con el perímetro.

Se identificó un canal semicircular a plano, excavado en la arena, que se compone de dos tramos que confluyen en el paso hacia una parcela. Además se encuentran canales entre los campos de cultivo. No hay puestos de habitación, aunque sí alfarería en superficie; fragmentos ordinarios,

monocromos rojos y decorados con líneas gruesas y líneas gruesas paralelas.

Hacia el sur y el oriente se encuentran Chilcar y Bajo Charabozo, que poseen características que los distinguen claramente uno del otro y en relación a la cuenca en general, pero se toman como una macro-unidad dado que son irrigados principalmente por el mismo arroyo.

En Chilcar se localizaron las excavaciones de Debededetti (1918) (sitios A y B), de Lafón (1957) (sitio DS1), de Madrazo (1969) y de Zaburlín *et al.* (1994) (sitio Juj-Til 41). Todos ellos señalan contextos de habitación de los cuales se han exhumado alfarería (de los tipos Alfarcito ordinario, gris pulido, tricolor y bicolor; Isla tricolor y los bicolors N/R Hornillos y Tilcara), lítico y restos humanos; todavía se registra abundante material en superficie, ordinario y muy fragmentado. Su forma general es de una meseta con pendiente suave a moderada (índices menores al 14%), sobre la que se encuentran los campos de cultivo, de características similares a los de Rupasca, tanto en el aprovechamiento del espacio como en relación a su forma interna; en las laderas también se presentan muros transversales, aunque aquí no delimitan pasarelas.

Las evidencias de riego están presentes en canales entre parcelas, similares a los ya descritos. Además hay una sección de canal excepcional, sobre el terreno, delimitado por piedras planas que forman las paredes del mismo, visible por más de 70 m.

La sección de Bajo Charabozo es un terreno uniforme con una pendiente general moderada (de 16% a 17%); el terreno pedregoso, similar al de Ovejería, esta surcado por huaicos y los campos, que se ubican aleatoriamente, son largos (desde 50 m a más de 100 m en algunos casos) y acompañan, en su forma, el fluir de la escorrentía. Madrazo (1969) excavó en la zona, puntualmente en Banda'i Morrito (en el Este de Bajo Charabozo); halló alfarería (estilos

Alfarcito ordinario -colores ladrillo, marrón claro y oscuro-, Tilcara N/R y decoradas con pinturas rojas) y restos óseos de auquénidos y cenizas. En la zona hay puestos de habitación, algunos muy pequeños y otros de mayores dimensiones; se ha localizado un conjunto compuesto por al menos tres recintos de 4 m² cada uno, articulados por muros perimetrales que delimitan amplias áreas al aire libre y dos posibles parcelas de cultivo o corrales. No se han identificado canales de riego en esta sección.

Cabe destacar que desde Bajo Charabozo se obtiene una visión panorámica única de la cuenca y de los lugares de acceso (en la Garganta del Diablo y a la altura de Ovejería) (González 2011) así como del vecino Pukara de Huichairas.

Finalmente, hacia el sur se encuentra Chilcaguada. Esta zona es irregular, rodeada por pendientes abruptas y arroyos que se sitúan varios metros debajo de la meseta donde se encuentran los campos agrícolas; tiene una pendiente general moderada (15%). Hay dos secciones con parcelas arqueológicas, la meseta, y una ladera al sur de la misma. En la meseta se distinguen dos grupos: hacia el oeste los campos son largos y sinuosos, ya que acompañan las oscilaciones del terreno; los del este son de forma rectangular y están más limpios, también se encuentran alineaciones de piedras bajas transversales a la pendiente que delimitan largas secciones. En la ladera sur, que posee una fuerte pendiente (23%), se encuentran pequeñas terrazas escalonadas que ocupan todo el terreno aprovechable, aquí se produce una importante concentración de nubes que aportan humedad en época estival.

Los puestos de habitación son amplios, de muros bien consolidados, con abundante alfarería en superficie (fragmentos con líneas finas, algunas paralelas) asociados a ronques y, en algunos casos, a canales

de paso entre las parcelas. En esta zona no se han efectuado excavaciones.

CARACTERÍSTICAS DEL USO DEL ESPACIO AGRÍCOLA EN LA CUENCA DEL RÍO HUASAMAYO

En lo descrito sobresale la diversidad formal y funcional de las estructuras agrícolas, así como su emplazamiento y las condiciones ambientales que enfrentan o aprovechan los grupos humanos. Al considerar el acceso, la densidad y la disposición como variables que muestran preferencias y usos fue posible sopesar ciertos factores que se habrían privilegiado en relación al uso de los terrenos productivos en las diferentes secciones de la cuenca (González 2009a). Se adelanta que esta diversidad habría sido el motor que impulsó el aprovechamiento de esta cuenca para fines agrícolas, en términos de ampliar las condiciones productivas.

En relación a las variables mencionadas se aprecian las siguientes diferencias:

1. Emplazamiento: se verifican estructuras con fines agrícolas en terrenos con aptitudes y características muy diferentes.

Al respecto se pueden citar los terrenos que se encuentran en Chilcar, que poseen la menor altitud de la cuenca (2900 msnm) y ofrecen abrigo contra los vientos en las encajonadas quebradas y huaicos. Cabe recordar que Chilcar ha estado ocupado al menos desde inicios de la era (Zaburlín *et al.* 1994; Tarragó y Albeck 1997) en contextos asociados a campos donde se cultivarían especies tales como el maíz, porotos y otras especies mesotérmicas (Albeck 1992; González 2007).

En contraposición, los terrenos que se encuentran en Bajo Charabozo (y en Zanjás o San Gregorio) y Ovejería ofrecen

una altura aproximada de 3300 a 3400 msnm que brinda la posibilidad de cultivos microtérminos, como quinua, kiwicha y tubérculos (papas y ollucos) (Albeck 1992-1993; González 2007). Además los terrenos pedregosos son los aptos para el cultivo de ollucos y tubérculos, ya que precisan de un buen escurrimiento del agua para obtener sus condiciones de sanidad.

Otro factor que resulta aprovechable según donde estén emplazados los campos es la insolación. Si bien en el hemisferio Sur los terrenos que reciben mayor insolación son los que se orientan hacia el norte, por lo que suelen ser los destinados para la agricultura, existen campos donde se ha privilegiado otro factor. Un ejemplo de esto lo constituyen los campos de la ladera sur de Chilcaguada que, por su ubicación, aprovechan los vientos cargados de humedad que hacen su entrada a la cuenca por esta zona; la densidad de campos allí es alta, por lo que este recurso debe haber sido de gran importancia, ya que además es una zona lejana y de difícil acceso (respecto a la zona central de Alfarcito); al respecto cabe recordar que en Chilcaguada los puestos de habitación son más amplios y de mejor factura que los de la zona central (Casa Colorada y el Cerro Alfarcito Norte), quizás evidenciando una necesidad de permanencia más prolongadas y/o de mayor cantidad de personas.

Por su parte Casa Colorada posee variaciones internas ejemplificadoras respecto al aprovechamiento de la luz solar, ya que sus laderas sur y oeste no poseen ninguna clase de estructura, mientras que la ladera norte (de menor inclinación que la sur, pero similar a la del Oeste) tiene construcciones importantes: un grupo de cuadros dispuestos en forma reticulada y con despedres de piedra menuda, que conforman terrenos para el cultivo cuidados y al parecer apreciados dadas las

posibilidades de irrigación y su orientación. Como ya se mencionó, estas diferencias constructivas deben ser analizadas en profundidad mediante excavaciones.

2. Aprovechamiento discrecional del espacio: hay secciones donde el terreno ha sido utilizado en su totalidad así como espacios que con similares cualidades no poseen tales indicios.

El sector central de la cuenca ha sido el más utilizado tanto antiguamente, según lo demuestra la gran concentración de campos, como en la actualidad (González 2007). En Rupasca se aprovechó cada porción del terreno: la parte superior de esta pequeña lomada está totalmente construida y adaptada para la siembra y sus laderas poseen muros transversales que forman largas pasarelas de 1 m de ancho (aproximado), donde sería posible cultivar, evidenciando la importancia de esta sección en el pasado.

La ladera sur de Chilcaguada, por la gran concentración de estructuras constituye otro ejemplo de terrenos intensamente aprovechados.

Por otro lado, ya se ha mencionado que entre Ovejería y Casa Colorada hay un espacio que no posee estructuras arqueológicas. Esta ausencia no parece estar relacionada con la producción agrícola, ya que este terreno es similar al de Ovejería y, si bien carece de una fuente de riego de importancia como las cinco principales secciones, sí ofrece posibilidades -en cuanto a las cotas de altura⁹- de extender canales.

3. Trabajo invertido: hay estructuras de carácter expeditivo y otras que muestran una gran inversión de trabajo, tanto en relación a la construcción como al mantenimiento.

Es difícil y complejo cuantificar el trabajo del pasado y no se pretende aquí tal análisis, sino sólo subrayar que en la cuenca del Río

Huasamayo hay zonas donde se aprecia un cuidado minucioso del terreno y de las estructuras para la agricultura y otros donde se habría cultivado en simples arreglos de piedra, de factura expeditiva.

Como ya se mencionó, donde mejor se aprecia el mayor cuidado y aprovechamiento de la superficie cultivable es en Rupasca cuyos campos poseen una estructuración interna planificada (con una buena limpieza y numerosos despedres de piedra menuda) y donde las laderas están acondicionadas para el cultivo.

El opuesto se ilustra con Bajo Charabozo, donde las estructuras se emplazan como largas cintas¹⁰ oscilantes que acompañan el escurrimiento del agua superficial con simples alineamientos de piedra longitudinales, a la vez que hay espaciados y pequeños agrupamientos de piedra dispuestos transversalmente en relación a la pendiente general, que contendrían y controlarían dicho escurrimiento.

Estas diferencias muestran una posible sectorización que podría resumirse en zonas preferidas para la agricultura como son Chilcar, Rupasca, Casa Colorada y algunas secciones aledañas a los cursos de agua y aquellos terrenos que parecen haber sido aprovechados en circunstancias especiales (por ejemplo en años lluviosos o en épocas de seca), como son el Cerro Alfarcito Norte, la sección oeste de Chilcaguada, Bajo Charabozo y quizás también Ovejía.

4. Humedad ambiente: las diferentes formas internas de la cuenca y su orientación respecto a los principales vientos causan una gran concentración de nubes y humedad en algunos lugares.

Madrazo menciona que "...en Alfarcito se producen a veces, sobre todo en el período estival, nieblas que suelen ser bastante

persistentes y que constituyen un factor favorable para los cultivos..."(Madrazo 1969:12).

Si bien la mayor parte de la superficie con estructuras y arreglos para la agricultura está relacionada con una fuente principal de riego, el Cerro Alfarcito Norte constituye un llamativo ejemplo de lo contrario. Su particularidad radica en que a pesar de no presentar evidencias de estar alimentado para el riego, sí posee parcelas para el cultivo, puestos de habitación e incluso una posible represa sobre su cima. Por otro lado, en sus laderas se construyeron muros transversales de una gran diversidad formal; se propone que aquellos en las laderas sur y suroeste¹¹ habrían sido utilizados para aprovechar la condensación de la humedad ambiente, ya que son arreglos bajos y pequeños que forman apenas unos montículos sobre los cuales habrían podido crecer un pocas plantas (sobre todo papas o quinua).

La ladera sur de Chilcaguada, ya descrita también es otro ejemplo de aprovechamiento de la humedad ambiente.

5. Irrigación: se identificaron un total de veintiséis fuentes fluviales para riego; sin embargo, hay siete que se originan por encima de la cota de 4100 msnm, son permanentes (aunque registran variaciones estacionales) y definen espacios hidráulicos complejos – las macro unidades ya descritas. Las trece restantes se forman sobre la ladera oeste, son de carácter secundario y registran su mayor caudal en los meses estivales. Estas diferencias originan variaciones en las posibilidades ciertas de riego a lo largo del año.

Respecto a las redes de riego arqueológicas, las secciones de canales que todavía se aprecian son pocas; en Chilcar se halló un ejemplo único: el cauce de un canal estructurado por tabiques de piedras sobre el suelo, visible a lo largo de 78 m; en Rupasca se identificó una

sección de canal en negativo sobre el suelo de arena en forma de “Y”, que presentaba en la unión una pequeña ollada por la acción del agua, de 8 m de longitud. En tanto que Madrazo (1969) comenta que en las laderas de esta loma (Loma Norte según sus anotaciones) se encontraban importantes canales que descendían de los arroyos permanentes que la circundan; mientras que en Chilcar identificó una “...acequia que nace no ya en el cerro sino en el cauce del río un poco más arriba de la [antigua] Escuela...” (1969:13) que habría sido la dibujada por Greslebin (Debenedetti 1918:10-11) compuesta de una toma y once derivaciones al interior de la red.

En Ovejería se encontró otro sistema de riego compuesto por una estructuras elípticas (en forma de “U”) con las que se retendría el agua. Se diferencian estas estructuras de una represa en sentido convencional ya que son abiertas en su parte superior, desde donde proviene el agua, no presentan un canal de salida y tampoco tienen indicios de haber evacuado el fluido por la parte superior del muro de contención por efecto de inundación, ya que el sedimento interior posee un ligero decantamiento hacia el centro. Es posible, aunque debería verificarse, que el agua se haya absorbido y dadas las características del suelo pedregoso, haya circulado pendiente debajo de manera natural.

Figura 2. Represa en la cima del cerro Alfarcito Norte.

Estas estructuras, como ya se mencionó, se relacionan con grandes petroglifos y puestos.

En el Cerro Alfarcito Norte se halló un recinto circular (Figura 2), interpretado como una represa; tiene un semicírculo adosado (que podría haber funcionado como cámara de decantación¹²) y cavidad de salida, aunque sin un canal de alimentación. Lafón menciona una represa que podría ser esta misma¹³, en cuyas “...proximidades desembocan los restos del trazado de una acequia que baja desde lo más alto de la Quebrada de Rupasca...” (Lafón 1957:46), la que colinda hacia el sur. Actualmente estos restos han desaparecido y no existe relación natural con ninguna fuente fluvial de agua.

Lo expuesto, sintetizado en la Tabla 1, muestra que la cuenca presenta secciones que posibilitan afrontar de diferente manera las dificultades y riesgos para el cultivo. En efecto, se encuentran campos ubicados a una elevada altura relativa (en la cima del Cerro Alfarcito Norte, sobre Rupasca, Casa Colorada y Chilcaguada) y otros que se emplazan contiguos a los lechos de los arroyos (en Chilcar, Ovejería y Bajo Charabozo).

Esta alta cuenca presenta, además, la posibilidad de multiplicar los terrenos para la producción en relación a aquellos fuera de la misma, ya que poseen diferentes condiciones respecto a los terrenos del fondo de valle (en Tilcara) o de las otras quebradas tributarias (Huichaira, Juella y otras intermedias).

CONCLUSIONES

En este trabajo se analizó la alta cuenca del Río Huasamayo desde una óptica que privilegió los criterios o factores que pudieron haber regido las elecciones de cultivar en estos campos. En una primera instancia de acercamiento se aprecia que existen lugares y condiciones que han sido aprovechados de

Sección / Característica	Ovejera	Casa Colorada	Cerro Alfarcito Norte	Rupasca	Chilcar	Bajo Charabozo	Chilcaguada
Geoforma	planicie con pendiente	meseta sobreelevada	cerro interno	meseta sobreelevada	meseta sobreelevada	planicie con pendiente	meseta sobreelevada
Emplazamiento	gran altitud	altitud media	altitud media	baja altitud	baja altitud	gran altitud	gran altitud
Aprovechamiento del espacio	moderado	en ladera Norte	en laderas	intenso	intenso	moderado	en ladera Sur
Trabajo invertido	-	-	estructuras expeditivas	gran inversión	gran inversión	estructuras expeditivas	gran inversión
Humedad ambiente	-	-	muros en laderas Sur y Suroeste	-	-	-	terrazas en ladera Sur
Irrigación	estructuras en forma de U	-	represa	canal "Y". Acequias de importancia	canal con tabiques	-	-
Diversificación	respecto a quebradas tributarias	sobreelevado respecto a arroyos	sobreelevada de arroyos y cultivo a secano	respecto a fondo de valle	respecto a fondo de valle	-	sobreelevado respecto a arroyos
Estructuras asociadas (a)	petroglifos, puestos	puestos	puestos	-	puestos, sitios Deb. A y Deb. B	puestos	puestos
Estructuras asociadas (a)	petroglifos, puestos	puestos	puestos	-	puestos, sitios Deb. A y Deb. B	puestos	puestos

Tabla 1. Principales características de los terrenos agrícolas en la cuenca del Río Huasamayo. (a) = Estructuras no agrícolas asociadas. Deb.= sitios excavados por Debenedetti (*sensu* Madrazo 1969)

manera diversa. En esta vista panorámica llama la atención que en la cuenca se configura un mosaico donde las intervenciones antrópicas se encuentran de manera concentrada en algunos lugares y en otras son apenas visibles.

Teniendo en cuenta las variables de acceso, densidad y disposición de las estructuras se pudo apreciar qué recursos habrían sido de importancia en cada sector. Por ejemplo, se sugiere que con los campos de Chilcaguada y el Cerro Alfarcito Norte se aprovechaban especialmente los bancos de nubes. En el caso del Cerro Alfarcito Norte cabe destacar la doble funcionalidad de los muros para la contención de la escorrentía y captación de la humedad ambiente, documentada también en

Bolivia por Rist y San Martín (1991). Por otro lado Rupasca y Chilcar muestran cualidades especiales para la producción agrícola como lo son el abrigo de los vientos, abundante agua para el riego y menor altitud; situaciones que se traslucen en la gran concentración de estructuras y el aprovechamiento máximo del espacio.

En cuanto al riego, las redes en general presentan mala conservación ya que sólo son visibles los pasos entre las parcelas –los canales citados son la excepción. Las principales diferencias entre las posibles redes de riego radicaría en el nivel de trabajo invertido, ya que en algunos lugares no parecen ser tan necesarias: en las cintas de Bajo Charabozo o

del oeste de Chilcaguada el agua fluiría apenas contenida; en tanto que en la sección central y en Ovejería se trata de verdaderas estructuras de canalización o contención, que evidencian planificación.

El tema de la cronología ha sido tratado en otro artículo y en este se ha preferido analizar otros parámetros. Sin embargo, es necesario mencionar que según los datos bibliográficos la recolección de superficie y la liquenometría efectuadas (González 2009b; 2011) las estructuras agrícolas de mayor antigüedad serían las de Ovejería, el cerro Alfarcito Norte y Casa Colorada, en este orden; seguidamente se ubicarían Bajo Charabozo y Chilcar y al final de la secuencia se hallarían Chilcaguada y Rupasca. Los datos de alfarería de investigaciones precedentes (Debededetti 1918; Lafón 1957; Madrazo 1969; Zaburlín *et al.* 1994; Nielsen 1997; Tarragó y Albeck 1997) y de nuestra recolección superficial (menos precisa y confiable, pero más amplia espacialmente) indican que en Ovejería y Chilcar estarían en producción desde el Formativo hasta el momento Hispano-Indígena inclusive; quizás a principios de Período de Desarrollos Regionales I (Nielsen 2001) se construyeron las estructuras en Casa Colorada y del cerro Alfarcito Norte, luego en Bajo Charabozo y finalmente en Chilcaguada, que pertenecería al Período de Desarrollos Regionales e II Inka, inclusive. La información relacionada a Rupasca es contradictoria, ya que los líquenes la situarían en contemporaneidad con Chilcaguada, pero según la alfarería de superficie correspondería al PDRI.

En lo expuesto es visible que esta cuenca presenta secciones que posibilitan afrontar dificultades y riesgos de diferente manera. La conceptualización de diversificación de los riesgos ha sido muy trabajada en los estudios del agro andino (Rist y San Martín 1991; Schulte 1994), pero escapa a los propósitos de este trabajo, dado que

acá se propone la noción de multiplicar las oportunidades¹⁴, imagen que permite apreciar las estructuras para la producción agrícola y sus ubicaciones, desde una óptica que permite atender a los factores que pudieron haber regido las elecciones de cultivar en cada sección de la cuenca.

En este sentido, la multiplicación de las condiciones ambientales para la producción y los posibles factores adversos habrían dado a esta cuenca un valor adicional, ya que no sólo se privilegió el uso de la diversidad interna de las condiciones micro-ambientales, sino que también, al estar inmersa dentro de un espacio productivo más amplio, estos terrenos ofrecían la posibilidad de diversificación productiva en una estrategia territorial amplia.

NOTAS

1. Una versión preliminar de este trabajo fue expuesta en las X Jornadas de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, San Salvador de Jujuy, en mayo de 2011.
2. La planificación a nivel territorial comunal se enmarcaría dentro de esta relación.
3. Tanto en relación a su pasado –por el bagaje de conocimiento puesto en juego– como respecto al futuro, dado que se espera que el dispositivo perdure un cierto tiempo.
4. Para las denominaciones se tomó como referencia el plano que efectuó Madrazo (1969:7), el que identifica de manera clara las distintas secciones de la cuenca.
5. Voz local que designa la escorrentía y arroyos menores.
6. Voz local sinónimo de despedre.
7. En Casa Colorada hay otro camino, para tránsito vehicular, que asciende por el oeste y atraviesa la meseta hasta su extremo de mayor altitud, por el este.

8. Parte de estos terrenos constituyen una finca privada, aunque la circulación por los mismos no está restringida.

9. Las cotas de altura (o la línea de rigidez) definen las posibilidades de expansión física de una red de riego (Barceló 1996a).

10. Llamamos cintas a largas estructuras (de más de 30 m de largo), que tienen una relación de su lado longitudinal 3 ó 4 veces mayor al transversal.

11. Los muros de la ladera norte delimitan secciones de terreno que podrían ser irrigadas por medio de canales ya que son espacios amplios y con una inclinación suave, aunque los mismos no se han identificado todavía.

12. Albeck identificó en Potrero (Casabindo, Jujuy) una estructura similar, aunque la autora tampoco tiene claras evidencias de la funcionalidad de la misma (1993:Figura 14).

13. Sus descripciones de las distintas localizaciones, así como el esquema de la cuenca son muy confusos, por lo que tomamos estos datos con cautela.

14. El término oportunidades alude a las posibilidades de eludir riesgos o sucesos adversos.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a Teresa Cardozo que confió en mí al abrirme las puertas de la Comunidad Ayllu Mama Qolla, quienes me permitieron acceder a sus tierras.

Este artículo se elaboró a partir de la investigación para la Tesis de Licenciatura, que fue dirigida por el Dr. Axel Nielsen, quien me ha enriquecido en muchos aspectos de mi formación, obviamente sin ser responsable por mis errores.

Agradezco, finalmente, a los evaluadores, quienes han sugerido cambios, mejorando el texto final.

BIBLIOGRAFÍA

Albeck, M. E.

1989. *Análisis aerofotogramétrico de áreas agrícolas en la cuenca del Guasamayo*. Ms. Informe PIA 4-2050-89, Buenos Aires, CONICET.

1992. El ambiente como generador de hipótesis sobre dinámica sociocultural prehispánica en la Quebrada de Humahuaca. *Cuadernos* 3: 95-106.

1992-93. Áreas agrícolas y densidad de ocupación prehispánica en la Quebrada de Humahuaca. *Avances en Arqueología* 2: 56-77.

1993. *Contribución al estudio de los sistemas agrícolas prehispánicos de Casabindo*. Tesis Doctoral. Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata.

1995. Tecnología agrícola e hidráulica en Casabindo, Prov. de Jujuy, Argentina. *Hombre y Desierto* 9, *Actas del XIII Congreso de Arqueología Chilena*, Tomo I, pp. 317-322. Antofagasta.

Barceló, M.

1996a. El diseño de espacios irrigados en Al-Andalus: un enunciado de principios generales. En *El agua que no duerme. Fundamentos de la arqueología hidráulica andalusí*, editado por Barceló, M., H. Kirchner y C. Navarro, pp. 51-74. Sierra Nevada 95/ El legado andalusí, Granada.

1996b. Saber lo que es un espacio hidráulico y lo que no es o al-Andalus y los feudales. En *El agua que no duerme. Fundamentos de la arqueología hidráulica andalusí*, editado por M. Barceló, H. Kirchner y C. Navarro, pp. 75-90. Sierra Nevada 95/ El legado andalusí, Granada.

Buitrago, L. y M. Larrán

1994. *El Clima de la provincia de Jujuy*. Cátedra de Climatología y Fenología Agrícola. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Jujuy.

Debenedetti, S.

1918. Las ruinas prehispánicas de El Alfarcito (Departamento de Tilcara, Provincia de Jujuy). *Publicaciones de la Sección Antropológica* 18: 1-34.

González, N.

2007. *Prácticas de la producción agrícola en Alfarcito, relacionadas con los cultivos andinos*. Informe Beca de Investigación para la Promoción de la Investigación para Alumnos de la Universidad Nacional de Jujuy.

2009a. Aproximación al estudio de la producción agrícola prehispánica en Alfarcito (Jujuy, Argentina). *Pacarina* 6, en prensa.

- 2009b. *Producción agrícola prehispánica en El Alfarcito, Dpto. Tilcara*. Tesis de Licenciatura. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Jujuy.
2011. Estructuras prehispánicas y agricultura en la cuenca del Huasamayo (Tilcara- Jujuy). *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología*, en prensa.
- Ingold, T.
1993. The temporality of landscape. *World archaeology* 25 (2):152-174.
- Lafón, C.
1957. Nuevos descubrimientos en El Alfarcito. *Runa* 8 (1):43-59.
1969. Dos noticias de arqueología Humahuaca. *Etnia* 9:15-20.
- Madrazo, G.
1969. Reapertura de la investigación en Alfarcito (Provincia de Jujuy, República Argentina). *Monografías* 4:1-70.
- Nielsen, A.
1997. *Tiempo y cultura material en la Quebrada de Humahuaca. 700- 1650 d.C.* Instituto Interdisciplinario Tilcara, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
2001. Evolución social en Quebrada de Humahuaca (AD 700-1536). En *Historia argentina prehispánica*, editado por E. Berberían y A. Nielsen, tomo 1, pp. 171-264. Editorial Brujas, Córdoba.
- Reboratti, C., J. C. García Codrón, M. E. Albeck, H. Castro y M. Arzeno
2003. Una visión general de la Quebrada. En *La Quebrada*, coordinado por C. Reboratti, pp. 17-46. La Colmena, Buenos Aires.
- Rist, S. y J. San Martín
1991. *Agroecología y saber campesino en la conservación de suelos*. Universidad Mayor de San Simón, AGRUCO, Cochabamba.
- Schulte, M.
1996. *Tecnología agrícola altoandina. El manejo de la diversidad ecológica en el Valle de Charazani*. Plural Editores, La Paz.
- Seca, M. y M. E. Albeck
1993. *Las variables ambientales y los sitios agrícolas prehispánicos de la cuenca del Guasamayo*. Ms. Informe final PID 31600, Buenos Aires, CONICET.
- Tarragó, M. y M. E. Albeck
1997. Fechados radiocarbónicos para el sector Medio de la Quebrada de Humahuaca. *Avances en Arqueología* 3:101-129.
- Zaburlin, M. A., H. Mamani, S. Dip y M. E. Albeck
1994. Juj Til-41: Alfarcito. Variaciones sobre un clásico. *Actas del XI Congreso de Arqueología Argentina*, Tomo XIII (3/4): 71-86. San Rafael.
- ¹Natividad María González es egresada de la carrera de Antropología de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy. Este trabajo forma parte de sus tesis de licenciatura, defendida en diciembre de 2009. Actualmente es becaria doctoral de CONICET (Instituto de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, UBA), investigando sobre estrategias referidas al uso de recursos naturales en la Puna jujeña. Además participa en la Unidad de Investigación en Comunicación, Cultura y Sociedad de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy.

EXPERIMENTOS Y PERCEPCIONES DEL PASADO: ENTREVISTA CON EL DR. BRUCE BRADLEY

Mariana Vigna¹, Natalia Mazzia², Celeste Weitzel³ y Mariano Colombo⁴

INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta publicación es presentar brevemente la historia, los trabajos, las experiencias y algunas reflexiones relatadas en primera persona por el Dr. Bruce Bradley, arqueólogo y tallador, quien visitó la Argentina entre fines de noviembre y comienzos de diciembre del año 2010.

Bradley nació en Wisconsin, Estados Unidos, en el año 1948. Realizó sus estudios de grado en la Universidad de Arizona, graduándose como Licenciado en Antropología en 1970. Luego, en el año 1977 finalizó su Doctorado en Arqueología en la Universidad de Cambridge. En la actualidad desempeña los cargos de Profesor Adjunto en la Universidad de Exeter, Inglaterra y en Augustana College en Dakota del Sur, Estados Unidos. También es Investigador Asociado en *Smithsonian Institution*, en el Museo Carnegie de Historia Natural de Pittsburgh y en la Universidad de Texas, Estados Unidos.

En el transcurso de su carrera participó en proyectos que abarcan una gran diversidad de temas en varios lugares del mundo. Entre ellos se incluyen problemáticas en torno a diferentes

momentos del Paleolítico en Inglaterra, Francia, Líbano, Kazajistán y Rusia, así como distintos aspectos relacionados con el Paleoindio en Arizona, Wyoming y Colorado en los Estados Unidos. Algunos de sus principales proyectos de investigación, pasados y actuales, tienen que ver con la redefinición de la historia antigua de la cultura Pueblo situada al norte del área Sudoeste de los Estados Unidos y con la arqueología experimental.

Entre sus antecedentes encontramos que sus investigaciones fueron subsidiadas por organizaciones tales como *International Research Exchanges*, *National Science Foundation*, *National Geographic* y *Leverhulme Trust*. Trabajó en diferentes instituciones como *Smithsonian Institution*, la Universidad de Wyoming, el Centro de Arqueología de Crow Canyon, el Instituto de Historia de la Cultura Material en San Petesburgo, el Instituto de Arqueología de la Academia de Ciencias de Rusia, en Moscú y la Universidad de Exeter, en Inglaterra.

En la actualidad se encuentra trabajando junto a Dennis Stanford en la elaboración de un libro en el cual proponen la existencia de una conexión histórica entre Clovis y la

¹CONICET- Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, UBA - maruvigna@yahoo.com.ar

²CONICET-Área de Arqueología y Antropología, Municipalidad de Necochea - natymazzia@yahoo.com.ar

³CONICET-Área de Arqueología y Antropología, Municipalidad de Necochea - celweitzel@gmail.com

⁴CONICET-Área de Arqueología y Antropología, Municipalidad de Necochea-elmaildemanian@yahoo.com.ar

Recibido en abril de 2011; aceptado en julio de 2011.

Vigna, Mariana, Natalia Mazzia, Celeste Weitzel y Mariano Colombo. 2011. Experimentos y percepciones del pasado: entrevista con el Dr. Bruce Bradley. *La Zaranda de Ideas. Revista de Jóvenes Investigadores en Arqueología* 7: 115-124. Buenos Aires.

cultura Solutrense del sudeste de Europa. Sobre esta propuesta giró el tema de sus dos presentaciones en el V *Simposio Internacional: El Hombre Temprano en América* organizado por Laura Miotti, Nora Flegenheimer y Mónica Salemme, que se llevó a cabo en la ciudad de La Plata entre el 22 y el 26 de noviembre de 2010 (Bradley 2010; Bradley y Stanford 2010).

En el marco de su viaje a la Argentina, Bruce Bradley tuvo la posibilidad de visitar, junto a los organizadores del mencionado simposio, sitios tempranos de las regiones pampeana y patagónica como las localidades arqueológicas Cerro El Sombrero, en la provincia de Buenos Aires (Flegenheimer 2003) y Los Dos Amigos (Miotti 2010), además del sitio Laguna El Trébol (Hajduk et al. 2010), estos últimos en la provincia de Río Negro.

El Dr. Bradley es mundialmente reconocido como un experto tallador de piedra. Su experiencia en la talla lítica fue presentada en numerosos documentales, demostraciones, seminarios y conferencias. Durante su estancia en Argentina, ofreció una exposición oral y una demostración práctica de talla en el marco de un encuentro organizado por el Grupo de Arqueología en las Pampas. La misma tuvo lugar el 1° de diciembre de 2010 en el Instituto de Arqueología perteneciente a la Facultad de Filosofía y Letras, UBA. En dicho encuentro, Bradley no se limitó a trabajar con las rocas y los objetos más conocidos por él, sino que se mostró entusiasmado por los desafíos que le presentaban las materias primas líticas disponibles en el país, al tiempo que atendía a las preguntas y los pedidos de demostraciones de estudiantes y arqueólogos.

Por último, antes de volver a Inglaterra, se mostró nuevamente dispuesto a compartir su experiencia y habilidad en la talla en un encuentro de tres días organizado por el Área de Arqueología y Antropología de la Municipalidad de Necochea (Figura 1). En dicho encuentro, el 5 de diciembre de 2010, surgió

Figura 1. Bradley tallando una roca basáltica proveniente del Noroeste Argentino durante sus demostraciones en diciembre de 2010.

la posibilidad de realizar una breve entrevista que se presenta a continuación. En la misma da cuenta de su historia dentro de la disciplina y de los intereses y las experiencias, como arqueólogo y tallador.

ENTREVISTA

Antes que nada queríamos preguntarle cómo comenzó a trabajar en arqueología, cuándo y cuáles fueron sus primeros intereses.

Llegué a la arqueología sin querer. En realidad, estaba interesado en el estudio de las serpientes y los reptiles. Cuando nos mudamos al desierto, cerca de Tucson, Arizona, en el año 1965, estaba buscando serpientes y encontré cerámica y puntas de proyectil, fue entonces que me interesé en la arqueología. Al año siguiente terminé la escuela secundaria y fui a la Universidad de Arizona, en Tucson, y en la

carrera de Antropología comencé a estudiar arqueología. En ese momento estaba muy interesado en los pueblos del desierto, en las culturas del desierto. Así fue como empecé. Por otro lado, había comenzado a tallar en piedra antes de ir a la universidad. Entonces, esa combinación de salidas al campo y talla me llevó a estar interesado en todo lo que encontraba. Así que, así fue mi comienzo.

¿Empezó a tallar solo? ¿Nadie le enseñó?

Es correcto, no tenía idea, no tenía referencias. En esa época no había libros ni artículos, no había nada. Simplemente pensaba que si los indios podían hacer puntas de proyectil, entonces yo podía hacer puntas de proyectil. Por mucho tiempo lo hice bastante mal, pero fui descubriendo cosas por mí mismo y, luego, también aprendí de otras personas.

¿De quiénes?

La primera persona con quien aprendí fue Don Crabtree¹, él estaba en Idaho, pero también con François Bordes². Esto fue en la Universidad de Arizona. Ambos fueron allí por un semestre; yo estaba muy involucrado con el tema porque ya estaba tallando. Aprendí con ellos al tiempo que hacía mis trabajos de campo arqueológicos como estudiante de grado. Y una cosa llevó a la otra y aquí estoy.

Y, en ese momento, cuando comenzó a tallar ¿qué materia prima lítica utilizaba?

Mayormente vidrio, porque no tenía rocas para tallar en los alrededores. No había buenas rocas para tallar. Comencé principalmente con vidrio y obsidiana. Usaba una obsidiana de México que podía comprar en un negocio. Había varios estudiantes interesados como yo y nos agrupábamos para juntar dinero para comprar bolsas de obsidiana. Pero no tenía idea sobre

tecnología ni sobre las cosas que conocemos ahora. Todo esto es anterior a esa parte de la arqueología, es el comienzo.

¿Qué otros temas ha estudiado?

Bueno, estudié muchos temas diferentes. Siempre estuve interesado en las culturas Pueblo del sudoeste de Estados Unidos. Por eso, por muchos años, podría decir casi toda mi carrera, he estado trabajando con la cerámica de la cultura Pueblo del área de Colorado, Utah, Arizona y Nuevo México, al norte del sudoeste de los Estados Unidos. Además, he realizado numerosas excavaciones en sitios de este tipo. Trabajé tanto con cerámica como con lítico y hueso, como así también con todo lo relacionado con la agricultura de estas sociedades. Luego, realicé muchos trabajos sobre el paleolítico europeo. Investigué sobre diferentes periodos del Paleolítico en Europa, principalmente atendiendo a las herramientas en piedra y la tecnología lítica. Y realicé mi tesis doctoral sobre la tecnología Levallois del período medio. Creo que fue la primera tesis doctoral basada en arqueología experimental; fue en el año 1977, en Cambridge. Después, también estudié el Paleoindio en Norteamérica. Este tema me interesó desde el comienzo y tuve la suerte de formar parte de muchas de las principales excavaciones y proyectos que definieron el poblamiento temprano del norte. También trabajé en otras excavaciones y proyectos: fui el codirector de uno con Sandra Olsen³, que ha finalizado recientemente y que estaba focalizado en la domesticación de los caballos. Uno de mis colegas continúa con otros proyectos relacionados pero yo ya he terminado ese trabajo y estoy más abocado al paleolítico francés. Además, trabajé sobre muchos otros temas.

Actualmente tengo un proyecto que está orientado a entender cómo las personas aprenden a tallar y cómo este proceso de aprendizaje se relaciona con el desarrollo del

cerebro homínido. El objetivo es comprender los cambios de la tecnología a través del tiempo en relación con el desarrollo del cerebro humano. Para ello estamos haciendo un experimento de dos años y medio en el que les enseñamos tecnologías de talla lítica a un grupo de estudiantes y escaneamos sus cerebros para ver qué parte se activa y de qué forma cambia a medida que ellos aprenden. Por otro lado, tengo otro proyecto relacionado con arqueología experimental que es (piensa) bastante complicado, pero trata de estudiar cómo hicieron las personas en Europa durante el Neolítico para mover las grandes piedras usadas en los monumentos como Stonehenge. Tenemos una teoría completamente nueva que ha sido testeada experimentalmente y que funciona bastante bien. Por lo tanto, necesitamos seguir trabajando en ella para realizar más modelos y cosas de esa naturaleza. Como pueden ver, estoy haciendo muchas cosas diferentes.

¿Está haciendo modelos de simulación en computadora?

Si, estoy trabajando con un ingeniero. Él es quien está efectuando los modelos y, probablemente, él vaya a utilizar computadoras para incluir diferentes variables para testear la teoría basada en el experimento que hemos hecho. La idea es que podamos usarlo como una base de datos y luego extenderlo y, si funciona, podremos intentar con un experimento más grande. Por lo tanto, el gran proyecto en el que estoy trabajando es el de la arqueología experimental.

¿Qué es lo que más le gusta estudiar?

Me gusta todo. Simplemente me fascina el pasado humano y las cosas que hacía la gente ¡lo distinta que era! Pero, sin embargo, a pesar de las diferencias, subyace algo común a todos. Todos tenemos las mismas preocupaciones y

problemas, sólo tenemos diferentes formas de tratar con ellos en nuestras culturas. Encuentro esto realmente fascinante. Entonces, no importa el período temporal o la clase de material... es simplemente la evidencia de la arqueología lo que me resulta interesante. Por eso, me gusta tanto la alfarería como la piedra ¡o cualquier otra cosa! Trabajé tanto con tejidos como con construcciones, hice mucho trabajo sobre cuero, probé de todo. Me interesa cualquier cosa que me permita tener alguna comprensión sobre el pasado. Realmente no tengo un tema favorito. Lo que prefiero es ser capaz de hacer todo.

En la talla de piedra ¿hay algún trabajo en particular que prefiera hacer?

No. En realidad, hay dos razones por las que tallo. Una, es para entender los materiales que encontramos. La otra, es que disfruto hacerlo como un arte. Me gusta hacer cosas, el desafío de hacer cosas y, algunas veces incluso, ser creativo y hacer algo que no es parte de la ciencia, sino arte. Entonces, aunque tallo por varias razones, lo que me gusta es tratar de entender, es decir, usar la talla como un medio para entender la producción humana en el pasado, cómo pensaba la gente. Por eso es que me enfoco más en la tecnología que en los tipos. Un tipo es nuestra idea de cómo debería ser algo. En cambio, la tecnología es una serie compleja de decisiones y a veces siento que cuando estoy concentrado en reproducir una tecnología en particular -digamos Clovis- no pienso en palabras, ni en lenguajes. En cambio, pienso en conceptos y en imágenes. Entonces, cuando estoy replicando la tecnología Clovis, probablemente estoy más cerca de lo que nunca voy a estar de pensar en la forma en que ellos lo hicieron. Porque no puedo pensar del modo que ellos pensaron en su cultura, pero, con la tecnología, uno tiene que tomar el mismo tipo de decisiones que ellos tomaron.

¿Cuánto tiempo le llevó aprender a tallar?

Todavía estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo desde que estoy acá⁴. Aprendí sobre los tipos de cosas y los distintos materiales de aquí. Con respecto al tiempo que pasó para que sintiera confianza en lo que hacía... trabajé cerca de un año, un año y medio, antes de recibir cualquier influencia, antes de conocer a alguien que tallara. Y ya era capaz de hacer un bifaz básico. Así que había aprendido cómo sacar lascas, como predecir y controlar. Después de eso, aprendí bastante rápido, en términos de realizar cosas complejas, aunque no necesariamente sobre tecnologías antiguas. Creo que tenía algo innato, creo que nací para tallar. ¿Saben? mis padres tenían películas mías de cuando era chiquito, cuando todavía no podía ni caminar, en las que yo estaba sentado en el piso golpeando piedras. Tenía esta predisposición natural para golpear piedras, así que aprendí rápido. Algunas personas luchan mucho tiempo antes de entender lo básico, pero a mí me salió naturalmente. Así que yo diría que, después de dos años, a lo sumo tres años, estaba haciendo cosas bastante complejas. Pero sigo aprendiendo cosas nuevas después de 45 años de tallar.

Entonces ¿diría que la práctica es muy importante?

Especialmente al principio, cuando estás aprendiendo, porque hay que desarrollar los hábitos motrices y tienen que volverse automáticos para que no tengas que estar concentrándote en si estás por golpear en el lugar correcto o no. Es difícil de explicar, pero es como cualquier otra destreza en la que se usan las manos. Por ejemplo, al practicar, podés volverte muy bueno en tocar el piano. Hay que practicar y practicar para que tus dedos vayan a donde deben ir, sin que tengas que pensarlo conscientemente. Y lo mismo pasa con la talla. Tenés que practicar mucho. Yo debo haber roto...no puedo decir cuántas toneladas de

rocas. A través de los años fui teniendo pilas de rocas por todo el mundo (risas).

¿Hay alguna materia prima que prefiera por sobre las demás?

Bueno, tengo varias preferidas y cada una lo es por diferentes razones. La roca que más me gusta es el jaspe rojo del norte de Wyoming. Es muy bueno para tallarlo. No es como la obsidiana, que es fácil de tallar, sino que se “comporta” muy bien. Es difícil de explicar, yo uso muchas palabras que no significan nada para nadie, excepto para otro tallador. Para esa materia prima, uso el término indulgente (*forgiving*): podés cometer un error, pero podés continuar; es como si te dijera: -¡está bien, probá de nuevo! (risas). Así que ese jaspe es uno de mis favoritos, pero también porque es rojo sangre, es “muy, muy” rojo. Fue también el favorito de los Clovis del norte. Pero es difícil conseguir buenos nódulos para tallar. Otra de mis materias primas favoritas es un sílex que viene de Francia que, además de ser de excelente calidad, se encuentra en grandes bloques, por lo que se pueden tallar cosas grandes buenas. Al igual que el jaspe, se “comporta” muy bien. Es de color miel, es muy lindo. Este sílex permitió a las personas del Solutrense tallar grandes hojas de laurel⁵. Así que ese es otro de mis favoritos. Y algunas de las cuarcitas que tenemos en Wyoming, que llamamos cuarcitas *Spanish Diggings*⁶. Es similar a la cuarcita de acá⁷. Es un poco más fuerte y por eso es mejor para tallar, no es tan frágil como las que tienen ustedes. Esa también es una de mis preferidas. Pero hay tantas...

¿Hay alguna materia prima sobre la cual conoce artefactos arqueológicos, pero que no usó para tallar?

Buena pregunta. Hay algunas que no me gustan, como el cuarzo, por ejemplo. Hay diferentes tipos de cuarzo, pero normalmente es

muy difícil de predecir y controlar. Igualmente, me gustan los desafíos, me gusta hacer cosas distintas, que no haya probado antes. No, no puedo pensar en ninguna que conozca y no haya tallado, pero probablemente hay alguna por ahí. ¿Saben? no probé todas las piedras que pueden tallarse en el mundo, pero pienso que probé la mayoría.

¿Qué piensa sobre el color de las rocas? ¿Cree que pudo tener importancia el color de las rocas elegidas para tallar?

Pienso que para algunas personas el color es muy importante, pero no para todos. Es decir, creo que la gente hace preguntas sobre: ¿cómo crees que ellos hicieron tal y cual cosa? Entonces, yo tengo que decir: ¿a qué te referís con “ellos”? Porque cada cosa posible, cada pequeña cosa que pudo haber pasado, probablemente sucedió en algún lugar. Para mí el color no es tan importante como la textura y la posibilidad de ver los negativos de lascado. Tenemos algunos materiales en Texas que son muy coloridos, rosados y veteados, pero no me gustan. Se tallan maravillosamente, pero no me gustan porque no puedo ver los negativos de lascado, no tienen contraste. Por eso, el jaspe colorado no solo me gusta porque se talla muy bien sino porque se ven perfectamente los negativos. Son perfectos. Y de hecho, también me gusta porque es rojo, me gusta el rojo. Para mí, cualquier color está bien. Pero en el pasado creo que es bastante claro que algunas culturas, algunas personas, salían a buscar rocas de ciertos colores.

¿Qué tipo de relación establece con la materia prima al momento de tallar? Observándolo tallar a veces parece que se enoja... parece que tiene una relación fuerte con las rocas cuando está trabajando ¿Es así?

Si, es verdad. Si solamente estoy tallando para pasar el tiempo, como alguna de las

cosas que hice esta tarde, es diferente. Estaba sentado, sin prestar demasiada atención, como cuando agarrás una ramita con un cuchillo y la descortezás y cuando terminás, la tirás; es solamente el hecho de hacer algo lo que importa. Encuentro la talla como un desafío y, a veces, cuanto más desafiante es, más me involucro y más me concentro y más cerca estoy de sentir la roca. Pero puedo variar desde un: ¿a quién le importa? (risas) hasta un: ¡mejor ponete a trabajar! Pienso que uno tiene que -no quiero sonar místico- volverse uno con la roca para que funcione bien y esto sólo se logra con mucho tiempo de práctica. Por eso, cuando uno empieza con una roca nueva hay que considerar que ésta tiene su propio carácter, su propia cualidad. Y uno tiene que aprender a ajustarse a ella, no podés hacer que la roca se ajuste a vos, sino te frustrás. Las piedras tienen cualidades, tienen carácter, como el basalto que estaba usando esta mañana. El basalto del Noroeste Argentino se comporta igual que el de Norte América y que el basalto que trabajé en Europa. Hay variedades de basalto y cada uno tiene su propio carácter. Pero, cuando hoy trabajé con uno de ellos, si bien era nuevo para mí, me resultó familiar, no me resultó extraño (Figura 1). Mientras que la cuarcita que tienen ustedes acá, es algo con lo que no trabajé mucho. Conozco materiales similares, cuarzos de grano más fino, pero ésta es diferente, así que la encuentro como algo nuevo. Y eso es bueno, es interesante. A propósito, desde ayer empecé a entenderla un poco mejor (Figura 2).

¿Y qué pasa con el sonido mientras talla?

El sonido es muy importante, “muy, muy” importante. En general cuando estamos tallando podemos decir, eso sonó bien o eso sonó mal o ¡se pasó para el otro lado! o se rompió antes. El sonido es increíblemente importante. Distintas rocas tienen diferentes sonidos. Esta cuarcita no suena como el basalto, que no suena como el vidrio, que no suena como otras rocas. Por lo tanto, el sonido es

Figura 2. Bradley tallando por presión sobre ortocuarcita Grupo Sierras Bayas (diciembre 2010).

muy importante. Hace varios años, alguien me preguntó sobre el sonido y dije: ¡es una buena pregunta! Entonces, probé tallar sin escuchar y fue muy difícil. Podía ver lo que hacía, pero no podía escucharlo. También, es muy difícil cuando estoy tallando y otras personas están golpeando al mismo tiempo y escucho lo que todos están haciendo. En otra ocasión, en lugar de cubrirme los oídos, me vendé los ojos y sólo escuché. Y me di cuenta que yo era mejor tallando sin ver que sin escuchar. Creo que eso es lo importante porque así se puede sentir, no necesitas ver lo que estás haciendo, lo sentís.

¿Alguna vez se lastimó tallando?

Suelo quedar muy dolorido. A veces, cuando hace un tiempo que no tallo y los músculos todavía no se acostumbraron de nuevo, quedo muy dolorido por tallar. Pero si hablamos de heridas: lastimaduras menores, cortes pequeños, moretones y ese tipo de cosas; sólo una vez me corté y me dieron puntos. Pero sólo ocurrió una vez y fue usando obsidiana, pedazos grandes de obsidiana.

Y con respecto a los ojos, que están más expuestos ¿toma precauciones especiales?

Cuando empecé a tallar solía recibir bastantes astillas en la cara. Siempre usé anteojos y una vez, tuve que comprar anteojos nuevos. También se me metían pedacitos de piedra en los ojos, pero nunca me llegaron a lastimar. Es muy importante que la gente que está tallando se cubra los ojos, porque si te cortás otras partes del cuerpo, se sanan, pero si te cortás los ojos estás en problemas. Todos mis estudiantes deben usar protección para los ojos, especialmente cuando están sentados al lado de otras personas tallando. Realmente recomiendo protegerse los ojos.

Con respecto a los percutores, en la demostración nos dijo que son muy importantes y que es necesario que cada tallador tenga los suyos ¿qué nos puede decir sobre esto?

Bueno, no necesariamente propios, pero lo que descubrí es que se trata de un objeto muy

personal, que depende de la manera en que uno talla, de la manera en que uno hace las cosas. Puede ser que a diferentes personas les gusten distintas rocas para usar como percutores. Para cosas básicas, como sacar lascas, tal vez no importa mucho; pero cuando empezás con trabajos más complejos, como tallar bifaces, es muy importante que el percutor tenga la textura, la densidad y la forma adecuada para hacerlo bien.

Algunas veces veo gente tallando y quedan muy frustrados porque no pueden hacerlo. Eso es porque no tienen la herramienta adecuada. Es como cualquier otra cosa que se hace con las manos, si tenés la herramienta equivocada probablemente no vas a tener éxito y tal vez renuncies antes de tiempo. Las herramientas son muy importantes y nosotros muchas veces tenemos que compartir las nuestras porque suelen romperse. En Inglaterra, no tenemos rocas muy buenas, del tipo que a mí me gusta para usar como percutor, por eso las traigo todas de Colorado, Estados Unidos. Yo llevo conmigo mi propio percutor, porque siempre se puede encontrar material para tallar, pero no siempre se puede encontrar un buen percutor.

¿Qué piensa sobre el papel que juega la creatividad en el proceso de talla? ¿Tiene mayor o menor importancia que la técnica?

Si tenés que hacer algo lindo, como por ejemplo, una punta Clovis y tenés cualquier tipo de roca para tallar, obviamente hay que ser flexible, no podés hacer la misma cosa una y otra vez, porque no hay dos piedras iguales. Entonces, la talla implica que tenés que ser creativo, flexible. Pero, claramente en el pasado existían reglas dentro de las cuales las personas trabajaban, eso es a lo que llamamos tecnología. Entonces, la flexibilidad tiene que existir pero como una forma de repensar las pautas dentro del esquema

tecnológico. Creo que la creatividad emerge naturalmente del mismo proceso de talla.

La evidencia arqueológica indica que la tecnología no cambia rápidamente, entonces, la gente se familiarizaba con su tecnología y su creatividad correspondía a lo que hacían dentro de esas pautas. La creatividad no es muy común y parece ser algo contradictoria. La talla tiene que ser flexible para poder obtener un producto, sin embargo, no vemos mucha innovación en el registro arqueológico. Una vez que la gente empieza a hacer algo, lo siguen haciendo de la misma manera durante quinientos años o, por ejemplo, en el caso de los Países Bajos, durante cien mil años no hubo cambios. Hay una innovación y después todo se detiene.

Es una buena pregunta, no llego a entender completamente el rol de la creatividad... ¿por qué tenemos que ser flexibles en la talla, pero no tenemos que ser creativos? A mí me gusta la parte creativa de la talla. Es cuando trato de desafiarme a mí mismo a hacer algo nuevo y no necesariamente reproducir el pasado. Todavía hay algunas cosas, algunos materiales arqueológicos, en los que siento que no soy un experto, tecnologías a las que no les dediqué tiempo ni esfuerzo para ser tan bueno como eran en el pasado. A veces la gente dice: ¡es un tallador experto! pero soy experto en algunas tecnologías, en otras soy solo un principiante, no se puede generalizar.

Por último ¿Qué le diría a alguien que quiere empezar a tallar?

Le diría: ¡tomá una piedra y empezá! Es distinto ahora que cuando yo empecé. Hoy podés buscar en *youtube*® y obtener todo tipo de instrucciones o ver distintas técnicas de talla de diferentes personas. Es mejor si uno puede trabajar con alguien que talla, porque se aprende uno del otro mucho mejor cuando hay interacción. Pero en realidad, si alguien

quiere empezar, primero debería aprender sobre los tipos de rocas adecuadas para tallar, los percutores también son muy importantes y las herramientas que se necesitan. Y, si no tiene a alguien que le enseñe, entonces debe intentar enseñarse a sí mismo: hay libros, videos y toda clase de cosas en estos días.

Creo que también es importante pensar por qué uno quiere hacerlo. No hay respuestas correctas o erradas. Quiero decir, si querés hacerlo porque querés hacer cosas lindas, está bien. Pero entonces lo vas a abordar de una forma diferente que si querés hacerlo para ser mejor arqueólogo y aprender más acerca de las cosas que analizás. En este último caso, vas a encararlo de una forma diferente. Pero creo que si alguien quiere empezar a tallar, simplemente tiene que hacerlo.

Para quienes quieran conocer más sobre los trabajos del Dr. Bradley sugerimos revisar:

www.primtech.net, página web de Bruce Bradley

Bradley, B. y D. Stanford

2004. The North Atlantic ice-edge corridor: a possible Palaeolithic route to the New World. *World Archaeology* 36 (4):459-478.

Bradley, B., M.V. Anikovich y E.Y. Giria

1995. Early Upper Paleolithic in the Russian Plain: Streletskayan flaked stone artifacts and technology. *Antiquity* 69:989-998.

Bradley, B., M. Collins y C.A. Hemmings

2010. *Clovis Technology*. International Monographs in Prehistory No 17. Ann Arbor, Michigan.

Eren, M.I., B. Bradley, y C.G. Sampson

2011. Middle Paleolithic Skill-Level and the Individual Knapper: An Experiment. *American Antiquity* 75 (4):229-251.

Frison, G. y B. Bradley

1999. *The Fenn Cache: Clovis Weapons y Tools*. One Horse Land & Cattle Company, Santa Fe, Nuevo Mexico.

Stanford, D. y B. Bradley

2002. Ocean trails and prairie paths: Thoughts about Clovis origins. En *The First Americans: The Pleistocene Colonization of the New World*, editado por N.G. Jablonski, pp. 255-271. *Memoirs of the California Academy of Science*, No. 27.

Varién, M., W.D. Lipe, M.A. Adler, I.M. Thompson y B. A. Bradley

1996. Southwestern Colorado and Southeastern Utah Settlement. En *The Prehistoric Pueblo World A.D. 1150-1350*, editado por M.A. Adler. The University of Arizona Press, Tucson.

NOTAS

1. Don E. Crabtree (1912- 1980) fue uno de los pioneros en la arqueología experimental y un experto tallador estadounidense.

2. François Bordes (1919- 1981) investigador francés, geólogo y arqueólogo. Sus principales trabajos y aportes estuvieron relacionados con las industrias del Paleolítico.

3. Sandra Olsen es zooarqueóloga en el Museo Carnegie de Historia Natural. Desde 1993 se dedica especialmente al estudio de la domesticación temprana del caballo y el pastoralismo en el norte de Kazajstán.

4. en Argentina.

5. Punta lítica foliácea bifacial típica del Solutrense Medio (Paleolítico Superior de Europa oriental).

6. Se trata de una cantera Clovis de cuarcitas, jaspe y chert en Wyoming con extensos trabajos de canteo.

7. Ortocuarzitas del Grupo Sierras Bayas de la Región Pampeana bonaerense.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos muy especialmente al Dr. Bruce Bradley por su calidez y buena disposición en todo momento para contestar nuestras preguntas. A Nora Flegenheimer por propiciar el encuentro. Este trabajo se realizó en el marco de los proyectos PICT 0717 y PIP 112-200801-02979, 2009/2011.

BIBLIOGRAFÍA

Bradley, B.

2010. Defining historical connections: the Solutrean-Clovis case. *Libro de Resúmenes: El poblamiento temprano de América: a un siglo del debate Ameghino-Hrdlicka. V Simposio Internacional El Hombre Temprano en América*, pp. 70. El Río Suena, La Plata.

Bradley, B. y D. Stanford

2010. Ice age hunters of the North Atlantic. *Libro de Resúmenes: El poblamiento temprano de América: a un siglo del debate Ameghino-Hrdlicka. V Simposio Internacional El Hombre Temprano en América*, pp. 125. El Río Suena, La Plata.

Flegenheimer, N.

2003. Cerro El Sombrero, a locality with a view. En *Where the South Winds Blow. Ancient Evidence of Paleo South Americans*, editado por L. Miotti, M. Salemme y N. Flegenheimer, pp. 51-56. Center for the study of the First Americans, Texas University.

Hajduk, A., A. Albornoz, M. Lezcano y P. Arias

2010. En el límite Pleistoceno – Holoceno (Lago Nahuel Huapi, pcia. de Río Negro, Argentina). *Libro de Resúmenes: El poblamiento temprano de América: a un siglo del debate Ameghino-Hrdlicka. V Simposio Internacional El Hombre Temprano en América*, pp. 146. El Río Suena, La Plata.

Miotti, L.

2010. La señal arqueológica de colonización finipleistocénica y la continuidad ocupacional en la meseta de Somuncurá, provincia de Río Negro, Argentina. *Actas del XVII Congreso Nacional de Arqueología Argentina*, Tomo V, pp. 1951-1956. Mendoza.

¹Mariana Vigna es Licenciada en Cs. Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente está realizando estudios de posgrado en la FFyL de la UBA y es becaria de posgrado de CONICET. Trabaja desde el 2003 en arqueología de la región Pampeana, específicamente en la microrregión del Salado. Su tema de estudio es la manera en que los grupos cazadores recolectores y pescadores que habitaron esta microrregión durante el Holoceno tardío utilizaron las rocas. También realizó estudios experimentales y actividades de divulgación.

²Natalia Mazzia es quilmeña, obtuvo los títulos de Licenciada en Antropología en el año 2003 y de Doctora en Ciencias Naturales en el año 2011, ambos en la FCNyM de la UNLP. A partir del año 2005 desarrolló sus investigaciones sobre las sociedades de cazadores recolectores que ocuparon el sector centro oriental de Tandilia, en el marco de una beca de posgrado del CONICET. Sus estudios se focalizaron principalmente en el conocimiento de lugares y paisajes de estas sociedades durante el Pleistoceno final y diferentes momentos del Holoceno.

³Celeste Weitzel realizó su Licenciatura en Antropología en la FCNyM de la UNLP y concluyó su Doctorado en Arqueología en el año 2010 en la FFyL de la UBA. Su investigación doctoral estuvo dedicada al desarrollo de una metodología para el estudio de la rotura de artefactos líticos y a la aplicación de este análisis a los conjuntos líticos de dos sitios de la región pampeana. Actualmente continúa con esta investigación en otros sitios pampeanos y comenzó un nuevo proyecto para el estudio de las sociedades que habitaron la zona de San Manuel, en el sector centro oriental de las sierras de Tandilia.

⁴Mariano Colombo nació en La Plata y vive actualmente en Necochea (prov. Buenos Aires). Es Licenciado en Antropología (FCNyM de La Plata, 2005). Ha realizado diversas actividades de experimentación, principalmente en piedra tallada. Desde el año 2008 desarrolla investigaciones en el área centro y sur del sistema serrano de Tandilia, en el marco de su tesis doctoral (CONICET). Los principales objetivos tienen que ver con el conocimiento de los sitios de obtención de materias primas líticas (canteras y talleres) y las modalidades y técnicas empleadas por los grupos cazadores y recolectores pampeanos para obtener dichas rocas. Además realiza diversas actividades de extensión, educación no formal y desarrollo local en la ciudad donde reside.

Misceláneas

TRABAJOS DE TECNOLOGÍA LÍTICA DISPONIBLES EN LA RED

por Erico Germán Gaál*

Difícilmente podríamos estar más cerca de atestiguar la materialización de la maravillosa idea de *noosfera*, acuñada por Pierre Teilhard de Chardin, que viviendo en la época actual. Chardin acuñó este concepto con el fin de describir la existencia de una película de pensamiento humano conectada al unísono y formada por una red de alcance global que funciona por encima y con independencia de la biosfera. Cuando propuso esta idea, no debió imaginar lo cerca que estuvo de ver cómo tomaría forma con el surgimiento de La Red. La disciplina arqueológica, como miles de otros canales de formación y difusión de conocimientos específicos, se ve cada vez más inmersa en la necesidad de gravitar en el fértil pedestal de una red global de información cuyos promisorios frutos no sólo son incalculables, sino que también apenas imaginables. Es por esta razón que a continuación se presentará una lista de enlaces de acceso a sitios de La Red a partir de los cuales se podrán descargar libremente libros, artículos, informes de trabajo, bases de datos, tesis de grado y postgrado vinculadas a las más diversas líneas de trabajo abocadas al análisis lítico (tecno-morfológico, funcional, experimentación con talla, microdesechos, dibujo técnico de material lítico, etc).

Como es de esperarse, se privilegió la selección de páginas con la mayor cantidad de información disponible tanto en lengua castellana como inglesa. El navegador de Internet utilizado fue Google Chrome y los archivos se encuentran en formato pdf y HTML. La vigencia y el correcto funcionamiento de los enlaces aquí mencionados fueron verificados al momento de escribir estas líneas.

Publicaciones disponibles en la red en castellano, francés y portugués

-www.winchkler.com.ar: diccionario en formato pdf con más de 278 términos, elaborado por la Dra. Winchkler.

-http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_issues&pid=1850-373X&lng=es&nrm=iso: copiando este enlace en el navegador podremos acceder, a través de la biblioteca electrónica de SciELO, a un listado con los 11 volúmenes de la revista *Intersecciones en Antropología*, publicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Encontraremos trabajos completos de posible interés desde el número cuatro al nueve, y en los dos ejemplares de los volúmenes diez y once.

-<http://www.cuadernos-fhycs.org.ar>: con este enlace accederemos a la revista *Cuadernos On-line*, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy. En la revista número 20 encontraremos cuatro artículos que resultarán sumamente interesantes para todos aquellos que trabajen con material lítico de sitios arqueológicos del NOA, tanto para ocupaciones de cazadores-recolectores, como para asentamientos agropastoriles del Formativo y del Tardío.

-<http://www.inapl.gov.ar/publicaciones/periodicas/cuadernos.html>: este enlace nos lleva a la página del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL), en donde podremos descargar la versión completa de los dos últimos números de la revista que edita esta institución, *Cuadernos*. Nuestro interés se centra en el ejemplar N° 21 (2006-2007), en donde encontraremos el trabajo clásico de Hocsmán y Escola sobre una evaluación en los grados de inversión de trabajo en los artefactos formatizados y un artículo de Mercuri vinculado al estudio de los procesos de transmisión cultural a partir de los artefactos líticos.

-<http://www.saanropologia.com.ar/relacionesonline.htm>: para aquellos que necesitan buscar por Internet trabajos que sirvan como antecedentes históricos sobre el tratamiento de determinadas problemáticas, se encuentran disponibles on-line los números del uno al veinte de la revista *Relaciones* que edita la Sociedad Argentina de Antropología. En el caso de los artefactos líticos, los siguientes números tal vez provean de algún referente histórico que resulte de ayuda: 14-I (1980), 14-II (1981-1982), 17-I (1986-1987), 19 (1993-1994) y 20 (1995).

-www.comechingoniavirtual.com: esta interesante revista edita no sólo trabajos en papel, sino también en formato digital que pueden descargarse en archivos pdf. La revista posee doce números disponibles en la página. Se podrán encontrar artículos vinculados con estudios de tafonomía lítica, el análisis tecno-morfológico de conjuntos provenientes de sitios del Tardío y Tardío-Inka en la Puna catamarqueña y en el Valle de Yocavil. También encontraremos estudios de microdesgaste para palas y/o azadas líticas, así como Proyectos de Tesis Doctorales y Postdoctorales.

-<http://www.arqueologiamendoza.com/wiki/Publicaciones>: esta página representa a un grupo de investigadores interdisciplinarios aunados en investigar arqueológicamente la ocupación humana en la provincia de Mendoza. Aquí encontraremos numerosas publicaciones sobre estudios de fuentes de materias primas, análisis de procedencia y distribución de obsidias durante el Holoceno Tardío, una tesis de licenciatura sobre estrategias de abastecimiento y producción lítica, tendencias productivas en la explotación de núcleos, etc.

-<http://www.chungara.cl/index.php/es/vol36-e1>: con este enlace tendremos acceso al volumen 36 (edición especial I) de la página de la revista chilena *Chungara*, perteneciente a la Universidad de Tarapacá. Aquí podremos encontrar las actas del simposio Perspectiva Teóricas y Metodológicas en los Estudios Líticos, realizado en el XV Congreso Nacional de Arqueología Chilena en el año 2000. Reemplazando las dos últimas letras del enlace e1 por e2 accederemos a la segunda edición especial del mismo volumen. Ingresando en *Back Issues*, de la página principal, veremos los 41 números de la revista editados en pdf. De ellos, los números 11, 24-25, 37 y 42 puedan resultar de interés.

-http://www.estudios-atacamenos.ucn.cl/revista_38/ediciones%20anteriores.html: en esta dirección encontrarán el listado con todas las ediciones en pdf de la revista chilena *Estudios Atacameños* de la Universidad Católica del Norte. Los números 1, 8, 12, 22, 25, 27, 28, 32 y 33 son de nuestro especial interés por la temática abordada.

-<http://www.ucm.es/info/arqueoweb/numero-9-2.html#9-2>: este enlace nos lleva a la página de la revista virtual *Arqueoweb*, formada por estudiantes de doctorado del Departamento de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid. En el número 9-1 encontraremos un

trabajo que aborda la temática del dibujo digital de artefactos líticos, mientras que en el número 9-2 hallaremos trabajos sobre las industrias del musteriense peninsular, así como del Paleolítico Inferior y Medio en Europa. Además, también podremos descargar un muy interesante artículo historiográfico sobre cómo y por qué surgieron en Europa los estudios de talla lítica en la disciplina de la Prehistoria.

-<http://dialnet.unirioja.es>: *DIALNET* es un portal de difusión de información científica, especializado en Ciencias Sociales y Humanas, creada por la Universidad de la Rioja, España, y contiene los índices (y muchas veces los textos completos) de las revistas científicas de Latinoamérica, España y Portugal. Escribiendo el enlace aquí señalado en el Google Chrome ingresaremos a la página inicial de DIALNET. Una rápida averiguación en el buscador del sitio mediante las palabras *lítico*, *materias primas líticas*, *puntas de proyectil o arqueología*, nos proveerá de una enorme lista de trabajos sobre tecnología lítica, tanto de sitios arqueológicos latinoamericanos como de sitios del Paleolítico europeo. Sólo se podrán descargar aquellos enlaces que posean la leyenda *Texto Completo*. En la misma página principal hallaremos un enlace que nos redirecciona a un buscador de tesis doctorales. Allí encontraremos cinco tesis doctorales que versan sobre temáticas como: los conjuntos artefactuales del Neolítico en el Éufrates, la variedad en los sistemas técnicos del Modo II, el análisis de los conjuntos líticos del Magdaleniense final, la variedad de la industria lítica del Pleistoceno Medio, y el aprovisionamiento y la explotación de materias primas líticas en la prehistoria de Tenerife (de 798 pág.).

-<http://www.redalyc.org>: el portal *Redalyc* (Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal) es un proyecto realizado por la Universidad Autónoma del Estado de México conjuntamente con cientos de profesionales, investigadores e instituciones colaboradoras. Este repositorio es una excelente opción para la búsqueda de artículos científicos. Una vez que escribimos la palabra *lítico* en el buscador de la página principal, nos brindará una gran lista con artículos completos publicados en distintas revistas. Estos temas abordarán desde ocupaciones paleoindias en el área del extremo sur de Patagonia, sitios de cazadores-recolectores en la meseta central de Santa Cruz o la costa de Tierra del Fuego, hasta sitios arqueológicos formados por sociedades agroalfareras o grupos tardíos en la Puna de Argentina y Chile. Una vez seleccionado el artículo de interés, podremos descargarlo a nuestra computadora cliqueando la opción *descargar el artículo* que se encuentra en el borde inferior izquierdo de la pantalla.

-<http://www.scielo.org>: *SciELO* (Scientific Electronic Library Online) es otra excelente biblioteca electrónica formada por una red Iberoamérica de publicaciones científicas en texto completo y de acceso libre. El proyecto fue fundado originalmente por la colaboración entre distintas instituciones brasileras vinculadas al ámbito científico y creado especialmente para el desarrollo de la comunicación científica entre países en desarrollo. Una vez que ingresamos a la página, deberemos seleccionar tres criterios de búsqueda en el recuadro superior de la pantalla. Se buscará por *método* (se aconseja la opción integrada), por *palabras* y *región*. Al realizar una búsqueda regional con la palabra *lítico* nos brindará una lista de poco menos de 40 artículos. En la siguiente página, con los resultados de la búsqueda, tendremos una serie de filtros en donde podremos seleccionar por idioma, año de publicación o revista.

-www.patagoniareddglobal.com.ar/.../zubimenditesisdoctoral.pdf: a partir de este enlace podremos descargar una reciente tesis de doctorado en la cual se trabajó con artefactos líticos desde una perspectiva distribucional para la costa patagónica.

-<http://marcelocardillo.tripod.com/id7.html>: es la interesante página personal del Dr. Marcelo Cardillo con muchos de sus artículos, sus ponencias en congresos y jornadas, novedades sobre cursos, su tema de tesis de doctorado, etc.

Publicaciones disponibles en inglés

-<http://printfu.org>: es un buscador de archivos pdf en la red. La búsqueda a partir de palabras claves vinculadas al análisis lítico nos brindará la oportunidad de descargar algunos artículos no disponibles en los sitios hasta aquí mencionados como, por ejemplo, un trabajo sobre extracción lítica en canteras de roca volcánica en Carolina del Norte, una tesis sobre las pautas de movilidad de grupos cazadores-recolectores y sus estrategias tecnológicas utilizadas en las altas planicies de Nuevo México, etc.

-<http://www.lithics.org/lithics/backissues.html>: con este enlace ingresamos a la revista anual que edita *The Lithic Studies Society*, constituida desde 1979. En la página podremos descargar casi todos los volúmenes de la revista desde el número 1 (1980) hasta el número 27 (2006). Seguramente podrán hallar alguno de interés.

-<http://wings.buffalo.edu/anthropology/Lithics/index2.html>: esta es una interesante página de temas generales vinculados al análisis lítico. Posee un sinnúmero de enlaces que nos remitirán a páginas secundarias en donde podremos encontrar artículos enteros, notas, litotecas, mapas de distribución de materias primas, diccionarios de términos geológicos, fotografías de artefactos, etc.

-<http://www.sair.org.uk/sair11/index.html>: SAIR (Scottish Archaeological Internet Reports) es una revista electrónica en donde se publican trabajos de altos estándares de calidad y se priorizan trabajos de gran extensión (más de 20.000 palabras). Aquí encontraremos algunos trabajos sobre conjuntos líticos de cuarzo y cuarcita provenientes de contextos Neolíticos, Mesolíticos y de la Edad del Bronce.

-http://www.lithicsireland.ie/PhD_Quartz_lithic_technology_Bibliography.html: aquí se podrá descargar en formato pdf la tesis de doctorado de Killian Driscoll vinculada al estudio de la tecnología de cuarzo en sitios del Mesolítico y Neolítico en Irlanda. En la tesis se realizó un estudio de experimentación de talla y exposición al fuego del cuarzo. El artículo es extenso y puede ser de gran utilidad para todos aquellos investigadores que trabajan con esta materia prima.

-<http://www.primtech.net>: esta es la página personal del Dr. Bruce Bradley. Encontraremos artículos para descargar, comentarios, numerosos enlaces con informes de campaña en diversas partes del mundo, fotos, etc.

Los enlaces mencionados representan apenas algunos de los caminos que provee la red para descargar trabajos sobre tecnología lítica en texto completo. Explorar cada uno de ellos nos llevará, casi irremediablemente, a recorrer muchos otros senderos dentro de la red infinita de posibilidades que constituye la noosfera humana.

***Erico Germán Gaál** es estudiante de Ciencias Antropológicas, con orientación en arqueología, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y miembro del equipo de investigación Proyecto Yocavil, del Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti (FFyL-UBA). Se desempeña como docente en escuelas de Nivel Medio y el tema sobre el que versa su tesis de grado es la organización de la tecnología lítica en las poblaciones agropastoriles del período Formativo y en los grandes poblados del período Tardío para el área sur del valle de Yocavil, Catamarca. Desde el año 2010 es miembro del Comité Editorial de *La Zaranda de Ideas*. E-mail: erickgaal06@gmail.com

Se terminó de imprimir
en Diciembre de 2011,
en Rolta (4865-7337),
Ecuador 334, Buenos Aires.
Cantidad de ejemplares: 100
